

REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES
INTERMEDIOS; SU PARTICULARIDAD EN EL SECTOR PRIVADO CUBANO

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en
Ciencias Pedagógicas

YAMILEYDIS MARTINEZ TORRES

La Habana, 2022

REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES
INTERMEDIOS; SU PARTICULARIDAD EN EL SECTOR PRIVADO CUBANO

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en
Ciencias Pedagógicas

Autora: Profesor Auxiliar, Lic. YAMILEYDIS MARTINEZ TORRES. M. Sc.
Tutores: Profesor Auxiliar, Lic. Román Borges Torres, Dr. C.
Profesor Titular, Lic. Rogelio Hernández Cuevas, Dr. C.
Consultante: Profesor Titular, Lic. Juan Fernando Muradás Gil, Dr. C.

La Habana, 2022

AGRADECIMIENTOS

- A Román Borges Torres y Rogelio Hernández Cueva, por su apoyo incondicional en transmitirme toda su experiencia, asesoramiento científico, técnico y profesional durante las etapas de mi investigación.
- A todos mis profesores, miembros del Comité Doctoral, particularmente al Dr. C Camilo Rodríguez, por su enseñanza y contribución ilimitada a mi formación profesional.
- A los doctores Alina Moreno y Pedro Martínez, por la ayuda certera y por apoyarme cuando los necesité.
- A Juan Fernando Muradás y María Luisa Martín, por la cooperación en la revisión y corrección del presente trabajo.
- A mis compañeros de formación doctoral y de trabajo, por el apoyo moral, la confianza y las buenas acciones, en especial a Yusleydis, Roy, Marialina, Izaida, Elba, Cintra, Clarita, Maruchi, Dayamí, Lili, Pilar y Marleneg.
- A mi esposo e hijos, por la comprensión y paciencia para el logro de mis objetivos.
- A Yolaymi, mi hermana querida, por contribuir al cuidado de mi familia todo el tiempo que estuve ausente.
- Al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y al Sistema de Escuelas del Partido, por hacer de mí una mejor profesional.

¡A todos, gracias!

DEDICATORIA

A mis hijos Damián y Alejandro, quienes son la razón de mi vida.

A mi papá, por guiarme siempre por el camino correcto.

A mi esposo, por ser la inspiración y máximo precursor de mi superación.

A mis hermanos, por el apoyo incondicional que siempre me han brindado.

SÍNTESIS

El desarrollo de habilidades directivas constituye un requerimiento básico para el cumplimiento de las funciones de dirección específicas de dirigentes sindicales intermedios en las instancias y sectores donde realizan su labor. Como resultado de la implementación de la política económica actual, el sector privado cubano constituye un importante actor económico y social, por lo cual se convierte en un nuevo espacio de atención sindical. En correspondencia, se aborda la temática de desarrollo de habilidades directivas en la formación de dirigentes sindicales intermedios; su particularidad en el sector privado cubano. El empleo de métodos teóricos, empíricos y matemáticos-estadísticos, unido a la experiencia pedagógica de la autora, permitió sistematizar los referentes teóricos y metodológicos concernientes al objeto y campo que se investiga, su evolución histórica, así como realizar un estudio diagnóstico en su etapa inicial.

Sobre esta base, se concibe un sistema conceptual teórico-metodológico de desarrollo de habilidades directivas, que se compone por conceptos básicos, complementarios y motrices, los cuales en su interrelación conducen a explicar la dinámica en el referido sistema, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, con la respectiva metodología para su implementación, propuesta que durante su aplicación en la práctica educativa, evidenció su viabilidad y pertinencia.

TABLA DE CONTENIDOS

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I. EPISTEMOLOGÍA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES EN CUBA.....	10
1.1. REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DEL DHDS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS; PARTICULARIDADES EN EL SECTOR PRIVADO CUBANO	10
1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DHDS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD EN EL SECTOR PRIVADO CUBANO	22
1.3 ESTADO ACTUAL DEL DHDS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD EN EL SECTOR PRIVADO, EN SANTIAGO DE CUBA	34
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I	42
CAPÍTULO II. SISTEMA CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DE DHDS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD EN EL SECTOR PRIVADO CUBANO. METODOLOGÍA PARA SU IMPLEMENTACIÓN	43
2.1 FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN EL SISTEMA CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DE DHDS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS	43
2.2 PREMISAS, COMPONENTES Y DINÁMICA DEL SISTEMA CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DE DHDS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD EN EL SECTOR PRIVADO CUBANO	46
2.3 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DE DHDS PROPUESTO.	58
2.4 HABILIDADES DIRECTIVAS SINDICALES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD SINDICAL EN EL SECTOR PRIVADO CUBANO, COMO PARTE DEL PERFIL OCUPACIONAL DE DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS	75
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II.....	82

CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN PARCIAL DE LA METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DE DHDS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS	83
3.1 VALORACIÓN DEL SISTEMA CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DE DHDS Y LA METODOLOGÍA PARA SU IMPLEMENTACIÓN POR LOS TALLERES DE REFLEXIÓN CRÍTICA Y EL CRITERIO DE EXPERTOS	83
3.2 MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN PARCIAL EN LA PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DE DHDS	91
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III.....	108
CONCLUSIONES GENERALES.....	109
RECOMENDACIONES.....	110
BIBLIOGRAFÍA.....	
ANEXOS.....	

INTRODUCCIÓN

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), reafirmada en los Estatutos de su XXI Congreso (2019 p. 3) como: “la organización que representa a los trabajadores de diferentes sectores y ramas de la economía, jubilados y pensionados, sin discriminación por su ocupación laboral, nivel de instrucción, origen nacional, color de la piel, género, creencia religiosa y orientación sexual (...)”; tiene la tarea político-pedagógica y estratégica de llegar a todos mediante una permanente y consecuente actuación proactiva y humanista de sindicalización.

A partir de la legitimación constitucional de la propiedad privada que tiene lugar como parte del proceso de Actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el XXI Congreso de la CTC reconoce la necesidad de “Trabajar en la organización y atención de los trabajadores que desempeñan diversas modalidades de gestión económica no estatal, desarrollando una labor sindical, política, ideológica, creativa, diferenciada, personalizada y continua, con la utilización de métodos y vías de comunicación más diversas y eficaces” (objetivo 10, 2019 p.6).

Semejante transformación conduce al incremento de los trabajadores en este sector de la economía cubana bajo la condición de propietarios y contratados, cuestión que plantea nuevas exigencias al ejercicio la actividad sindical, asociadas a la atención diferenciada, personalizada y continua que en lo adelante se le deberá brindar al mismo, asunto que deriva en la perentoria necesidad de dotar a los dirigentes sindicales de la preparación que a los efectos se demanda y de las habilidades directivas requeridas para ello.

Desarrollar vías que permitan elevar su cultura tributaria, consensuar los intereses públicos y privados, garantizar sus derechos, escuchar sus preocupaciones, conocerlos, persuadirlos, así como promover el debate, el reconocimiento a la labor que realizan, significando sus aportes a la satisfacción de necesidades y comprometerlos en el cumplimiento de sus deberes, normas jurídicas y políticas; determinan retos para la labor de los dirigentes sindicales intermedios (directivos de la organización de masas en las instancias de zonas, municipios y provincias).

Esta realidad, condiciona la necesidad de cambios organizacionales y curriculares en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, como vía para encauzar el desarrollo de habilidades directivas sindicales (DHDS) que posibiliten perfeccionar la labor de las referidas figuras en el marco del sector privado cubano; derivado de esto la autora realizó indagaciones teóricas y sistematizó los resultados de investigadores tales como: Chacón, N. y Abreu, L. (2007); Molina, B V. (2012) y Medina, T. (2015), entre otros no menos importantes, que han encaminado sus estudios al tema desde la dirección por valores, a partir del proceso de superación político-ideológica que se desarrolla en el Sistema de Escuelas del Partido y desde el proceso de formación de gestores sociales en ejercicio.

Los autores citados brindan contribuciones sobre esta problemática; sin embargo, no alcanzan a ofrecer los referentes teórico-metodológicos suficientes que fundamenten una pertinente concepción y diseño del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, de manera que tome en consideración las particularidades distintivas inherentes al mismo como son: los diferentes espacios donde se lleva a cabo, la imprescindible interacción sistemática que debe prevalecer entre los sujetos encargados de su materialización efectiva; el perfil de los sujetos-objeto de formación, las exigencias y demandas concernientes al ejercicio de la actividad sindical en el marco del sector privado cubano.

Existen investigaciones que enfatizan la pertinencia del tratamiento de esta temática desde la relación dialéctica de las categorías formación y desarrollo. Entre cuyos autores se encuentran a López, J. (2002); Báxter, E., Amador, A. y Bonet, M. (2002); Dussú, R. (2004) y Rojas, R. (2006), quienes coinciden en el desenvolvimiento de la aludida dialéctica con los elementos de carácter tanto interno como externo concernientes a la misma. Sin embargo, las particularidades del proceso de formación de dirigentes sindicales y del DHDS en el mismo, aún no han sido sistematizadas desde esta perspectiva.

La categoría habilidad, como elemento básico referencial inherente a procesos formativos, ha sido tratada por autores desde diferentes perspectivas como la didáctica, la psicológica, metodológica y pedagógica. Entre los foráneos se destacan Vygotsky, L. (1987-2000), Stoliarenko, A. M (1972), Danilov, M. A. y

Skatkin, M. (1980), Leontiev, A. (1979), Rubinstein, S. L. (1986), Petrovski, A. V. (1988), Galperin, P. (1988), Talízina, N. F. (1988), Davídov, V. y Slobódchnikov, V. (1991), Maximiano, C. A. (2007) y Batista, J. (2016).

En el ámbito nacional son relevantes los trabajos de: Álvarez, R. M. (1978), Brito, C. et al (1987), Álvarez, C. M. (1989, 1992 y 1996), Pupo, R.(1990), Bermúdez, R. y Rodríguez M. (1998), Fuentes, H. (1989 y 1999), Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2000), Cruz, M. (2003), Pino, C. E. (2003), González, A. M., Recarey, S. y Addine, F. (2004), Márquez, J. L. (2004), Velázquez, E. E. (2004), Laguna, J. A. (2005), Brito, H. (2007), Ribot, A. (2014), Hernández, E. A. (2015), entre otros.

De manera similar sucede con el término habilidades directivas abordado por autores como: Robbins, S. (1999 y 2007); Codina, A. (2001, 2014 y 2018); Fajardo, O. (2004); Cetina, T. (2004); Chiavenato I. (2004); Díaz, C. (2007); Reh, F. (2009); Madrigal, B. (2009); Chávez, N. (2010); Whette, D. y Cameron, K. (2011); Bonifaz, V. C. (2012); Goyal, M. (2013); Jafarzadeh (2013); Pereda, F. (2016); Soria, Y. (2017); Tapia et-al (2017); Vargas, J. y Torres, B. (2017); Rivera, Y. y Morales, T. (2019); Morote, G. (2020); quienes significan su enfoque desde una concepción gerencial-empresarial que desestima la naturaleza psicopedagógica que en lo particular fundamenta el significado genérico de dicho vocablo; así como el alcance social que signa a la actividad sindical, durante su materialización en el sector privado cubano.

Se exceptúan de lo anterior los estudios realizados por García, J. N.; Barradas, M. E. y Gutiérrez, L. (2007); Paréz I. (2008); Aburto, H. I. (2011); Bonifaz, V. C. (2012); Peñaloza, M. G. F. (2014); Pereda, F. J.; Tomás, L.; Guzmán, F. y González, S. C. (2014); Pereda, F.J. (2016) y Ramírez, J. I. (2018), quienes apuntan a aspectos que están dirigidos a la relación entre cargo de dirección, las funciones de similar naturaleza y las habilidades directivas; en tanto Assmán, G. (1977); Borrego, O. (2009); García, J. P. (2007); Nieves, C. (2015); Borges, R. (2016) y Rodríguez, C (2018), connotan la vinculación intrínseca entre las habilidades directivas y las relaciones de dirección, como expresión de la dialéctica dirigentes-dirigidos, elementos estos que son aportadores de referentes sobre el asunto.

La indagación en la literatura consultada evidenció, la insuficiente producción teórico-metodológica en cuanto a la elaboración de alternativas destinadas a la determinación y desarrollo de las habilidades concernientes al ejercicio efectivo de la actividad sindical en el sector privado cubano, a partir del diseño de concepciones coherentes y racionales destinadas a este fin como parte del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios; aspecto que se enarbola como una necesidad cognitivo-científica en el actual escenario histórico-concreto donde tiene lugar el referido proceso de la realidad objetiva.

El diagnóstico facto-perceptual resultante de la sistematización de la práctica pedagógica de la autora, y el trabajo indagatorio realizado en la etapa exploratoria de la investigación, concretado mediante: la revisión de diversos documentos, el intercambio directo con dirigentes de la CTC y sus sindicatos, la observación participante en actividades que se realizan como parte del proceso de formación de estos sujetos y del funcionamiento sindical en el sector privado cubano, permitió identificar las manifestaciones más externas de la problemática objeto de análisis:

- Existencia de carencias teórico-prácticas generalizadas en cuanto a la manera de concebir y materializar el DHDS en el contenido, diseño e implementación de programas docentes, documentos normativos y orientaciones como parte del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, manifiestas en su incapacidad de ofrecer respuestas pertinentes a las particularidades que distinguen el ejercicio la actividad sindical en el sector privado cubano.
- Exigua estimación y dominio por parte de los diferentes sujetos responsabilizados con el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios de las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano que impide el consiguiente desarrollo de las habilidades para alcanzar la necesaria efectividad de esta actividad en el mencionado contexto de actuación; así como escasas e inadecuadas interacciones entre ellos.

Las carencias reveladas en la constatación inicial, permiten identificar la contradicción fundamental existente entre la concepción formal-tradicionalista con que en la actualidad se lleva a cabo el DHDS en el

proceso de formación de dirigentes sindicales y la necesidad de asumir un nuevo enfoque pedagógico, en consideración a las exigencias y demandas devenidas de las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.

A partir de ella se plantea como **problema científico** de la investigación: ¿Cómo concebir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, en concordancia con las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de su actividad en el sector privado cubano?

Semejante posición conlleva a determinar como **objeto de investigación**, el proceso de formación de dirigentes sindicales y a delimitar como **campo de acción**, el DHDS en dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.

Para la solución del problema científico se formuló como **objetivo**: elaborar un sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, en concordancia con las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de su actividad en el sector privado cubano y la consiguiente metodología para su implementación.

Para su cumplimiento se formularon las siguientes **preguntas científicas**:

1. ¿Qué referentes epistemológicos sustentan el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano?
2. ¿Cuáles son los antecedentes del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano y su estado actual en la provincia Santiago de Cuba?
3. ¿Cómo concebir un sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y una metodología para su implementación, en concordancia con las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de su actividad en el sector privado cubano?

4. ¿Cuál es la pertinencia, valor científico-metodológico y viabilidad de los resultados de la investigación?

Para dar respuestas a estas preguntas, se desarrollaron las siguientes **tareas científicas**:

1. Fundamentación de los referentes epistemológicos que sustentan el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.
2. Determinación de las tendencias históricas del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano y su estado actual en la provincia Santiago de Cuba.
3. Diseño de un sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y una metodología para su implementación, en concordancia con las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.
4. Corroboración de la pertinencia, valor científico-metodológico y viabilidad de los resultados de la investigación.

Para el desarrollo de la investigación, se determinó de manera intencional la siguiente **población y muestra**: de los 250 dirigentes sindicales intermedios que atienden a trabajadores del sector privado cubano en Santiago de Cuba, la muestra es de 105, para el 42 %; de los 36 docentes de la Escuela Provincial del Partido de Santiago de Cuba, se escogen 31, para el 86,1%; de los ocho funcionarios del departamento de Capacitación de la CTC: de Santiago de Cuba (cinco) y de La Habana (tres), se escogen cuatro, para el 50,00%; de los 2 156 trabajadores del sector privado sindicalizados, a los sindicatos de Comercio, Industria y Transporte en el municipio de Santiago de Cuba, la muestra es de 70, de ellos 45 propietarios y 25 contratados, para el 3,24 %.

Se determinó la utilización de diferentes métodos, procedimientos y técnicas de investigación científica basados en la Dialéctica materialista, método general del Materialismo dialéctico e histórico que permite el estudio de los objetos, fenómenos y procesos de la realidad.

Entre los **métodos teóricos**:

Analítico-sintético, para la fundamentación de los aspectos teóricos-conceptuales que sirven de referentes epistémicos de la investigación; en la caracterización del proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios y del DHDS, para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, así como para el procesamiento y análisis de la información.

Inductivo-deductivo, se empleó en las generalizaciones de los fundamentos teóricos y metodológicos en que se sustenta el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y el DHDS, para el ejercicio de su actividad en el sector privado, así como en la elaboración de las conclusiones parciales y finales.

Histórico-lógico, se utilizó en la determinación de las tendencias históricas que se manifiestan en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y en el DHDS a partir de llegar a conclusiones lógicas que contribuyeron a presentar propuestas objetivas.

Sistematización, permitió organizar los conocimientos adquiridos a partir de la práctica pedagógica de la autora y la literatura consultada para establecer las relaciones entre ellas, además favoreció la determinación de los conceptos básicos, complementarios y motrices, que conducen a explicar la dinámica del DHDS en el proceso objeto de estudio.

Sistémico-estructural-funcional, permitió el estudio del problema, el objeto de investigación y el campo de acción atendiendo a sus componentes y a las relaciones que se establecen entre ellos y de conjunto con la **modelación** posibilitaron la estructuración del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS que se propone y la metodología para su implementación.

Los **métodos empíricos y técnicas** usadas fueron:

Observación científica, en la constatación del estado actual del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, antes y después de aplicada la metodología.

Entrevistas, a dirigentes sindicales intermedios de los sindicatos y la CTC, con el fin de explorar el dominio de estos en cuanto a las particularidades que distinguen el desenvolvimiento funcional del sector privado cubano y la consiguiente incidencia de ello en el ejercicio de dirección.

Encuestas, aplicadas a trabajadores del sector privado cubano, para conocer sus estados de opinión respecto a la atención que le brindan los dirigentes sindicales intermedios; a los dirigentes sindicales intermedios en el proceso de formación para explorar sus conocimientos respecto a las particularidades que distinguen el desenvolvimiento funcional del sector privado cubano, así como a los sujetos responsabilizados con la materialización del proceso de formación de estos dirigentes.

Análisis documental, se consultaron programas de estudio, reglamento docente-metodológico, actas de sesiones científicas, informes de Balance de la CTC y de los sindicatos, disposiciones legales que implementan la consolidación del sector privado en Cuba, además de las indicaciones emitidas por la CTC Nacional desde el año 2010 hasta el 2021; con el propósito de lograr mayor objetividad en las valoraciones realizadas.

El **criterio de expertos** (Delphy), complementado mediante la realización de **talleres de reflexión crítica** que conllevaron a realizar una valoración anticipada, acerca de la posibilidad de aplicación parcial de la propuesta a partir de corroborar su factibilidad y el valor científico metodológico.

La **triangulación**, para llegar a interpretaciones esencialmente cualitativas a partir de la correspondiente relación entre los datos obtenidos mediante la determinación del estado actual del objeto de investigación y el campo de acción y la viabilidad de la propuesta con su aplicación parcial en la práctica.

Los métodos **estadístico-matemáticos** utilizados fueron, el cálculo **porcentual** para el procesamiento e interpretación de los datos alcanzados con la aplicación de los métodos empíricos. **La prueba no**

paramétrica binomial y correlacional de Pearsons, permitió demostrar que existe una alta probabilidad de relación entre los indicadores de los conceptos que explican la dinámica del DHDS.

La **contribución a la teoría pedagógica** se precisa en un sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS que privilegia la consideración de las particularidades distintivas de los modos de actuación de dirigentes sindicales intermedios en el contexto del sector privado cubano, del cual deviene la dinámica evolutiva que lo caracteriza en el proceso de formación de las referidas figuras, a partir de las múltiples relaciones presentes entre los conceptos básicos, complementarios y motrices, que lo componen.

El **aporte práctico** de la investigación lo constituye una metodología para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, que considera las particularidades que distinguen el ejercicio de la actividad sindical en el del sector privado cubano.

La **novedad científica** de la investigación, se manifiesta en la manera en que la dinámica del DHDS se expresa mediante la contradicción dialéctica que se devela entre los conceptos motrices: potencial de desarrollo de habilidades directivas sindicales (PDHDS) y factor de desarrollo de habilidades directivas sindicales (FDHDS), los cuales sintetizan las múltiples relaciones entre los conceptos básicos y complementarios que componen el sistema conceptual teórico-metodológico propuesto.

La memoria escrita en su estructura, consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En el Capítulo I se exponen los resultados derivados de la caracterización epistemológica que permite conformar el marco teórico-conceptual de la investigación, el estudio de la evolución histórica, el diagnóstico del estado actual del objeto y el campo de acción. El Capítulo II presenta: un sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS como aporte teórico y la metodología para su consiguiente implementación y concreción práctica. En el Capítulo III se exhiben los resultados del proceso de valoración de la pertinencia y factibilidad de la propuesta investigativa.

CAPÍTULO I. EPISTEMOLOGÍA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES EN CUBA

El capítulo contiene los resultados de la sistematización, interpretación y fundamentación de los referentes teóricos y metodológicos, concernientes al proceso de formación de dirigentes sindicales y al DHDS, evidenciando la fisura epistemológica que sustenta la investigación; así como las tendencias que signan el decursar histórico del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y del DHDS con énfasis en las demandas que a estos les impone el ejercicio de su actividad en el contexto del sector privado cubano, además se caracteriza el estado actual del problema planteado.

1.1. Referentes teóricos y metodológicos del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios; particularidades en el sector privado cubano

La formación es un término respecto al cual existen diferentes enfoques y perspectivas en cuanto a su definición y materialización. La naturaleza pedagógica de la categoría es refrendada por un colectivo de autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba, quienes en el Compendio de Pedagogía (2002), identifican y establecen como pares dialécticos de igual condición los de enseñanza-aprendizaje, formación-desarrollo e instrucción-educación, en calidad de referentes fundamentales para el estudio y consecuente comprensión del referido fenómeno de la realidad objetiva.

La dinámica contradictoria del par formación-desarrollo, es develada por: López, J. y otros (2002 p. 62), al considerar que: "(...) el desarrollo responde a las regularidades internas del proceso de que se trate, sin que ello implique la no consideración de la influencia socio-educativa. La formación se considera más ligada a las propias regularidades del proceso educativo que se encuentra en su base" y Báxter, E.;

Amador, A. y Bonet, M. (2002 p. 157), al definir la formación como “el proceso que se da por la combinación de las condiciones externas e internas del desarrollo que caracteriza cada etapa de la vida y que determina la relación del individuo con la realidad y su proyección hacia el futuro”.

Criterios corroborados por Dussú, R. (2004) al estimar que la formación es un proceso en el cual tiene lugar el desarrollo, al máximo nivel de las capacidades del hombre, en una situación de interacción social de aprendizaje, que supone intencionalidad y reflexión; así como por Rojas, R. (2006), quien considera que la misma tiene lugar en situaciones de aprendizaje de influencia social, es decir, transcurre inmersa en una dinámica de lo interno y externo del sujeto, determinada por la intervención de un mediador que ayuda a los individuos a percibir e interpretar su medio.

Posiciones que evidencian las coincidencias en cuanto al reconocimiento por parte de los autores respecto a la incidencia que en el desenvolvimiento de la aludida dialéctica tienen los elementos de carácter tanto interno como externo concernientes a la misma, cuestión que es en este caso connotada y compartida por la autora de la presente investigación, dada su trascendencia epistémica en el desarrollo de la misma.

Fueron tomados en consideración los trabajos de autores como: Álvarez, C. (1996-1999), Labarrere, G. (1998), Horruitiner, P. (2006), Castellano, B. (2006) y Fuentes, H. (2002-2011), quienes abordan el término “formación profesional”, estimándolo como aquel proceso que forma al sujeto (de manera habitual en el contexto de una determinada carrera universitaria) para alcanzar y ejercer una profesión; así como la conceptualización de profesión que aporta Pacheco, T. (1993, p.12) entendiéndola como “la actividad especializada y permanente de un hombre que, normalmente constituye para él una fuente de ingreso y por tanto, un fundamento económico, determina el ingreso a un grupo profesional determinado.”

El caso específico de la formación de dirigentes sindicales, este constituye un término en el que existen diferentes perspectivas interpretativas en cuanto a su materialización, en el ámbito internacional y de manera especial en Latinoamérica, predomina la tendencia a llevarlo a cabo mediante la ejecución de actividades como: escuelas sindicales, cursos, talleres, seminarios, diplomados y otras formas de

organización docentes; convocadas por gremios sindicales u organizaciones no gubernamentales, como los casos de la Fundación Docente Privada “Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo”, el Instituto Cuesta Duarte, la Asociación Bancaria de Perú y el “Centro de Formación Sindical para Nuevos Dirigentes y Empresarios de América Latina”, entre otros.

Muchas de las cuales, tienen lugar fuera del ámbito común de actuación de los sujetos a quienes se encuentran destinadas, omitiéndose como consecuencia de ello, la imprescindible diferenciación contextualizada que de manera intrínseca les debe caracterizar desde el punto de vista pedagógico.

En Cuba, el proceso de formación de dirigentes sindicales ha sido objeto de estudio por investigadores como Chacón, N. y Abreu, L. (2007) y Medina, T. (2015), los que han aportado diferentes perspectivas al respecto. Los primeros lo abordan desde la dirección por valores, enfatizando en la dimensión humana que ha de caracterizar el pensamiento de estos dirigentes, a partir de sus potencialidades para desarrollarse en los aspectos moral, político y cultural en los marcos de la labor que realizan.

Por su parte Medina, T. (2015), asume el concepto de “formación profesional” como una categoría básica de su investigación y exalta la figura del dirigente sindical intermedio mediante el establecimiento de la categoría “gestor social” ponderando los vínculos entre los términos formación y auto-formación, otorgando carácter profesional a la labor que realizan los referidos dirigentes; aspectos con los cuales se disiente en razón de los criterios expuestos por los autores antes referenciados, quienes estiman que la formación profesional es un proceso que en el contexto de una determinada carrera universitaria y como resultado del mismo, acredita legalmente al sujeto para ejercer la correspondiente profesión.

Cuestión que por demás se refuerza en el hecho de que en el país no existe un modelo profesional del dirigente sindical intermedio, ni un plan de estudio específico que responda a la calificación de técnico medio o al nivel superior que acredite, avale y/o certifique la formación de la aludida figura.

No obstante, se pondera el reconocimiento de Medina, T. (2015), en cuanto a las limitaciones teóricas existentes respecto al término formación de los dirigentes sindicales, además de compartir y asumir su

afirmación de que la formación y la auto-formación constituyen componentes de un proceso pedagógico que se lleva a cabo tanto en las instituciones docentes, como en el propio ejercicio de la labor especializada; aun cuando es omisa respecto a la precisión de la manera concreta en que ello tiene lugar.

En tanto Molina, B. V. (2012), quien utiliza el concepto “trabajador político” para referirse a los estudiantes que participan en el proceso de superación político-ideológica que se desarrolla en el Sistema de Escuelas del Partido (grupo donde se incluyen los dirigentes sindicales intermedios), presenta una perspectiva contradictoria sobre el fenómeno objeto de análisis al manifestar que “la superación profesional [...], tiene como objetivo la formación” (2012 p. 40), al tiempo que considera al “proceso de superación político-ideológica” de las referidas figuras como “un nivel dentro del proceso formativo” de estos; aun y al establecer la relación entre los conceptos preparación, superación, capacitación, formación y profesionalización de los trabajadores políticos, esclarece que la formación es un proceso que tiene mayor extensión y alcance.

Explicitando además que la formación “se da durante toda la vida: antes, durante y después de su desempeño como dirigente político, y los demás términos se convierten en niveles básicos o subprocesos de este con funciones distintas”, justificación que evidencia ambigüedad en la comprensión del fenómeno.

No obstante, en la obra de Molina, B. V. (2012 p. 45) se reconoce y comparte el planteamiento tácito respecto a la inexistencia de “un modelo profesional del trabajador político, ni una carrera específica para su formación”, por cuanto el esclarecimiento de tal circunstancia, (la actividad de dirección sindical no se encuentra reconocida en los ámbitos nacional e internacional como una profesión), constituye argumento fundamental para sostener la incongruencia de considerar la formación de dirigentes sindicales en calidad de “formación profesional”, dada la significación que según se analizó se otorga al mencionado término.

Aunque los autores nacionales referenciados, desde sus respectivos puntos de vista aportan presuntas contribuciones a la solución de la problemática objeto de estudio, se considera que el abordaje del término formación en este ámbito de la vida social para encauzar el DHDS, carece de la suficiente y necesaria

fundamentación que dada su naturaleza pedagógica le resulta consustancial en relación a: la estimación de las cualidades que han de caracterizarla, los diferentes espacios donde se lleva a cabo, la imprescindible interacción sistemática entre los sujetos encargados de su materialización efectiva; la elaboración, adecuación o contextualización del perfil ocupacional de los dirigentes sindicales intermedios en correspondencia con las exigencias y demandas concernientes al ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.

El esclarecimiento de la dialéctica formación-desarrollo, constituye por tanto premisa indispensable para el estudio de los temas relativos al término habilidad, como aspecto esencial del campo de acción que se declara en la presente investigación, ponderándose el análisis que en cuanto a los presupuestos teóricos sobre su conceptualización, realizan Sixto, S. y Márquez, L. (2017, p.p. 441-443).

Se asumen además como referentes las consideraciones contenidas en las obras de Vygotsky, L. (1987-2000), Stoliarenko, A. M (1972), el binomio Danilov, M. A. y Skatkin, M. (1980), Leontiev, A. (1979), Rubinstein, S. L. (1986), Petrovski, A. V. (1988), Galperin, P. (1988), Talízina, N. F. (1988), Davidov, V. y Slobódchnikov, V. (1991), Maximiano, C. A. (2007) y Batista, J. (2016), dado el elevado rigor científico, nivel de sistematización y coherencia acerca la concepción estructural del término habilidad, desde la perspectiva psico-pedagógica que le caracteriza y en su consiguiente condición de categoría didáctica que de conjunto con los conocimientos y valores se contempla como parte del contenido de la enseñanza.

Aportaciones que sustentan la sistematización científico-investigativa del tema por investigadores cubanos¹, el estudio de cuyas obras, evidenció que con independencia de los encuentros y desencuentros manifiestos en sus respectivos puntos de vista; como regularidad, todos coinciden en la fundamentación de sus elaboraciones y aportes, bien sea de manera declarativa o no, en dos referentes cardinales: el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, L. y la teoría de la actividad; así como en el papel que respecto a esta

¹ Álvarez, R. M. (1978), Brito, H. et al (1987), Álvarez, C. M. (1989, 1992 y 1996), Bermúdez, Pupo, R. (1990) R. y Rodríguez M. (1998), Fuentes, H. (1989 y 1999), Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2000), Cruz, M. (2003), Pino, C. E. (2003), González, A. M., Recarey, S. y Addine, F. (2004), Márquez, J. L. (2004), Velázquez, E. E. (2004), Laguna, J. A. (2005), Brito, H. (2007). Ribot, A. (2014), Hernández, E. A. (2015), entre otros.

desempeñan las funciones de la psiquis reflejo y reguladora; aspectos estos últimos develados por Leontiev, A. N. (1979), los cuales ratifican la trascendencia de la relación entre los aspectos interno y externo concernientes al objeto y campo estudiado.

La cabal comprensión de la dialéctica entre las funciones reflejo y reguladora de la psiquis, así como de la existente entre las dos vertientes en que esta última tiene lugar (inductora y ejecutora), le permitió a la autora discernir de manera pertinente respecto al empleo de las categorías habilidad y competencia, al asumir la pertinencia de la primera de estas, no obstante, el significativo arraigo del que por razones mediático-hegemónicas goza la última de ellas.

Sobre la base de semejante perspectiva psico-pedagógica resulta posible establecer las inferencias acerca de la significación genérica del término habilidad que a continuación se relacionan:

- Cada habilidad dispone de un soporte regulador instrumental-ejecutor específico (conjunto ordenado de operaciones), cuyo dominio y sistematización constituye premisa indispensable para el cabal desarrollo de la misma.
- El soporte regulador instrumental-ejecutor específico que sustenta el desarrollo de una habilidad, se encuentra necesariamente complementado con otro de carácter inductor el cual justifica las razones (ideas), valores, motivos, intereses, objetivos, sentimientos, emociones y demás aspectos de semejante condición que desde el punto de vista axiológico-volitivo otorgan el imprescindible sentido a su correspondiente actuación ejecutiva.
- La habilidad es expresión de un modo de actuación concreto relativo al cumplimiento de aquellas exigencias y requerimientos asociados a la ejecución de una determinada actividad, sintetizando consecuentemente la ineludible dialéctica entre el saber, el saber hacer y el saber ser (valores manifiestamente implícitos en el mismo).
- El reflejo que desde el punto de vista ético-moral-valorativo se produce en la conciencia de cada individuo, como consecuencia de su interacción permanente y sistemática con la realidad objetiva

contextual en la cual se desenvuelve, constituye el referente fundamental que desde el plano inductivo-axiológico regula la actuación del mismo.

- El soporte regulador instrumental-ejecutor de una determinada habilidad puede ser parcialmente transferido a otra, e incluso la posibilidad de que ella en si misma pueda llegar a constituirse en componente de una con superior nivel de generalización.

A la luz del proceso de terminologización y sintagmación, entendida esta como: “la formación de una nueva unidad a partir de la combinación sintáctica jerarquizada de palabras inherentes al desarrollo del lenguaje especializado en la construcción teórica de cualquier disciplina científica” (Santamaría, I. 2007, p.13), se asume el término habilidad, con génesis ontológica de carácter psico-didáctico-pedagógica, en su extrapolación al lenguaje científico técnico de un campo disciplinar específico del saber (dirección) que deriva de manera extensiva en el denominativo “habilidades directivas”.

Es en la desestimación de la naturaleza psico-pedagógica que fundamenta distintivamente el significado genérico del vocablo habilidad, donde radica la fuente de las principales inconsecuencias epistémicas que de manera general lastran el contenido de los trabajos en los cuales se abordan las cuestiones relativas a su consiguiente derivación terminológica especializada “habilidades directivas”.

Para la sustentación de los argumentos expuestos se procedió en primera instancia, a la consulta de diferentes sitios en los que aparecen presuntas definiciones en cuanto al término “habilidades directivas”, como las que acto seguido se relacionan:

- “conjunto de habilidades que se consideran necesarias para el desempeño adecuado de un puesto directivo”, (diccionario empresarial wolterskluwer).
- “[...] conjunto de capacidades y conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de liderazgo y coordinación en el rol de gerente o líder de un grupo de trabajo u organización”, (eoi.es-blogs-mtelcon-).

- “[...] conjunto de capacidades y conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de gestión y liderazgo con éxito [...]”, (humanusconsulting.com-services-talent-management-)
- “[...] conjunto de cualidades y competencias que facilitan el trabajo del directivo como responsable de un equipo humano, mejorando la productividad y la motivación de los trabajadores, al tiempo que se cumplen los objetivos corporativos y se respetan e interiorizan los principios de la organización [...] son un conjunto de competencias personales necesarias para poder desarrollar con éxito las capacitaciones técnicas”, (slideshare.net-IMFformación).

Formulaciones, en cuyos enunciados se hace notar la tendencia a la ambigüedad presente en dos de los ejemplos expuestos cuando redundan de manera repetitiva el propio vocablo habilidad como parte del contenido de las presuntas definiciones que se exponen, en tanto en los restantes se le confunde con términos como: capacidades (en tres ocasiones), cualidades y competencias (en una oportunidad), cada uno de los cuales dada su significación puede inducir a respectivas polémicas, criterios con los que disiente la autora de la investigación.

La revisión y profundización de libros, tesis doctorales, trabajos de maestría y especialización de autores como: Robbins, S. (1999 y 2007); Codina, A. (2001, 2014 y 2018); Fajardo, O. (2004); Cetina, T. (2004); Chiavenato I. (2004); Díaz, C. (2007); Reh, F. (2009); Madrigal, B. (2009); Chávez, N. (2010); Whette, D. y Cameron, K. (2011); Bonifaz, V. C. (2012); Goyal, M. (2013); Jafarzadeh (2013); Pereda, F. (2016); Soria, Y. (2017); Tapia et-al (2017), Vargas, J. y Torres, B. (2017); Rivera, Y. y Morales, T. (2019). Morote, G. (2020), entre otros, reveló las limitaciones científicas existentes en cuanto a la significación por estos otorgada al término habilidad directiva, manifiesta en:

- Falta de rigor, solidez y objetividad con que se trata y fundamenta el fenómeno objeto de análisis, cuestión que induce la prevalencia de un enfoque pragmático y simplista de su abordaje, tanto en su concepción general como desde la perspectiva de su significación terminológica especializada.

- Desestimación de la consubstancialidad de su génesis psico-pedagógica y la consiguiente inconsistencia teórico-metodológica prevaleciente respecto a la manera concreta y objetiva con la que se concibe la dinámica de su desarrollo.
- Enfoque desde una concepción gerencial-empresarial bajo la cual se desestima la naturaleza y alcance social que signa a la actividad de dirección, postura que soslaya su ejercicio desde puestos o cargos no administrativos que suscitan maneras distintas de materialización de la misma, tal como sucede en el caso de los dirigentes sindicales intermedios.
- Omisión de la vinculación intrínseca existente entre estas y las relaciones de dirección, las cuales en sus manifestaciones constituyen expresión de la dialéctica dirigentes-dirigidos; aspecto este último abordado por Assmán, G. (1977), Borrego, O. (2009), García, J. P. (2007), Nieves, C. (2015), Borges, R. (2016) y Rodríguez, C (2018).

Como consecuencia de la referida carencia epistémica resulta evidente la marcada tendencia en el contenido de las obras, a concentrar la atención en aspectos complementarios al asunto tales como: la importancia de las habilidades directivas, su identificación y presuntas clasificaciones tipológicas (habilidades: de jerarquía, conceptuales, administrativas, técnicas, de diagnóstico, de comunicación, de toma de decisiones, personales, interpersonales, dirección de personas); sobre el último de los cuales de manera general se omite el establecimiento y la debida fundamentación de los criterios al efecto requeridos, tendencia esta que limita la íntegra comprensión pedagógica de su desarrollo.

Sobre la base del resultado del estudio de profundización efectuado se ponderan y comparten las apreciaciones respecto a la significación del término, emitidas por autores como García, J. N., Barradas, M. E. y Gutiérrez, L. (2007), Paréz I. (2008), Aburto, H. I. (2011), Bonifaz, V. C. (2012), Peñaloza, M. G. F. (2014), Pereda, F. J., Tomás, L., Guzmán, F. y González, S. C. (2014), Pereda, F. (2016), Ramírez, J. I. (2018), quienes al abordar las especificidades concernientes a las habilidades directivas, coinciden en el reconocimiento y declaración explícita de que estas se determinan a partir de la asunción del referente que

constituyen las funciones de similar naturaleza, tanto de carácter universal como específico, relativas al cargo de dirección que se desempeña.

Los resultados de la sistematización de las obras consultadas, evidenciaron que a pesar de que el proceso de formación de dirigentes sindicales y el tema de las habilidades directivas han sido objeto de estudio por diversos investigadores, en ninguno de los casos se encontraron definiciones que revelen el contenido específico (propiedades y relaciones) y la extensión de los términos: formación de dirigentes sindicales intermedios, habilidades directivas sindicales y desarrollo de habilidades directivas sindicales.

El análisis pormenorizado de las aportaciones de los autores referenciados develó las inconsistencias epistémicas que justifican la realización de la presente investigación, manifiesta en la necesidad de una fundamentación teórico-metodológica, que desde la perspectiva pedagógica posibilite la consecuente interpretación y explicación que por su singularidad distingue a la dinámica del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y sus particularidades en el sector privado cubano.

Particularidades que signan el desenvolvimiento funcional del sector privado cubano

A decir de Horruitiner, P. (2007 p. 1) “los procesos de formación no pueden estar desvinculados de la realidad productiva y social y ajenos a la dinámica de la actual transformación de los conocimientos”. Lo que significa que la concepción, diseño, ejecución y evaluación del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios debe adecuarse a las transformaciones que tienen lugar en la sociedad cubana actual, en este caso específico el reconocimiento de la propiedad privada en el artículo 22 de la Constitución de la República y en el inciso d) del epígrafe 2.1 de la Conceptualización del Modelo Económico Social Cubano de Desarrollo Socialista.

Surge así un nuevo sector social con particularidades distintivas, las cuales de manera consecuente deben ser tomadas en cuenta y por consiguiente asumidas durante el ejercicio de la actividad sindical, entre ellas:

- Se encuentra integrado por personas naturales o jurídicas cubanas, que ejercen la propiedad sobre determinados medios de producción (Documentos del Séptimo Congreso del Partido, 2012, p. 8) y se

desenvuelven en la condición de inversores-empleadores; cuestión que les otorga la prerrogativa de gestionar y administrar sus bienes y con ello la capacidad para establecer contratos, determinar estructuras y plantillas, exportar e importar, entre otras.

- En su seno se establecen relaciones dinámicas contradictorias entre: trabajador propietario-trabajador contratado y por ende génesis de los diversos fenómenos que pueden devenir de su desenvolvimiento, anticipados por (Molina, E 2016, p. 239) al referir: “Pues si bien, la forma como se ha concebido en Cuba la ampliación del sector privado es esencialmente diferente de aquella que se realiza en los países capitalistas, es cierto que la relación empleador y empleado, marca nuevas diferencias”.
- Es un segmento de la sociedad cubana destinado a complementar al sector empresarial estatal, de lo que deriva su constante y permanente expansión, nivel de dispersión y atomización que desde el punto de vista geográfico/territorial y de inserción en las diferentes ramas y actividades de la economía lo caracteriza; razón por la cual resulta complejo de coordinar, regular y organizar desde el punto de vista sindical, ideas coincidentes con los criterios expuestos al respecto por García, C. (2017).
- La fuerza de trabajo que lo compone es heterogénea dada la diversidad de sus fuentes de procedencia (contratados en el sector estatal, jubilados, desvinculados, amas de casa, estudiantes, disponibles, egresados y otros) y por su preparación técnico-profesional (no todos sus trabajadores disponen de la preparación específica para el desempeño de sus correspondientes labores).
- Las actividades que como parte del mismo pueden desarrollarse en las esferas de la producción y los servicios, son variadas y múltiples -en diciembre de 2021 se habían aprobado más de 2000-.
- El proceso de atención a sus trabajadores se caracteriza por ser dinámico e interactivo pues se realiza por parte de la CTC y sus sindicatos y los restantes organismos de relación: Organismos y Órganos de la Administración Central del Estado, organizaciones políticas y de masas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Particularidades que demandan cambios en la forma de pensar y actuar de los dirigentes sindicales intermedios para modificar estereotipos y rutinas de trabajo devenidos de los modos de actuación tradicionalistas, lo que implica un replanteamiento pedagógico-político de su actividad sindical, en atención a las peculiaridades distintivas de estos nuevos espacios laborales.

Transformaciones que exigen de los dirigentes sindicales intermedios prestar especial atención a demandas y necesidades propias del sector privado cubano entre las que se encuentran las relativas a:

- La organización científica del trabajo (capacitación y formación, elaboración de perfiles de puestos de trabajo, normas técnico-productivo; de protección, seguridad e higiene de trabajo, posibilidades de encadenamientos productivos, entre otras).
- Cuestiones de índole técnica, económica y financiera (formación y pago de salarios, control de activos, regímenes tributarios impositivos, manejo de capital de trabajo, elaboración de balances financieros y planes de producción, creación y manejo de utilidades, posibilidades exportadoras, relaciones bancarias, entre otras).
- Lo jurídico-legal (elaboración y legitimización de: contratos, convenios, reglamentos de trabajo, manuales de procedimientos, cuestiones relativas a las diferentes áreas del derecho, entre otras).

Las cuales deberán ser estimadas como parte de la concepción y materialización del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para privilegiar y potenciar el desarrollo de aquellas habilidades directivas que posibiliten el pertinente cumplimiento del encargo social asignado.

La indagación y sistematización en la literatura consultada, evidenció la inexistencia de referentes teóricos suficientes para interpretar y explicar de manera pertinente las especificidades relativas al DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, en consonancia con las demandas que plantea el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. Aspecto que se enarbola como una necesidad cognitivo-científica en el actual escenario histórico-concreto donde se forman las referidas figuras.

1.2 Evolución histórica del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano

En el estudio del devenir histórico del objeto y el campo que se investigan, se establecieron subdivisiones menores, (requisito metodológico esencial de gran utilidad), para lo que se tuvo en cuenta el concepto de límites entre períodos, aportado por Lenin, V.I (1975, p. 120) entendido como “(...) todo lo que se da en la naturaleza o en la sociedad, son delimitaciones convencionales y móviles, relativas y no absolutas.”

En correspondencia con ello y teniendo en cuenta la consulta a la obra de las investigadoras Martín, M. L. (2011); Molina, B. V. (2012); Pérez, D. (2014); Betancourt, Y. (2015) y Medina, T. (2015), quienes abordan en sus respectivas tesis doctorales, aspectos relativos a los dirigentes sindicales; así como las informaciones contenidas en los informes a los Congresos de la CTC y documentos que se derivan de los mismos, la autora llegó a la consideración de que las diferentes etapas por las que transitan el objeto y el campo de investigación se encuentran mediadas por la sucesión de los siguientes hitos:

- “El triunfo de la Revolución” (1959), se establecen nuevas relaciones sociales de producción y dirección, que tienen su consecuente reflejo en la labor sindical y por tanto en el proceso de formación de los sujetos que la han de desempeñar.
- “El XIII Congreso de la CTC” (1973), a partir del cual se crea la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña González”, institución rectora del Sistema de Escuelas Sindicales para el desarrollo del proceso de formación de dirigentes sindicales en el país.
- “El XVI Congreso de la CTC” (1990), donde se redefinen las funciones de dirección del movimiento sindical ante los cambios introducidos en la sociedad cubana, que a futuro devendrían en nuevas exigencias para el desempeño sindical, las cuales de manera consecuente son atendidas como parte del proceso de formación de dirigentes sindicales.
- “La integración del Sistema de Escuelas de las organizaciones de masas y de la Unión de Jóvenes Comunistas al Sistema de Escuelas del Partido” (2014), como resultado de lo cual cambia la institución encargada de rectorar el proceso de formación de dirigentes sindicales.

Para evidenciar la incidencia de los referidos hitos en el movimiento del objeto y campo que se investiga, se estimaron los siguientes criterios: institución legal responsabilizada de rectorar el proceso de formación de dirigentes sindicales; concepción curricular-organizativa prevaleciente en el proceso de formación de dirigentes sindicales; habilidades directivas sindicales declaradas en los programas de estudio y criterios metodológicos para su identificación; así como la concepción didáctica acerca del DHDS.

En correspondencia con ello se proponen y delimitan las siguientes etapas: I Etapa (1959-1972). Preámbulo del proceso de formación de dirigentes sindicales en Cuba. II Etapa (1973-1989). Institucionalización del proceso de formación de dirigentes sindicales en Cuba. III Etapa (1990-2013). Redimensionamiento del proceso de formación de dirigentes sindicales. IV Etapa (2014- hasta la actualidad). Cambio en la institución rectora del proceso de formación de dirigentes sindicales.

La revisión de los informes de Balance de la CTC y sus Sindicatos, los Congresos de la CTC, documentos que se derivan de los mismos, las disposiciones legales que implementan la consolidación del sector privado en Cuba, las indicaciones emitidas por la CTC Nacional desde el año 2010 hasta el 2020; la consulta a la obra de los profesores del Sistema de Escuelas del Partido y las entrevistas a dirigentes sindicales intermedios que atienden a trabajadores del sector privado cubano, permitió obtener los resultados esenciales del estudio histórico lógico que se muestran a continuación a partir de las etapas y los criterios establecidos por la autora:

I Etapa (1959-1972). Preámbulo del proceso de formación de dirigentes sindicales en Cuba

Institución legal responsabilizada de rectorar el proceso de formación de dirigentes sindicales: por razones de carácter histórico lógico ninguna institución se encontraba de manera legal responsabilizada de rectorar el proceso de formación de dirigentes sindicales en Cuba y por ende los del nivel intermedio.

Concepción curricular-organizativa prevaleciente en el proceso de formación de dirigentes sindicales: con el triunfo revolucionario se acomete una conjunto de transformaciones en el orden político, económico, social, jurídico, laboral, sindical, entre otras; como consecuencia, inicia un proceso de

transformación de la propiedad; con las Leyes de Reforma Agraria y la nacionalización de las principales empresas privadas existentes en el país que culmina en el año 1968, cuando son eliminados los últimos negocios de este tipo aún existentes en el país.

En el orden social, se nacionaliza la enseñanza e inicia y se desarrolla un proceso de revolución educacional, que involucró no solo a niños y jóvenes, también a la clase obrera cubana y a sus dirigentes.

El XI Congreso de la CTC (1961) reconoce y declara la necesidad de elevar el nivel cultural de los dirigentes sindicales que tuviesen un nivel mínimo de tercer grado. De forma adicional reciben acciones de preparación político-ideológica en las Escuelas de: Instrucción Revolucionarias, Cuadros de Mando de la Agricultura, Estudio-Trabajo y los Centros de Superación Político-Ideológica, a las que también asistían otros dirigentes de las diferentes organizaciones políticas y de masas, sobre cuyo contenido trata (Pérez, D. 2014 p. 79), aún y cuando no ofrece evidencias de la diferenciación que debía caracterizar el tratamiento de la misma según las funciones relativas al cargo desempeñado en la estructura de dirección sindical.

Preparación que también se realizaba de manera espontánea a través de círculos de estudios, lecturas de tabaquería, tertulias sindicales, entre otras.

Por las circunstancias históricas descritas, la concepción curricular en este período, no se vio exigida por el imperativo de tomar en cuenta las particularidades de los negocios privados que rigieron en Cuba en los primeros años de la Revolución, al predominar la consideración de que en lo básico la propiedad estatal estaba encargada de satisfacer las necesidades y demandas de la población.

El trabajo metodológico, se desarrollaba en base a las normas dictadas en los reglamentos elaborados por el Centro de Desarrollo Educativo, encargado de conducir las Ciencias Pedagógicas en el país. Los docentes procedentes de las filas de trabajadores y las organizaciones políticas y de masas, fueron habilitados en forma emergente para desempeñarse en la labor de preparación político-ideológica.

En esta etapa se reconoce la necesidad de formar a los dirigentes sindicales, entre ellos los del nivel intermedio, pero la emergencia y espontaneidad con que se aborda el proceso, induce al empleo indistinto de términos como: preparación, superación y capacitación; cuestión limitante de la cabal comprensión del fenómeno objeto de estudio.

Habilidades directivas sindicales declaradas en los programas de estudio y criterios metodológicos para su identificación: las habilidades directivas sindicales no siempre se declaraban de forma explícita en los programas y cuando se hacía su identificación carecían de la suficiente sustentación teórico-metodológica.

Concepción didáctica acerca del DHDS: por las razones expuestas no hay evidencias de la existencia en esos momentos de una concepción didáctica destinada a orientar cómo actuar en este sentido.

II Etapa (1973-1989): Institucionalización del proceso de formación de dirigentes sindicales en Cuba

Institución legal responsabilizada de rectorar el proceso de formación de dirigentes sindicales: derivado del XIII Congreso de la CTC (1973), se concibe la creación del Sistema de Escuelas Sindicales integrado por: la Escuela Nacional, las Escuelas Provinciales, los Grupos de Coordinación Municipales y las Aulas Elementales que funcionaban en los municipios y centros de trabajo.

Surgen así, con carácter territorial y de acuerdo con la división político-administrativa entonces existente, las primeras escuelas sindicales en las provincias de Pinar del Río, La Habana y Oriente (Santiago de Cuba, 1972). Años más tarde se fundan en Camagüey (1974), Villa Clara (1975), Matanzas (1976), Guantánamo (1986), Las Tunas (1988), La Habana (1989), Granma (1991), Cienfuegos y Ciego de Ávila (1993), Sancti Spíritus (1994) y en el municipio especial Isla de la Juventud (1996).

En 1975 se funda la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales "Lázaro Peña González", institución encargada de rectorar en los aspectos metodológico, científico y pedagógico la actividad del Sistema de Escuelas, contando para ello con Grupos de Especialistas y un Departamento Metodológico.

Concepción curricular-organizativa prevaleciente en el proceso de formación de dirigentes

sindicales: dada la incidencia metodológica complementaria de las subdirecciones de Educación de Adultos del Ministerio de Educación en el funcionamiento de las escuelas sindicales, los programas formativos fueron estructurados por las mismas asignaturas relativas a la formación general, omitiéndose las particularidades concernientes al desempeño de la labor de dirección sindical.

A finales de los años 70, la Escuela Nacional inicia cursos de: 10 meses y medio de duración para los dirigentes de niveles intermedios y nacionales de la CTC y sus Sindicatos, tres meses y medio, cinco meses y medio de carácter integral para dirigentes del nivel intermedio de los sindicatos, seminarios cortos para especialistas de las esferas de trabajo del movimiento sindical y cursos de Técnico Medio en Derecho Laboral. (Martín, M. L. 2011) y siguiendo patrones de la enseñanza general, concibe cursos monotemáticos relacionados con la teoría marxista-leninista a desarrollar durante quince días en los territorios, con el propósito de elevar el nivel político, ideológico y cultural de las referidas figuras.

Programas en cuya elaboración se obvió la participación y la experiencia de profesores de las escuelas provinciales y dirigentes sindicales (Medina, T. 2015 P.19); lo que provocó la falta de correspondencia de sus contenidos con la realidad de la actividad práctica sindical.

El XIV Congreso de la CTC (1978), en su décima resolución acerca de la "Formación y Preparación de Dirigentes: Vías para su Superación Sindical, Política e Ideológica", formaliza el término formación de dirigentes sindicales; referente terminológico no estimado de manera suficiente y consecuente por la institución encargada de rectorar la actividad; siendo asumidas como vías fundamentales para su materialización, cursos: en las Escuelas del Partido, en el Sistema de Escuelas Sindicales, en centros docentes de países socialistas; acciones de superación política, técnica y cultural, estudios universitarios y círculos de estudios.

Es oportuno significar que como resultado de las proyecciones aprobadas en el Primer Congreso del Partido (1975), entra en vigor el Decreto Ley N° 14/1978 que autoriza el trabajo por cuenta propia, en

determinadas actividades y el establecimiento de vínculos comerciales al efecto; pero al decir de (Barreriro, M. J. 2014 p. 20): "(...) la evolución de la política en relación con el trabajo por cuenta propia entre 1980 y 1985 sufrió las debilidades y contradicciones de la implantación del cálculo económico en Cuba, especialmente en lo referido a su deficiente regulación".

La falta de protagonismo en el acontecer nacional en tal momento alcanzada por el aludido segmento laboral, conllevó sin lugar a dudas a la insuficiente atención prestada como parte de los diseños formativos de dirigentes sindicales intermedios, a las particularidades distintiva de la labor de estas figuras en el contexto de lo que ya entonces constituía un incipiente sector de la sociedad cubana.

Habilidades directivas sindicales declaradas en los programas de estudio y criterios metodológicos para su identificación: el no disponer de un modelo pedagógico, ni de un perfil ocupacional del dirigente sindical intermedio, imposibilitaba la pertinente identificación de las correspondientes habilidades directivas sindicales.

Concepción didáctica acerca del DHDS: la labor de asesoría metodológica, científica y pedagógica de la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales (como institución rectora) y la influencia metodológica de las subdirecciones provinciales de Educación de Adultos, no tuvo toda la incidencia requerida en cuanto a la necesidad de disponer de una concepción didáctica específica y pertinente en cuanto al encauzamiento del desarrollo de las habilidades directivas sindicales, cuando prevalecía el empleo de la conferencia homologada y del método expositivo.

III Etapa (1990-2013): Redimensionamiento del proceso de formación de dirigentes sindicales

Institución legal responsabilizada de rectorar el proceso de formación de dirigentes sindicales: pese a las limitaciones de recursos existente en el país como consecuencia del Período Especial en tiempos de Paz, se preserva el Sistema de Escuelas Sindicales, cuya institución rectora alcanza en el año 2003 la condición de Centro de Enseñanza Superior.

Concepción curricular-organizativa prevaleciente en el proceso de formación de dirigentes

sindicales: se acometen transformaciones en las que se incluyen las organizacionales y metodológicas, introducidas en el Sistema Nacional de Educación, que sirven de patrón al Sistema de Escuelas Sindicales encaminadas a perfeccionar el trabajo docente-metodológico, reglamentar la estructura y organización de los programas con énfasis en la integralidad y el carácter multidisciplinario de los mismos.

Ello deriva en consiguientes cambios en la concepción de los programas de formación de dirigentes sindicales, estructuración e impartición de sus contenidos y tiempo de duración, a partir de su diseño en base a ejes temáticos y por módulos; la cual se lleva a cabo por equipos de especialistas: Movimiento Obrero Nacional e Internacional, Dirección-Comunicación, Legislación Laboral y Economía.

El tiempo de los cursos para dirigentes sindicales intermedios se reduce a tres y cinco meses, introduciéndose formas organizativas como: seminarios, talleres, clases encuentros y prácticas, con el fin de elevar los conocimientos políticos, ideológicos, económicos, jurídicos y de funcionamiento sindical.

Dado el hecho de que en los claustros docentes del Sistema de Escuelas Sindicales existía un predominio de Licenciados en Educación, con escasa o ninguna experiencia en la actividad de dirección sindical, estas instituciones se ven obligadas a consolidar sus relaciones de trabajo con: los organismos de dirección de la CTC y sus Sindicatos, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores; así como con el Sistema de Escuelas del Partido, los Centros de Educación Superior, el subsistema de Educación Técnica Profesional del Ministerio de Educación, los Institutos del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social y las Escuelas Superiores de los sindicatos búlgaros Jorge Dimitrov y soviéticos.

Como parte de las coordinaciones para que los dirigentes sindicales pudieran acceder al nivel universitario y/o la superación de postgrado, se logra que decenas de ellos alcanzaran la categoría académica de Máster en Ciencias de la Educación: Mención Educación de Adultos o en Cultura Económica.

A partir del 2006, las Escuelas Sindicales Provinciales acometen la elaboración de los programas de estudios que imparten, sobre la base de dos ideas rectoras: el trabajo político-ideológico y la dirección

sindical. Estos además son complementados por conferencias de apoyo y de actualización, en tanto la evaluación final de los cursos comienza a realizarse mediante trabajos investigativos en las estructuras sindicales de base seleccionadas con el objetivo de identificar problemáticas organizativas y de funcionamiento y elaborar propuestas de solución a las mismas, lo que contribuyó a estimular el pensamiento científico y el desarrollo de determinadas habilidades para el ejercicio de la actividad sindical.

No obstante los avances declarados, persisten insuficiencias en la especificidad de sus contenidos, pues éstos respondían al perfil ocupacional de los dirigentes sindicales para que actuaran en el sector estatal y de manera limitada a partir de la disciplina de Legislación Laboral eran contextualizados con la atención particularizada que requería el sector no estatal.

Pues es oportuno significar que como resultado de la implementación de la Resolución sobre el Desarrollo Económico del País aprobada en el IV Congreso del Partido, se autorizan 117 actividades para el trabajo por cuenta propia mediante el Decreto Ley 141/1993 y, su ampliación en 19 más por la Resolución 3/1995. Cuestión que con posterioridad se reafirma en el contenido de los Lineamientos Generales del VI Congreso del Partido en abril de 2011², donde se reconoce al trabajo por cuenta propia como una de las formas de organización empresarial. El número dos establece: “El modelo de gestión reconoce y promueve [...] los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y otras formas [...]”, (Lineamientos de la Política Económica y Social del VI Congreso, p. 40).

En la etapa se mantiene el empleo indiscriminado de los términos de preparación, superación y capacitación a pesar de significarse que es durante la misma cuando se fundamentan y establecen los pares categoriales de la Pedagogía: enseñanza-aprendizaje, formación-desarrollo y educación-instrucción.

² (Lin. 02, 57, 59, 63, 65, 71, 168, 169, 239, 278, 291, y 308). En correspondencia se elaboran instrucciones y registros de salidas (R-S) donde se indicaban cómo organizar y sindicalizar a los trabajadores no estatales (Instrucciones para organizar en los sindicatos a los trabajadores no estatales (2010); R-S 105, 13-abril-2011; R-S 108, 10-05-2011; R-S 139, 13-06-2011; R-S 250, 24-09-2011; R-S 136, 12-07-2012; R-S 190, 14-09-2012; R-S 236, 29-10-2012; R-S 141, 27-03-2014; R-S 504, 9-12-2014; R-S 132, 9-3-2015; R-S 365, 5-08-2016).

En el 2013, dando cumplimiento a los acuerdos derivados de los Plenos del Consejo Nacional de la CTC # 87, 88, 89 y 90, la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales elabora un programa de estudio para impartir en el puesto de trabajo a dirigentes sindicales y representantes de las organizaciones de base de trabajadores por cuenta propia, por los profesores de las escuelas provinciales.

Habilidades directivas sindicales declaradas en los programas de estudio y criterios metodológicos para su identificación: el diseño de los programas sigue siendo omiso en cuanto a la identificación y declaración explícita de las habilidades directivas sindicales a desarrollar como parte de su materialización; así como de las consiguientes orientaciones metodológicas al efecto; aún y cuando las sugerencias del programa integral que se impartía como curso regular a los dirigentes sindicales intermedios, se recomendaba darle tratamiento al trabajo en equipo, la solución de conflictos y la redacción de actas e informes, sin mayores precisiones en cuanto a ello.

Concepción didáctica acerca del DHDS: aún y cuando durante este espacio de tiempo se incrementa y perfecciona el trabajo docente-metodológico e investigativo y se desarrolla la Maestría en Educación bajo la modalidad de amplio acceso, tales espacios y vías fueron insuficientemente aprovechados para la solución de la problemática que se aborda.

IV Etapa (2014-hasta la actualidad): Cambio en la institución rectora del proceso de formación de dirigentes sindicales

Institución legal responsabilizada de rectorar el proceso de formación de dirigentes sindicales: el 7 de agosto del 2014 se emite el Registro de Salida 3 222, que contiene las indicaciones del Comité Central del Partido acerca del proceso de integración del Sistema de Escuelas de las organizaciones políticas y de masas (entre ellas las Sindicales), con el Sistema de Escuelas del Partido.

Como parte de su implementación, la Escuela Superior del Partido “Nico López”, queda de manera legal responsabilizada de rectorar el proceso de formación de dirigentes sindicales.

Concepción curricular-organizativa prevaleciente en el proceso de formación de dirigentes

sindicales: la referida designación conllevó a cambios en el comportamiento de este criterio, puesto que la concepción, organización, ejecución y evaluación del trabajo docente-metodológico de la Escuela Superior “Nico López” y de las escuelas provinciales del Partido, se desarrolla en cada uno de los subsistemas de educación política e ideológica³ del Sistema de Escuelas del Partido.

En correspondencia, se diseñan entrenamientos, cursos de actualización político-ideológica (nacionales y propios), conferencias, sistemas de conferencias, seminarios, talleres, paneles, mesas redondas, simposios, estudios de pregrado, cursos de postgrados, programas de formación académica, entre otros, en consonancia con los componentes y particularidades del modelo de formación continua de la educación superior cubana aprobado por el Ministerio de Educación Superior (2019); no solo encaminados a dirigentes sindicales sino a los dirigentes de las restantes organizaciones políticas, de masas y a otros actores sociales.

La carrera Licenciatura en Ciencias Sociales (modalidad semipresencial) destinada a dirigentes de las diferentes organizaciones políticas y de masas; así como a otros actores sociales, cuenta con la disciplina integradora: “Sistematización Teórica de la experiencia práctico-política”, cuya estrategia curricular al encontrarse basada en el “ejercicio eficaz de la Dirección Política Revolucionaria en Cuba”, brinda la posibilidad de dar tratamiento a las habilidades esenciales para el desempeño de la labor de dirección política de la sociedad cubana.

Carrera en cuyo diseño curricular se encuentra concebido el Curso Optativo II, a impartir en el quinto año de la misma y como parte del mismo la asignatura “Habilidades directivas”.

Dentro del subsistema de estudios de postgrado estas instituciones desarrollan el Diplomado en Dirección Política de la Sociedad, la Maestría en Estudios Políticos y Sociales y la Especialidad en Dirección Política

³ Integran los subsistemas de educación política e ideológica del Sistema de Escuelas del Partido: La capacitación política e ideológica para cuadros, sus reservas y otro personal seleccionado; Los estudios de pregrado concernientes a los fines previstos dentro de la misión del Sistema de Escuelas del Partido; Los estudios de postgrado para cuadros, así como para el claustro de profesores y otros profesionales de perfil afín.

de la Sociedad, lo que favorece la necesaria e imprescindible continuidad de la formación a partir del encadenamiento entre sus vertientes de pregrado y postgrado, en consonancia con las exigencias y requerimientos al respecto establecidos por el Ministerio de Educación Superior (2019).

El análisis valorativo de las cuestiones expuestas conlleva a inferir que los aludidos cambios en la concepción curricular-organizativa, incluido su enfoque disciplinar con eje esencial en el subsistema de capacitación política e ideológica, basado en el área del conocimiento científico Dirección Política de la Sociedad⁴, no han tenido el necesario impacto positivo en la transformación del objeto y campo declarados, por cuanto la misma aún no alcanza a tomar en cuenta las particularidades inherentes al ejercicio de la actividad sindical en cada uno de sus niveles estructurales; así como la singularidad que le caracteriza en los marcos del sector privado cubano, a pesar de encontrarse reconocido mediante el artículo 22 de la Constitución de la República y en el inciso d) del epígrafe 2.1 de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.

Habilidades directivas sindicales declaradas en los programas de estudio y criterios metodológicos para su identificación: el programa de la asignatura “Habilidades directivas”, declara como habilidades para la dirección política: dirección o enfoque estratégico, comunicación interpersonal, estrategias y técnicas de negociación, manejo de conflictos, trabajo en equipos, liderazgo y motivación, diagnóstico de problemas, toma de decisiones, administración del tiempo, delegación, reuniones productivas y gerencias del cambio.

Las cuales de alguna manera contrastan con las “habilidades para la dirección política” enunciadas en los programas de entrenamientos a saber: definir, determinar lo esencial, identificar, razonar, explicar,

⁴ **Área del conocimiento científico Dirección Política de la Sociedad (en transición socialista):** esfera de actividad científico-social que concibe, organiza y ejecuta procesos de investigación, sistematización y socialización de conocimientos sobre la actividad práctica general de dirección política de la sociedad (en transición al socialismo) por el pueblo, enfatizando el valor a esos fines de los procesos de enseñanza-aprendizaje concebidos para cuadros, sustentándose en relaciones entre disciplinas científicas y docentes, con definida orientación hacia lo transdisciplinar, a fin de consolidar una base epistemológica propia para la teorización necesaria y la elaboración de propuestas para la consolidación, rectificación o superación tanto de los procesos educativos asociados como de las experiencias prácticas en el ámbito social que le ocupa.

argumentar, analizar, sintetizar, debatir, búsqueda, procesamiento y organización de la información, resumir, fichar, elaborar conclusiones; analizar información, redactar informes, capacidad para escuchar y dialogar; identificar prioridades del trabajo político, evaluar y proponer soluciones, utilizar los documentos rectores de la organización.

No obstante, las habilidades identificadas no responden a las exigencias pedagógicas de especificidad que se exige en los dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano. Tampoco se ofrecen criterios metodológicos para su identificación.

Concepción didáctica acerca del DHDS: las formas organizativas del trabajo docente-metodológico y científico-metodológico en cada uno de los subsistemas organizativos del trabajo metodológico, no están dirigidas a elaborar una concepción didáctica acerca del DHDS, aspecto este que se refleja en la insuficiente preparación teórica y didáctica que poseen los docentes en este sentido.

El estudio histórico lógico del comportamiento del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, reveló las siguientes tendencias evolutivas:

- El tránsito de momentos caracterizados por la emergencia y empirismo hacia su desenvolvimiento, en un marco en el que se tratan de potenciar las cuestiones de carácter: estructural, organizativo y normativo como resultado del reconocimiento de la necesaria e imprescindible existencia de instituciones encargadas de rectorar el proceso de formación de dirigentes sindicales, incluidos los intermedios; aún y cuando ello no ha logrado el necesario efecto en la comprensión de los fundamentos pedagógicos existentes, de manera particular en lo relativo al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- La concepción curricular-organizativa evolucionó con el perfeccionamiento de programas docentes impartidos en el proceso de formación de dirigentes sindicales, desde los relacionados con la

educación general para alcanzar el nivel medio superior, hasta los que se corresponden con las funciones que desempeñan.

Sus contenidos transitaron de una estructuración monotemática, a ejes temáticos y módulos hasta caracterizarse por poseer un enfoque más integrador e interdisciplinario sobre la base de la experiencia de los profesores y de las necesidades de aprendizajes de dirigentes sindicales; aunque en la última etapa se intencionan más las necesidades educativas colectivas de los dirigentes políticos en general, en detrimento de las individuales y sectoriales, razón por la cual pocas veces son tomadas en consideración, las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el contexto del sector privado cubano.

- La enunciación de las habilidades directivas evolucionó discretamente con el progreso del referente disciplinar, dado el estancamiento didáctico-metodológico y científico-investigativo respecto al tratamiento de los aspectos de carácter teórico y práctico concernientes al desarrollo de las mismas y el desconocimiento y desatención prevaleciente acerca de las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el contexto del sector privado cubano.

1.3 Estado actual del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales para el ejercicio de su actividad en el sector privado, en Santiago de Cuba

En este epígrafe se presentan los resultados que arrojó el diagnóstico del estado actual del problema que se investiga en la provincia de Santiago de Cuba.

Desde el punto de vista metodológico se asume como variable en estudio, el DHDS en dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, la que a partir de las consideraciones expuestas en la sistematización teórica realizada en el capítulo I y los intereses de la investigación, se define en primera instancia como: proceso formativo sistemático e interactivo de conducción a diferentes estadios evolutivos el sistema de acciones y operaciones que desde el punto de vista instrumental condiciona la efectividad del modo de actuación del dirigente sindical intermedio para

desempeñar las funciones relativas al cargo que ostenta, en correspondencia con las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de su labor especializada en el sector privado cubano.

No obstante, vale la pena resaltar que el proceso de DHDS ha de sustentarse en la existencia previa de un sistema cuyo funcionamiento obedece a un enfoque integrado e interactivo en el que se articulan de manera armónica: el desempeño de los sujetos encargados de conducir el DHDS, la construcción individual inherente a cada dirigente sindical intermedio, así como otras condiciones de tipo curricular, organizativas, metodológicas, didácticas y de recursos tecnológicos que influyen en el mismo; en razón de lo cual solo resulta posible su fragmentación didáctico metodológica para su estudio.

Para la operacionalización de la variable señalada se establecen cuatro dimensiones, con sus correspondientes indicadores.

- **Dimensión I: Curricular organizativa**, relativa a la pertinencia de la concepción del desarrollo de las habilidades directivas sindicales en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.

1.1 Habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.

1.2 Grado en que las habilidades declaradas reflejan las particularidades del ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

- **Dimensión II: Teórico-didáctico-metodológica**, relativa a la preparación de los sujetos encargados de conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.

2.1 Nivel de preparación teórica, didáctica y metodológica de los sujetos encargados de conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.

2.2 Dominio de las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano por parte de estos sujetos.

- **Dimensión III: Especializada**, relativa al dominio por parte de los dirigentes sindicales intermedios de

las habilidades para el ejercicio de su actividad en el marco del sector privado cubano.

3.1 Nivel de conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano.

3.2 Nivel de conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejerce su labor.

3.3 Nivel de conocimientos de las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el contexto del sector privado cubano.

3.4 Dominio de los conocimientos y de la base operativo-instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el marco del sector privado cubano.

Para determinar los niveles que alcanzan los referidos indicadores se concibe una escala valorativa con la siguiente amplitud: inadecuado, poco adecuado, adecuado y muy adecuado (Anexo 1).

El estudio diagnóstico, se realizó a la muestra seleccionada de manera intencional conformada por: 105 dirigentes de los Comité Municipales y Provinciales de los Sindicatos de Industria, Transporte y Comercio que atienden a los trabajadores del sector privado cubano; 70 trabajadores de entidades privadas, de ellos, 45 propietarios y 25 contratados; así como 25 docentes de la Escuela Provincial del Partido.

La evaluación del comportamiento de la variable desde sus dimensiones e indicadores se obtuvo mediante la aplicación de los métodos, procedimientos y técnicas de investigación que acto seguido se describen:

- Análisis de documentos, programas docentes concebidos para el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, planes metodológicos, informes finales de los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 e informes de balance del trabajo anual de la CTC en la provincia Santiago de Cuba (Anexo 2).
- Encuesta a los docentes de la Escuela Provincial del Partido “Hermanos Marañón” (Anexo 4).

- Observación de clases, actividades de carácter docente-metodológico y científico-metodológico y preparaciones políticas desarrolladas por los comités municipales y provinciales de los sindicatos con dirigentes sindicales intermedios. (Anexo 5).
- Entrevista a dirigentes sindicales intermedios (Anexo 6).
- Encuesta a trabajadores del sector privado cubano de Santiago de Cuba (Anexo 7).

El análisis valorativo de la información obtenida mediante la aplicación de la declarada base instrumental ofreció los siguientes resultados acerca del comportamiento de las ya referidas dimensiones e indicadores:

- **Dimensión I: Curricular organizativa**

Se constata a partir de la rigurosa revisión documental efectuada (Anexo 2), que el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios en el territorio se lleva a cabo a través de múltiples modalidades de estudios de capacitación político-ideológica, pregrado y postgrado con sus correspondientes planes, programas y formas organizativas, carentes de la necesaria articulación que debe prevalecer entre ellas y en cuyo contenido no se aprecia la requerida precisión en cuanto a la enunciación identificativa y clasificación de las habilidades directivas a desarrollar en cada caso (Anexo 3).

Estos programas además de carecer de la suficiente articulación, se encuentran diseñados desde una perspectiva general para dirigentes de todas las organizaciones políticas y de masas, obviándose al respecto la diferenciación devenida del encargo social de cada organización y las particularidades concernientes al contexto donde tiene lugar el ejercicio de la actividad sindical, en este caso en el sector privado cubano. En su mayoría, están falta de una concepción integradora que permita balancear las tareas curriculares y extracurriculares como parte de la formación integral y por consiguiente vincular la teoría con la práctica sindical.

A lo anterior se adiciona la ausencia de orientaciones metodológicas que sirven como apoyo complementario para la consecuente y efectiva materialización del aludido diseño curricular en razón de lo cual se declara la realización de 26 acciones, destinadas a la intervención directa en el segmento que

constituyen los dirigentes sindicales intermedios, las cuales pese a su cantidad alcanzan un impacto exiguo en el desempeño de tales figuras.

Cuestión que se corrobora en los informes de balance anuales de la CTC en la provincia, donde se declaran insuficiencias de la actividad sindical relacionadas con la organización, representación y atención al sector privado, manifiestas en aspectos como: la elaboración, legalización y actualización de contratos laborales y asuntos afines (regímenes de pago, normas productivas, seguridad social, normas de protección e higiene del trabajo y otras); la vinculación sistemática con: colectivos laborales y estructuras de las nuevas formas de gestión, el Ministerio del Interior, los organismos estatales de relación y las correspondientes estructuras del Partido.

De igual manera se constata la inadecuada e insuficiente interacción pedagógica de la Escuela Provincial del Partido (institución rectora de la formación) con los organismos de dirección sindicales y las diferentes instancias de dirección sindical, en función de lograr mayor efectividad y pertinencia de la formación.

Tales resultados ubican en la categoría de inadecuado el comportamiento de los indicadores, evaluación que se hace extensiva a la propia dimensión.

- **Dimensión II: Teórico-didáctico-metodológica**

Para caracterizar el estado actual de esta dimensión se observaron actividades de carácter: académico, docente-metodológico, científico-metodológico y las preparaciones políticas desarrolladas por los comités municipales y provinciales de los sindicatos con dirigentes sindicales intermedios, además se encuestaron a docentes de la Escuela Provincial del Partido.

Durante el desarrollo de las observaciones realizadas se puso de manifiesto la insuficiente preparación teórico-didáctico-metodológica de los participantes para aprovechar las potencialidades que brindan el contenido de las actividades ejecutadas, en función de resolver las diferentes vertientes de la problemática relativa al desarrollo de las habilidades directivas en el proceso de formación de dirigentes sindicales

intermedios y sus particularidades en el sector privado cubano; así como la escasa atención que se le presta a esta temática.

En tanto, los resultados de la encuesta al ser contrastados con los obtenidos de las observaciones, evidenciaron la contradicción existente entre los criterios positivos aportados por los docentes en relación al nivel de preparación que consideran tener para acometer de manera efectiva el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y el que de modo objetivo demostraron durante el desarrollo de las diferentes actividades objeto de observación.

En ambos casos se corroboró, la incidencia negativa que tiene para los sujetos encargados de conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, el no conocer de manera suficiente los pares categoriales de la Pedagogía, los aspectos didácticos de carácter socio-psicológicos que guardan relación con la Teoría de Vygotsky, el papel de la Actividad y las Funciones de la psiquis; las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano; así como los estrechos nexos existentes entre los indicadores asumidos para evaluar esta dimensión.

Tales resultados ubican en la categoría de poco adecuado el comportamiento de los indicadores, evaluación que se hace extensiva a la propia dimensión.

- **Dimensión III: Especializada**

Para su evaluación se realizaron: entrevista a dirigentes sindicales intermedios (Anexo 6) y encuesta a trabajadores del sector privado de Santiago de Cuba (Anexo 7).

Mediante las entrevistas a dirigentes sindicales intermedios se constataron las siguientes cuestiones:

El 75 % de los dirigentes sindicales intermedios cuenta con tres años o menos en el desempeño de su labor por lo que predomina en ellos una escasa experiencia en el ejercicio de la actividad sindical.

La totalidad de los entrevistados reconoce la complejidad de la actividad sindical en el sector privado cubano; así como la necesidad de prestarle mayor atención al asunto.

El 100 % refiere como principal insatisfacción de los trabajadores del referido sector la insuficiente atención que los órganos de relación les brindan a las quejas, inquietudes y reclamaciones que estos les realizan, en tanto el 74% identifica como otras problemáticas la violación de derechos laborales por parte de los propietarios (contratación laboral, descanso semanal, las normas de seguridad y salud del trabajo).

En el 93% de los entrevistados prevalece el criterio erróneo de que la asamblea de afiliados es la vía fundamental para informarse de las necesidades y problemas de los trabajadores del sector; mientras el 7% reconoce como una importante alternativa para ello el intercambio sistemático con estos.

En tanto el 100% de los propietarios y el 39,1% de los contratados encuestados plantea insatisfacción con la labor de los dirigentes sindicales intermedios manifiesta en: inadecuada representación; falta de atención sistemática y diferenciada, así como de respuestas adecuadas, ágiles y oportunas a sus planteamientos, preocupaciones, demandas, inquietudes y quejas.

El 75 % de los contratados identifican entre los problemas más comunes presentes en el mismo los relativos a: la contratación laboral, la organización y planificación del trabajo, el establecimiento de sistemas de pago, el cumplimiento de las normas de protección e higiene del trabajo en correspondencia con las diferentes actividades que se llevan a cabo, la seguridad social y el derecho laboral.

El 100% de los trabajadores -propietarios y contratados-, considera que los dirigentes sindicales intermedios carecen de la suficiente preparación para el desempeño efectivo de sus funciones.

De modo general, se constata que los dirigentes sindicales intermedios tienen poco dominio de las particularidades que signan las relaciones de dirección sindical en el sector privado y de manera puntual los inherentes al territorio donde ejercen su labor, así de las especificidades que signan el desempeño de sus funciones en el contexto del sector privado cubano; también, manifiestan varias dificultades cognitivas y de la base operativo-instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, en situaciones disímiles donde las condiciones suelen variar.

Estos resultados consignan en una escala valorativa de poco adecuado a los indicadores que derivan de

la Dimensión Especializada referidos a: “Nivel de conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano”, “Nivel de conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejerce su labor”, “Nivel de conocimientos de las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el contexto del sector privado cubano” y “Dominio de los conocimientos y de la base operativo-instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el marco del sector privado cubano”

Los elementos expuestos conllevan a valorar la dimensión III en un nivel de poco adecuado.

Las valoración otorgada a las dimensiones relativas a la presente variable -una de inadecuada y dos de poco adecuada-, determinaron la correspondiente evaluación de la misma en el rango de poco adecuada.

Las principales limitaciones derivadas del diagnóstico realizado se sintetizan en:

- Ausencia en el contenido de los documentos rectores que rigen la formación de dirigentes sindicales intermedios, de las orientaciones metodológicas pertinentes para el encauzamiento efectivo del desarrollo de las habilidades concernientes a su desempeño en el contexto del sector privado.
- Carencias de actividades de carácter docente y científico metodológico encaminadas al esclarecimiento de las singularidades que distinguen el DHDS en los dirigentes sindicales intermedios y de la particularidad de las mismas para el caso del sector privado.
- Insuficiente e inefectivo nivel de interacción entre los sujetos que intervienen en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios; así como entre éstos y los sujetos-objeto de formación.
- Insuficiente dominio por parte de los dirigentes sindicales intermedios que intervienen en el proceso de formación, de las particularidades que distinguen el ejercicio de su actividad en el contexto del sector privado cubano y del consiguiente desarrollo de las habilidades al respecto necesarias.

Conclusiones del Capítulo I

El desarrollo de habilidades directivas sindicales en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, carece de suficiente argumentación teórico-metodológica desde una perspectiva capaz de articular de manera coherente: la naturaleza psico-didáctico-pedagógica que le caracteriza, las particularidades concernientes al ejercicio de la actividad sindical y las exigencias que demanda su desempeño en el contexto del sector privado cubano.

El objeto y campo que se investigan se desenvuelven en una transición evolutiva, centrada fundamentalmente en aspectos de carácter organizativo concernientes al mismo, sin prestarle la suficiente atención a la esencia psico-pedagógica que les caracteriza y las consiguientes cuestiones de índole didáctico-metodológica asociadas a esta.

El diagnóstico del estado actual del problema planteado en la provincia Santiago de Cuba, corrobora la incidencia negativa de la brecha epistémica identificada en cuanto a la manera de concebir y materializar el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y la necesidad de disponer de los pertinente presupuestos teórico-metodológicos que permitan solventar las limitaciones detectadas como parte del mismo.

CAPÍTULO II. SISTEMA CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DE DHDS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD EN EL SECTOR PRIVADO CUBANO. METODOLOGÍA PARA SU IMPLEMENTACIÓN

En el presente capítulo se presentan los fundamentos que sirven de plataforma referencial para concebir el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, se ofrecen las premisas didáctico-metodológicas-organizativas a partir de las cuales se edifica el aporte teórico y sus componentes; en este caso, conceptos básicos, complementarios y motrices, los que conducen a explicar la dinámica del DHDS en el proceso objeto de estudio; así como una metodología para su implementación.

2.1 Fundamentos que sustentan el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios

El sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS y la metodología que permite implementarlo en la práctica, se realizan a partir de la caracterización del estado actual del objeto y campo de investigación (exploración práctica), más los referentes teóricos sistematizados en el capítulo anterior, pudiéndose señalar, además, que su génesis se encuentra en que no se han precisado de manera suficiente los referentes conceptuales teóricos y metodológicos que permitan identificar las habilidades directivas sindicales, así como la dinámica de su desarrollo para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. Además se consideran otros fundamentos que se abordan en el presente acápite.

De la Filosofía Marxista-Leninista se asume la dialéctica materialista, en condición de referente teórico de carácter general, cual premisa que aporta la lógica racional que sustenta, el consecuente esclarecimiento de las potencialidades y limitantes de los diferentes presupuestos del proceso de formación, así como de

su pertinente ajuste a las particularidades del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, en lo específico a lo concerniente al sector privado cubano y a los subsistemas de educación política e ideológica del Sistema de Escuelas del Partido.

La teoría general de los sistemas, permitió concebir un sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS y la metodología para su implementación, a partir de los componentes que lo integran, cuyas funcionalidades, interacciones y relaciones dialécticas de dependencia y condicionamiento mutuo, engendran nuevas cualidades integradoras que caracterizan el aporte teórico y práctico.

Desde lo sociológico, se asume el referente del carácter social de la educación, se considera el DHDS en los dirigentes sindicales intermedios como una demanda social, para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.

En el plano psicológico-pedagógico se reconoce la trascendencia que para la investigación tiene el enfoque histórico-cultural, en lo particular la categoría zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial de L. S. Vygotsky (1987).

Se comparten las posiciones teórico-metodológicas relacionadas con que:

- El ser humano es social por naturaleza, se forma y se desarrolla en la actividad y en la comunicación que establece con el medio en que vive con el que está en constante cambio y transformación, aunque mantiene una estabilidad relativa en su personalidad.
- La relación entre enseñanza-aprendizaje, en su connotación como categorías pedagógicas y de esta con el desarrollo: la enseñanza guía el desarrollo y toma en cuenta las regularidades del mismo, a su vez este se encuentra estimulado por el aprendizaje y proporciona nuevas habilidades y posibilidades de acción, al pasar de un nivel inferior a otro deseado como producto del desarrollo.
- La distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la resolución de problemas en

colaboración con otros más capaces. En este caso expresado en la gama de habilidades directivas que el dirigente sindical intermedio es capaz de desarrollar con la asistencia de quienes participan en su formación y a partir de la interacción con dirigentes más preparados y hábiles, pero que aún no puede acometer de manera independiente.

En esta propia vertiente cognitiva se considera como referente filosófico relevante la categoría actividad, connotada en el plano psicológico por Leontiev, A. N. (1979), cuando realiza las aportaciones relativas a las funciones reflejo y reguladora de la psiquis humana, en especial las dos vertientes de la última a saber: inductora y ejecutora.

Desde el punto de vista pedagógico se acogen como referentes los pares categoriales: enseñanza-aprendizaje, instrucción-educación y formación-desarrollo, en particular el último de estos, en cuya interrelación se combinan las condiciones internas y externas que intervienen en la dinámica del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, para la plena comprensión de la trascendencia del DHDS.

En lo concerniente a los paradigmas filosófico y disciplinar de la dirección, se asumen las relaciones de dirección como categoría básica, que se despliega a partir de la correspondiente expresión que esta tiene en la dialéctica mando-subordinación, consustancial para este caso, y su consecuente reflejo en las relaciones de dirección en las cuales se encuentra inmersa la labor especializada de los referidos sujetos-objeto de formación, de modo particular, en lo que concierne a su correspondiente incidencia en el sector privado cubano.

Es reconocido en condición de referente articulador los argumentos develados por Borges, R. (2015 y 2016) acerca de la naturaleza pedagógica de la dirección refrendados por Martínez, Y. y Borges, R. (2019) y Rodríguez, C. (2019), como parte de los cuales se considera que la dirección, alcanza su dimensión pedagógica, en la concreción de la relación dirigentes-dirigidos, como parte de la cual, lo formativo alcanza una correspondiente expresión derivativa en nuevas funciones de dirección, que revelan la capacidad

educativa necesaria en los dirigentes para influir en los dirigidos y viceversa. En este caso, dado el carácter de dualidad de las relaciones de dirección sindical en el referido sector, integran la dialéctica los dirigentes sindicales intermedios-trabajadores propietarios y contratados.

Adicional a estos, se estima la vinculación intrínseca existente entre las habilidades directivas y las relaciones de dirección (Assmán, G. (1977), García, J. P. (2007), Borrego, O. (2009), Nieves, C. (2015), Borges, R. (2016) y Rodríguez, C (2018)) y las apreciaciones respecto a que las habilidades directivas han de ser determinadas a partir del referente que constituyen las funciones de similar naturaleza, tanto de carácter universal como específico, relativas al cargo de dirección que se desempeña (Chiavenato I. (2004), García, J. N., Barradas, M. E. y Gutiérrez, L. (2007), Paréz I. (2008), Aburto, H. I. (2011), Bonifaz, V. C. (2012), Peñaloza, M. G. F. (2014), Pereda, F. J., Tomás, L., Guzmán, F. y González, S. C. (2014), Pereda, F.J. (2016), Ramírez, J. I. (2018), pudiéndose al respecto establecer la siguiente relación:

Figura 2.1. Relación dialéctica entre cargos de dirección, funciones de dirección y las habilidades directivas.

2.2 Premisas, componentes y dinámica del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano

El sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, se diseña desde requerimientos de base y condiciones de partida que se constituyen en **premisas**, las cuales son expresión de un elevado nivel de generalización de la dialéctica contenido-forma concerniente al proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios. La estimación de la estructura

de los distintos componentes y cualidades que caracterizan el campo de acción y el objeto de investigación, sobre la base de las regularidades que rigen su comportamiento y la estructura orgánica sindical en sus instancias, las mismas se cualifican en **didáctico-metodológicas-organizativas** y se expresan de la siguiente manera:

- El proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios no puede ser comprendido sobre la base de considerar cada una de sus cualidades de manera independiente, por lo que el enfoque integral deberá caracterizar el desarrollo del referido proceso.
- La consecuente materialización del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios requiere de un diseño sustentado en el perfil ocupacional de las referidas figuras, concordante con las exigencias y requerimientos implícitos en las transformaciones concernientes a la Actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.
- El DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, necesita ser direccionado, intencionado y diferenciado.
- La movilidad sindical ha de ser estimada como un elemento relevante en la concepción del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para la conducción del DHDS.
- Para la conducción del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios resulta necesaria e imprescindible la interacción que debe prevalecer entre, agentes formadores de instituciones docentes responsabilizadas y/o encargadas al efecto, con los que se encuentran en los organismos de dirección sindical existentes.

La estimación de estas premisas constituye condición de partida para lograr un enfoque racional y consecuente en la interpretación y explicación de la manera específica en que tiene lugar el fenómeno de la realidad objetiva, en este caso objeto y campo de estudio.

Resultó evidente, que como punto de partida se imponía la necesidad de precisar y significar las cualidades y alcance que como parte de la presente investigación caracterizarían a los **conceptos**

básicos: formación de dirigentes sindicales intermedios, habilidades directivas sindicales y desarrollo de habilidades directivas sindicales en su condición de términos del lenguaje científico especializado que en este caso habrían de regir las nuevas ideas y preceptos emanados de semejantes consideraciones; llegándose a los siguientes entendimientos sobre cada uno de ellos.

Como **formación de dirigentes sindicales intermedios**, se significa el proceso pedagógico estructurado, participativo, intencionado, diferenciado, integrado y sistematizado que se desarrolla de manera contextual, articulada y simultánea en las instituciones docentes responsabilizadas y en el propio ejercicio de la actividad sindical, tomando en consideración las particularidades funcionales que distinguen el ejercicio de la misma en el referido nivel de la estructura a los efectos existente.

Como parte del contenido de la formulación anterior se significan las siguientes cualidades:

- La estructuración, garantiza la organización y la conformación de las fases o etapas concebidas para el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, como un todo sistémico.
- La participación, favorece la posibilidad real y permanente de intervención que han de tener las diferentes figuras que actúan en el proceso de formación (agente formador y dirigente sindical intermedio), en cada uno de los momentos por los que el mismo transita: diseño, implementación, evaluación y perfeccionamiento.
- La intencionalidad, previene todos aquellos rasgos y actitudes tendentes a la espontaneidad, la irracionalidad, el voluntarismo u otras manifestaciones de similar carácter que puedan lastrar el cabal desenvolvimiento del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.
- La integración, prescribe el carácter sintético y articulado que debe prevalecer durante la materialización de los diferentes subprocesos a cumplimentar como parte del DHDS. Condiciona la manera en que deben tener lugar las diferentes interacciones pedagógicas que han de establecerse entre los agentes formadores presentes en los diferentes escenarios de formación.

- La diferenciación, se considera tanto en el desarrollo cognitivo instrumental de dirigentes sindicales intermedios (intra-individual), como en relación a las responsabilidades que desempeñan los agentes formadores en los diferentes escenarios de formación y a las particularidades concernientes al sector privado.
- La sistematización, connota la articulación del nivel y carácter de los conocimientos teóricos y la experiencia práctica acumulada –dialéctica teoría y práctica-. En tal sentido se produce un proceso de sistematización teórica de la actividad práctica social, en los marcos: institucionalizados y laboral sindical, a partir de procesos de reflexión racional, enjuiciamiento crítico y significativo de las alternativas utilizadas en el camino de búsqueda de soluciones a los problemas de la dirección sindical en el sector privado cubano.

En tanto, las **habilidades directivas sindicales**, son entendidas como el sistema de acciones psíquicas y prácticas con un sustento axiológico, sintetizadas en modos de actuación personalizados mediante los cuales y como parte de su permanente desarrollo, le permiten al dirigente sindical intermedio desempeñar las funciones generales y específicas relativas al cargo que ostenta, en correspondencia con los requerimientos y exigencias devenidos del marco contextual específico en que ello tiene lugar. Desde la perspectiva didáctica constituyen contenido del proceso de formación de estos dirigentes.

Concepto, cuyas cualidades o rasgos fundamentales se significan de la siguiente manera:

- Naturaleza, devela la esencia psico-social de las habilidades directivas sindicales; dejando por sentado que estas de manera exclusiva han de encontrar expresión materializada en el marco de la contradicción dirigente-dirigido -relaciones de dirección-; así como en las múltiples manifestaciones que la misma ha de experimentar en su consecuente derivación mando-subordinación.
- Personalización, propugna el consecuente entendimiento de la habilidad directiva como construcción individual inherente a cada dirigente sindical intermedio.

- Integridad, expresa el carácter unitario del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y la consiguiente confluencia que como parte de su materialización objetiva tiene lugar entre los diferentes aspectos de la personalidad incidentes en el mismo: cognitivo (saber), operativo-instrumental (saber hacer) y volitivo-axiológico-afectivo (saber ser). Expresión de la ineludible interrelación entre las funciones: reflejo y reguladora de la psiquis y en consecuencia de las vertientes ejecutora e inductora relativas a la última de estas.
- Instrumentalidad, prescribe la necesidad de asumir que el desarrollo pertinente y objetivo de las habilidades directivas sindicales se encuentra determinado por la previa identificación, establecimiento y sucesivo ordenamiento lógico-racional consubstancial al conjunto de operaciones que de manera diferenciada sirve de sustento regulador- ejecutor a cada una de estas.
- Desarrollo, advierte sobre el carácter dinámico consubstancial a las habilidades directivas, en su tránsito por los diferentes niveles o estadios evolutivos que pueden alcanzar en concordancia con las potencialidades personales del dirigente sindical intermedio, que funge como sujeto ejecutor poseedor de las mismas y la complejidad devenida de las singularidades concernientes al contexto en que ejerce su actividad, en este caso el sector privado cubano.
- Sistemática, prefija la relación existente entre las diferentes habilidades directivas sindicales y las respectivas operaciones que desde el punto de vista instrumental las conforman, develando la posible transferibilidad de estas últimas y el hecho de que habilidades catalogadas como “básicas” o “elementales”, en un determinado momento y en razón de la complejidad devenida de las singularidades concernientes al contexto donde tiene lugar el ejercicio de la actividad sindical, se constituyan en componentes instrumentales de aquellas otras que por esta causa se estime, dispongan de un mayor nivel de generalidad en su alcance.
- Flexibilidad contextual, referida a la capacidad que como parte de su desarrollo alcanza cada habilidad directiva para en consonancia con las potencialidades personales del dirigente sindical

intermedio ser adaptada a las exigencias devenidas de las circunstancias específicas de carácter espacio-temporal en las cuales tiene lugar el ejercicio de la actividad en cuestión.

Ratifica la omnipresente concordancia entre las habilidades directivas sindicales y las funciones de dirección, en sus perspectivas tanto general como específica, concernientes al cargo que se desempeñe. Sintetiza además la dinámica entre lo interno, inherente a la personalidad del dirigente sindical intermedio y lo externo, relativo a la multiplicidad y diversidad de factores de semejante carácter incidentes en la actividad del referido sujeto.

El **desarrollo de habilidades directivas sindicales (DHDS)**, se define como el proceso formativo pedagógico intencional, estructurado, regulado y sistematizado de manera diferenciada, durante el cual tiene lugar la transición evolutiva de las mismas en el dirigente sindical intermedio, en aras de favorecer resultados en el desempeño de las funciones inherentes al cargo que ostenta, en correspondencia con los requerimientos y exigencias devenidas del contexto concreto en que ello tiene lugar.

Los rasgos que configuran el correspondiente alcance o extensión que de manera atributiva caracteriza al concepto habilidades directivas sindicales, se transmiten al de DHDS.

No obstante, semejante ejercicio científico de formulación significativa en cuanto a los ya referidos conceptos, evidenció que estos a pesar de su fundamentalidad, resultaban por si mismos insuficientes para proporcionar una consecuente y congruente explicación interpretativa de carácter holístico integral acerca del proceso objeto de estudio, esclareciendo con ello la necesidad de proceder a la identificación de aquellos otros términos especializados que aún sin disponer de la misma connotación cualitativa, tuvieran la capacidad de asistirlos y apoyarlos en el aludido propósito, los cuales son concebidos bajo los denominativos de **complementarios y motrices**.

Los primeros, llamados a ofrecer la orientación adicional necesaria para la consecuente concreción del DHDS en ajuste a las singularidades distintivas que conciernen al proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios en atención a las exigencias y requerimientos al respecto derivadas del incipiente

sector privado cubano; los segundos, sintetizan el contenido de los anteriores aportando la imprescindible perspectiva dinámica acerca del desenvolvimiento del sistema en su ya referida integridad.

Constituyen **conceptos complementarios** los siguientes: escenarios de formación, agentes formadores, interacciones formativas pedagógicas, movilidad sindical y particularidades del sector privado cubano.

Como **escenarios de formación**, son entendidos todos aquellos entornos o espacios físico geográficos donde tiene lugar el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.

Ellos pueden ser institucionalizados o no institucionalizados, los primeros son todos aquellos ubicados al interior del límite físico de los centros responsabilizados con la conducción de la formación a saber: Sistema de Escuelas del Partido y todos aquellos otros facilitados por las instituciones participantes del referido proceso, los segundos se corresponden con los lugares o sitios donde tiene lugar el ejercicio de la actividad sindical: organizaciones sindicales de base (secciones y burós sindicales: especiales y extraterritoriales), organismos de dirección sindical (comités y burós municipales y provinciales de la CTC, sectoriales y de los sindicatos, la ANIR; así como su secretariado ejecutivo).

En los escenarios de formación desempeñan su labor los **agentes formadores** considerados como: todos aquellos sujetos que independiente del espacio físico en el cual desempeñan su actividad, tienen una determinada participación en el proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios. Son los encargados de conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.

Estos pueden ostentar la condición de docente y por tanto disponer de mayor preparación en los órdenes: didáctico, metodológico, teórico y científico, aunque de manera general carecen de los conocimientos y experiencias suficientes respecto a los requerimientos y exigencias que demanda el ejercicio de la labor sindical en los diferentes estamentos donde esta tiene lugar; lo contrario de aquellos agentes formadores que aún sin disponer de la referida certificación, desempeñan, dada su ocupación laboral, la actividad sindical en los diversos escenarios de formación no institucionalizados.

En la heterogeneidad de la dinámica entre los agentes formadores y los escenarios de formación donde estos desempeñan su labor, tienen lugar las **interacciones formativas pedagógicas** entendidas como: todas aquellas relaciones y mediaciones de carácter interno y/o externo que con un fundamento formativo pedagógico, ideológico, axiológico y didáctico-metodológico, se establecen de manera intencional en ajuste a las particularidades concernientes al proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.

En el nivel intermedio de dirección sindical se aglutinan y articulan las instancias de: zona, municipio y provincia, cuestión que conlleva al desempeño de funciones relativas a cargos diferentes, peculiaridad distintiva que justifica la asunción del concepto **movilidad sindical**, significado como el tránsito que tiene lugar por los diferentes estamentos que conforman el referido nivel organizativo.

Son consideradas como **particularidades del sector privado cubano**, todas las cuestiones de carácter social, económico, laboral, jurídico, geográfico o de cualquier otra índole que distinguen el funcionamiento del mismo respecto a las restantes formas de propiedad y gestión instituidas en el país.

En calidad de **conceptos motrices** son concebidos los de: **potencial de desarrollo de habilidades directivas sindicales (PDHDS)**, y **factor de desarrollo de habilidades directivas sindicales (FDHDS)**.

El **PDHDS**, es inherente a las fuerzas motrices del desarrollo psíquico del dirigente sindical intermedio (potencialidades individuales internas) y sintetiza la contradicción entre las necesidades formativas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en los sectores donde la misma tiene lugar y las posibilidades objetivas y subjetivas individuales para satisfacerlas.

El PDHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, revela la relación necesidad-posibilidad del dirigente sindical intermedio, en correspondencia con las dimensiones físico-biológica, intelectual-cultural, psicológica, social, político-moral-ética y la pedagógico-formativa (Anexo 8), para resolver de manera independiente o en colaboración con un semejante y/o agente formador, los problemas de la actividad sindical que se presentan en el referido contexto.

El diagnóstico pedagógico tiene que revelar los límites en los cuales se encuentra enmarcado el PDHDS,

como referente condicionante para el diseño, implementación, evaluación y perfeccionamiento de la concepción curricular organizativa que va a favorecer la pertinencia de la concepción del desarrollo de las habilidades directivas sindicales como parte del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.

El **FDHDS**, es relativo a las condiciones y circunstancias que ejercen influencia socio-formativa externa a los dirigentes sindicales intermedios. El mismo articula un conjunto de dimensiones e indicadores que coinciden en su mayoría con los conceptos complementarios que se presentan, entre ellos: las condiciones existentes en los escenarios de formación, la preparación de los agentes formadores, la efectividad de las interacciones pedagógicas, la movilidad sindical y las particularidades concernientes al sector privado cubano (Anexo 8).

Las dimensiones e indicadores que derivan del PDHDS y el FDHDS inducen a atender las relaciones mutuas que se establecen entre ambos conceptos. El primero de los cuales se encuentra de manera esencial condicionado por el segundo, pues es este último el que a partir del nivel de efectividad en la intervención del sistema de relaciones del medio y de las interacciones pedagógicas entre los participantes del proceso formativo, concibe de manera intencionada, diferenciada, integrada y sistematizada la evolución o estancamiento del primero.

Es decir, cualquier modificación favorable o desfavorable que tenga lugar en el FDHDS tendrá su consiguiente incidencia directa en la evolución o estancamiento del PDHDS, de ahí que el FDHDS, ejerza el papel de variable condicionante en relación al PDHDS.

El FDHDS induce y promueve el movimiento de las contradicciones entre las diferentes dimensiones e indicadores del PDHDS, las cuales dado su carácter interno generan el tránsito a los correspondientes estadios superiores que el mismo debe alcanzar como parte del proceso formativo.

El PDHDS y el FDHDS conforman un sistema integral que actúan adaptándose al conocimiento y a la capacidad de cada dirigente sindical intermedio de interactuar con el entorno socio-cultural, cuyo nivel de significación de correlaciones revela la efectividad del proceso de formación de estos dirigentes.

Para el mejor entendimiento de la estructura del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, se presenta la siguiente gráfica:

Figura 2.2 Representación gráfica del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano

Con el propósito de determinar, interpretar y evaluar el nivel de significación y pertinencia de los vínculos existentes entre ambos conceptos, se aplicó **la prueba no paramétrica binomial y correlacional de Pearsons a través del paquete estadístico SPSS⁵** para las Ciencias Sociales. Para ello se utilizó como herramienta metodológica principal el diseño y aplicación de varias encuestas (Anexo 9) que estimaron las dimensiones e indicadores establecidos para el PDHDS y el FDHDS en su correlación (Anexo 8).

Resultados obtenidos:

La prueba no paramétrica binomial y correlacional de Pearsons demostró la existencia de una alta probabilidad de relación entre los indicadores de los conceptos objeto de análisis con un nivel de significación de 0.01 y 0.05, donde la significación de relación de las variables alcanzó un valor que oscila

⁵ SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). Desarrollado en la Universidad de Chicago. Es un sistema integrado de programa para computadoras diseñados para el análisis de datos. Baptista, P., Fernández, C., Hernández, R. (2005).

entre 0 y 0.816 rechazándose así la hipótesis de nulidad H_0 y en correspondencia se acepta la hipótesis alternativa H_1 que plantea que el PDHDS y FDHDS están correlacionados y su significación incide en la dinámica del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano.

En un primer nivel de relevancia significativa se encuentran los indicadores que expresan la relación entre el proceso de formación en sus diferentes niveles y la estructura orgánica sindical en sus instancias, cuyo resultado dinamiza la promoción de dirigentes sindicales intermedios a responsabilidades y tareas concretas más complejas dentro de una misma instancia del ejercicio de la actividad sindical y en el tránsito de una instancia a otra (movilidad sindical) y el referido a la preparación que necesitan los agentes formadores, para que puedan contribuir al incentivo del PDHDS en los referidos dirigentes.

En un siguiente nivel de relevancia se encuentra dentro de la dimensión interacciones pedagógicas, el indicador denominado como el interés de los dirigentes sindicales intermedios hacia las acciones formativas que son conciliadas y proyectadas, el cual se encuentra internamente relacionado, con la preparación que poseen los agentes formadores y con la pertinencia de las acciones y concepciones pedagógicas utilizadas en correspondencia con los resultados del diagnóstico.

Este influye de manera significativa en el nivel motivacional que expresan los dirigentes sindicales intermedios por el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, en la satisfacción con la pertinencia de los escenarios de formación y con la preparación de los agentes formadores; en la responsabilidad con que se asume el proceso de formación y el ejercicio de dirección sindical, en lo particular en el referido sector privado cubano, así como en todo aquello que comprende la pertinencia de las relaciones interpersonales, la efectividad de la comunicación y la disposición a la ayuda y a la colaboración.

En el mismo nivel de relevancia que el anterior se encuentran dos indicadores; el referido a la calidad con que los dirigentes sindicales intermedios realizan el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano y

el concerniente a la satisfacción que el nivel de formación intermedio puede brindar al DHDS. El primero se correlaciona con la experiencia sindical que poseen estos dirigentes, con la efectividad con que utilizan los métodos de dirección durante el ejercicio de su trabajo; así como con la responsabilidad demostrada, no solo en su desempeño sino por las acciones formativas que se diseñan y proyectan, además del nivel de satisfacción sentida al respecto, así como con toda la dimensión social que genera la efectividad en las relaciones interpersonales, en la comunicación, la disposición a la ayuda y a la colaboración.

El segundo indicador, referido a la satisfacción que el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios puede brindar al DHDS reveló, un nivel de correlación significativa con la dimensión intelectual-cultural, con el nivel de motivación y responsabilidad que expresa el dirigente sindical intermedio, tanto por las acciones formativas como por el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, así como con toda la dimensión social que va generando la efectividad en las relaciones interpersonales, la disposición a la ayuda y la colaboración.

Los indicadores del FDHDS que también son importantes, dado su nivel de correlación con los indicadores del PDHDS, en cuatro y tres momentos, son todos los referidos a la preparación de los agentes formadores, particularmente los relativos al dominio acerca de los aspectos de carácter teórico y técnico-metodológico concernientes al proceso de formación de dirigentes sindicales, los conocimientos que necesitan del marco normativo que rige el funcionamiento sindical y sus particularidades en el sector privado cubano y la pertinencia de las concepciones pedagógicas utilizadas por ellos.

Dentro de las interacciones pedagógicas, también resulta trascendental la identificación y el diagnóstico de las necesidades y potencialidades formativas de los dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano y el diseño de acciones formativas según las carencias y necesidades diagnosticadas. En este mismo nivel, está la efectividad de las interacciones pedagógicas que se dan entre los agentes formadores a lo interno de cada escenario de formación y entre los que participan en cada uno de ellos.

En consonancia con las peculiaridades del sistema conceptual teórico metodológico de DHDS propuesto, así como la intención de lograr una implementación del mismo, fueron analizadas las diferentes alternativas disponibles al respecto, determinándose escoger como la más conveniente y pertinente para este fin, la elaboración de una metodología.

2.3 Metodología para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS propuesto

La metodología ha sido estimada por Escalona, E. (2008), De Armas, N. (2005) y Valle, A (2007), como un resultado científico-práctico dentro de la investigación educativa, quienes consideran que la misma tiene un carácter instrumental para transformar el funcionamiento del objeto en la realidad, haciéndolo más eficiente, productivo y viable. Valle, A. (2007) considera además, que la metodología expresa el cómo hacer algo, el establecimiento de vías, métodos y procedimientos para lograr un fin, así como un cierto grado de generalidad.

En la búsqueda y análisis de metodologías precedentes en el proceso de formación de dirigentes sindicales en Cuba, se constató que es escaso su abordaje, predominando las estrategias de formación profesional, pedagógicas y didácticas.

La metodología que en esta investigación se propone, posibilita viabilizar la concreción materializada del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS con el interés de dar solución en la práctica a la contradicción fundamental que expresa el problema científico planteado, en la misma se delimitan y relacionan: objetivos, etapas, momentos y acciones con ordenamiento lógico, condicionante y dependiente.

Por consiguiente, la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS se basa en el cumplimiento de las etapas, momentos y acciones que plantea la metodología. Para ello se recomienda atender las cuestiones siguientes que devienen de los presupuestos que lo conforman:

- Estudio detallado de todos los componentes del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, por ser ellos los que orientan su implementación en la práctica pedagógica, con énfasis en: los sujetos implicados en el proceso de implementación y la preparación que tienen para ello; los dirigentes sindicales intermedios con quienes se va a implementar y el estado actual de sus potencialidades de DHDS; las particularidades contextuales del sector privado en la zona, municipio o provincia; los escenarios de formación o contextos donde se va aplicar parcialmente las propuestas.

La metodología, transita por cinco etapas:

- Etapa I. Familiarización-sensibilización-preparación de las condiciones para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- Etapa II. Diagnóstico contextual de la realidad para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- Etapa III. Diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- Etapa IV. Intervención transformadora de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- Etapa V. Evaluación de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

El objetivo general de la metodología es: viabilizar la implementación práctica del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Etapa I. Familiarización-sensibilización-preparación de las condiciones para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Objetivo específico: concientizar a los agentes formadores y otros sujetos que tienen establecidos algún tipo de relación con el trabajo en el sector privado cubano, de los objetivos, características, dificultades, necesidades, potencialidades y preparación de las condiciones previas para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico del DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

La etapa, demanda no solo la participación directa y organizada de los agentes formadores vinculados de manera directa al DHDS de los dirigentes sindicales intermedios, sino que se necesita de la intervención de especialistas y funcionarios de instituciones, organismos y organizaciones que tienen establecidos algún tipo de relación con el trabajo en el sector privado cubano.

Su importancia radica en que es el colectivo de agentes formadores y demás sujetos involucrados, el órgano cardinal que desarrollará las acciones que se conciben en las etapas posteriores, de ahí la necesidad de identificarlos, seleccionarlos, sensibilizarlos, familiarizarlos y prepararlos al respecto.

La etapa comprende **dos momentos**:

El **primero**, encaminado a la identificación, selección, sensibilización y legalización de los sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. Las acciones que comprende el momento están dirigidas a:

Acción 1. Identificar en los escenarios de formación institucionalizados y no institucionalizados, a los agentes formadores que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano; así como a otros sujetos vinculados con el trabajo en el referido sector.

Acción 2. Seleccionar a los agentes formadores y a otros sujetos vinculados con el trabajo en el sector privado cubano que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Acción 3. Sensibilizar y comprometer a los agentes formadores y demás sujetos seleccionados en la necesidad e importancia de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico del DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Acción 4. Legalizar previamente el proceso de identificación, selección, sensibilización y comprometimiento de los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

El **segundo momento** está orientado a la preparación de los sujetos (agentes formadores y otros seleccionados, sensibilizados, comprometidos y legalizados), que intervendrán en la implementación, acerca de los fundamentos, componentes e interrelaciones reveladas en el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

A continuación se relacionan las acciones que deben ser atendidas durante este momento:

Acción 1. Determinar las potencialidades psico-pedagógicas y didácticas de los sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico para la conducción del DHDS; también el conocimiento y experiencia que poseen de las particularidades que rigen la actividad sindical en el sector privado cubano; así como el dominio de los componentes que integran el perfil ocupacional de los dirigentes sindicales intermedios.

Acción 2. Determinar las condiciones tecnológicas y las cuestiones de carácter organizativo (acondicionamiento de locales, bibliografía, materiales, base material de estudio, aseguramiento de la asistencia y demás requerimientos), asociados a la materialización de la preparación de los sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.

Acción 3. Determinar de manera diversificada, las vías mediante las cuales se orientarán y acometerán las actividades de preparación de los agentes formadores y demás sujetos seleccionados, sensibilizados y comprometidos (vías colectivas e individuales), entre ellas: la superación postgraduada, el trabajo docente-metodológico y el científico-metodológico.

Acción 4. Conciliar a lo interno y externo de cada escenario de formación, las actividades concebidas como parte del diseño de la preparación diferenciada de los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, con el propósito de enriquecer las propuestas.

Acción 5. Realizar las modificaciones y cambios pertinentes, en la concepción de la preparación de los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, sobre la base de las opiniones, recomendaciones y propuestas realizadas.

Acción 6. Incorporar en el plan de trabajo anual y mensual de cada escenario de formación, las acciones diseñadas y coordinadas.

Acción 7. Preparar a los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación, acerca de:

- Fundamentos que sustentan el sistema conceptual teórico-metodológico.
- Estudio y análisis del significado de cada uno de los componentes conformantes del sistema conceptual teórico metodológico del DHDS.
- Sistematización de las interrelaciones existentes entre los componentes conformantes del sistema conceptual teórico metodológico del DHDS.

Etapa II. Diagnóstico contextual de la realidad para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Objetivo específico: diagnosticar a los dirigentes sindicales intermedios sobre el estado actual del desarrollo de sus habilidades directivas, para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, así como otras condiciones didácticas, metodológicas, organizativas y de recursos tecnológicos de partida.

La etapa constituye un paso básico en la metodología, permite conocer las necesidades, intereses, motivaciones y potencialidades formativas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano y las posibilidades objetivas y subjetivas individuales de los dirigentes sindicales intermedios para satisfacerlas, es decir, posibilita revelar los límites en los cuales se encuentra enmarcado el PDHDS y el estado de relación existente entre este con el FDHDS.

La etapa comprende **dos momentos**:

El **primer momento** está dirigido a la elaboración y aplicación de los instrumentos respecto a los indicadores a medir en el diagnóstico a realizar a los dirigentes sindicales intermedios sobre el estado actual del desarrollo de sus habilidades directivas sindicales, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano y a otras condiciones didácticas, metodológicas, organizativas y de recursos tecnológicos de partida.

Las acciones fundamentales que comprenden el mismo están dirigidas a:

Acción 1. Definir las variables que se pretenden medir y observar en el diagnóstico.

Acción 2. Definir las dimensiones para el diagnóstico.

Acción 3. Definir los indicadores precisos para cada dimensión.

Acción 4. Elaborar los instrumentos para el diagnóstico según métodos y técnicas seleccionadas (guía de observación, entrevista, encuesta, guía para el análisis documental).

Acción 5. Indicar los niveles de medición de las preguntas a utilizar en cada instrumento.

Acción 6. Determinar la codificación de los datos en cada instrumento.

Acción 7. Consultar con especialistas los instrumentos elaborados, su nivel de medición y codificación.

Acción 8. Modificar y perfeccionar los instrumentos elaborados.

Acción 9. Entrenar a las personas que participarán en la aplicación de los instrumentos.

Acción 10. Aplicar los instrumentos elaborados a la muestra seleccionada.

El **segundo momento** está encaminado al procesamiento y obtención de los datos correspondientes en aras de diagnosticar a los dirigentes sindicales intermedios sobre el estado actual del desarrollo de sus

habilidades directivas sindicales, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, así como otras condiciones didácticas, metodológicas, organizativas y de recursos tecnológicos de partida.

El proceso de análisis debe ser objetivo, pues las posibilidades reales del diagnóstico permitirán diseñar e implementar acciones que potencien el DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. Para ello se deben desarrollar las siguientes acciones:

Acción 1. Procesar los datos obtenidos por medio de los métodos estadísticos y el programa de análisis seleccionado.

Acción 2. Analizar de manera cualitativa los resultados del procesamiento estadístico.

Acción 3. Determinar las principales regularidades derivadas de la acción anterior:

- Discriminación de las que corresponden a necesidades y potencialidades de aprendizaje individuales y colectivas de las de aspectos didácticos, metodológicos, organizativos y de recursos tecnológicos.

Respecto a las que corresponden a necesidades y potencialidades de aprendizaje individuales y colectivas:

- Diferenciación de las regularidades de carácter político-ideológica de las que requieren un mayor nivel de especialización según requerimientos del ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano: dominio por los dirigentes sindicales intermedios de los conocimientos y de la base operativo instrumental relativa a las habilidades específicas para ejercer su labor en el contexto del sector privado cubano, dominio de las especificidades que signan el desempeño de sus funciones en el contexto del sector privado cubano.

Respecto a las que corresponden a condiciones didácticas, metodológicas, organizativas y de recursos tecnológicos de partida:

- Análisis de la concepción legal del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedio.
- Valoración de la concepción curricular-organizativa, relativa a la pertinencia de la concepción y diseño del proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios (identificación de las

habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos y la manera en que el contenido de los mismos refleja las particularidades de su actividad en el sector privado cubano).

Acción 4. Socialización de los resultados del diagnóstico aplicado en el colectivo de agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.

Precisado el estado real del PDHDS de los dirigentes sindicales intermedios con quienes se van a implementar el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, así como otras condiciones de índoles didáctico, metodológico, organizativo y tecnológico, se estará en condiciones de pasar a una tercera etapa, consistente en el diseño de implementación.

Etapa III. Diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano

Objetivo específico: proyectar, en correspondencia con los resultados del diagnóstico, el diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

El diseño de implementación es acometido a través de interacciones pedagógicas entre los sujetos identificados, seleccionados, sensibilizados y preparados en la primera etapa, tanto por agentes formadores de las instituciones docentes responsabilizadas, como por aquellos que participan en el proceso desde los organismos de dirección sindical y otros especialistas de organizaciones e instituciones.

Esta etapa comprende **dos momentos**:

Un **primer momento** está dirigido a la elaboración o adecuación del perfil ocupacional de los dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

El perfil ocupacional de los dirigentes sindicales intermedios, define las especificaciones del cargo, funciones de dirección y habilidades directivas sindicales que los mismos necesitan para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

En este momento se determinan las habilidades directivas sindicales que los dirigentes sindicales intermedios necesitan desarrollar para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Las acciones a desarrollar en este momento son las siguientes:

Acción 1. Elaborar o adecuar el perfil ocupacional de los dirigentes sindicales intermedios de zona, municipio y provincia respectivamente, para el ejercicio de la actividad sindical en el contexto del sector privado cubano.

El perfil ocupacional de los dirigentes sindicales de zona, municipio y provincia incluye como componentes fundamentales: el encargo social de la CTC y sus Sindicatos en la sociedad cubana; las características del objeto de dirección en el sector privado cubano; las funciones de dirección específicas según cargos que ostentan y las habilidades directivas sindicales que emergen de la dinámica contradictoria entre el cargo que ocupan y las funciones específicas inherentes al mismo, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano (Anexo 10).

En la elaboración o adecuación del perfil ocupacional de los dirigentes sindicales intermedios, para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, es tenido en cuenta, los estudios de modelos actuantes o perfiles de otros dirigentes y las opiniones de especialistas que relacionan las funciones de dirección específicas según el cargo que se ocupa con las habilidades directivas sindicales.

Además, el análisis documental realizado a: Constitución de la República de Cuba; Ley No. 116/2013. Código de trabajo; Tesis y Resoluciones sobre la política de formación, selección, promoción y superación de los cuadros (1975); Código de Ética de los Cuadros del Estado Cubano; Decretos Leyes No. 196 y 197/1999; documentos rectores del Partido, aprobados en el VI, VII y VIII Congresos; Objetivos de Trabajo aprobados en el XX y XXI Congresos de la CTC; Estatutos; Reglamento para el funcionamiento de los organismos de dirección sindical donde se precisan los deberes funcionales de estos dirigentes, así como las precisiones para las acciones de aseguramiento en la aplicación de la política de atención a los trabajadores no estatales.

El **segundo momento** es de planificación y organización de actividades para desarrollar el proceso de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. Las acciones integrantes del momento son las siguientes:

Acción 1. Planificar actividades como parte del trabajo docente-metodológico y científico-metodológico en las que, según el perfil ocupacional determinado y los resultados del diagnóstico, se elaboren y contextualicen programas docentes, se establezcan la relación dialéctica entre los conocimientos inherentes a las particularidades del sector privado cubano con las habilidades directivas sindicales a desarrollar.

Se determinen los métodos, procedimientos y forma de organización que asegure la conducción del DHDS, se establezcan las tareas didácticas que debe orientar y controlar el agente formador u otro actor preparado por la vía curricular y extracurricular, que propicien la solución a los problemas que se presentan en el ejercicio de la actividad sindical del sector privado cubano.

Acción 2. Incorporar actividades al plan de trabajo de los dirigentes sindicales intermedios y sus reservas que desarrollan la etapa práctica del Entrenamiento a reservas de cuadros políticos y de miembros de buró según el caso, que oriente de manera intencionada y diferenciada la vinculación en el sector privado cubano. De la acción se derivará un informe que será socializado en los organismos de dirección sindical y en el taller final conclusivo que se realiza como parte de las etapas curriculares.

Acción 3. Diseñar acciones de seguimiento a los dirigentes sindicales intermedios durante el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.

Acción 4. Seleccionar los escenarios de formación, áreas, entidades experimentales del sector privado cubano y otros contextos donde se desarrollará el proceso de implementación.

Acción 5. Determinar las condiciones políticas, materiales, organizativas, tecnológicas, de acondicionamiento de locales, bibliografía, base material de estudio y demás requerimientos asociados a la materialización de las diferentes acciones diseñadas.

Acción 6. Reflejar en el plan de trabajo anual y mensual de cada escenario de formación el diseño de implementación concebido, así como los aseguramientos requeridos.

En la cuarta etapa se procederá a la implementación de todo el sistema de trabajo diseñado.

Etapa IV. Intervención transformadora de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano

Objetivo específico: aplicar de forma creadora el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

En esta etapa se materializan las acciones que fueron diseñadas en la etapa anterior, es decir, se concreta lo planificado. Es donde los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación ponen en práctica su preparación teórica y metodológica para enfrentar el proceso y lograr que los dirigentes sindicales intermedios desarrollen las habilidades directivas sindicales que les permitirán el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.

Está previsto que los contextos de implementación sean los escenarios de formación de carácter institucionalizado y no. En el caso del primero su uso se extiende a todos los subsistemas de educación político-ideológica donde se formen los dirigentes sindicales intermedios: subsistema de capacitación político-ideológica, de estudios de pregrado y de postgrados.

Al igual que la etapa anterior, esta se integra por **dos momentos** y se caracteriza por su contextualización a la realidad que ofrece el escenario educativo.

El **primer momento** es de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Las acciones que deberán ser efectuadas en el presente momento de implementación son:

Acción 1. Concretar el diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. Para ello se procederá como sigue:

- Desarrollo de programas docentes diseñados y contextualizados.

Los dirigentes sindicales intermedios son sujetos portadores de conocimientos y experiencias que pueden y deben utilizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto necesitan un determinado nivel de actividad y participación para que puedan aplicarlos. De estas características se derivan algunas exigencias que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de los programas diseñados, entre ellas:

Utilizar métodos variados y activos que posibiliten combinar el trabajo individual con el colectivo y el intercambio de experiencias, entre ellos: el de casos programados, estructurados y el de situación; las técnicas deberán desarrollarse de manera que se apliquen a situaciones reales de los dirigentes sindicales intermedios, además se pueden utilizar videos, estudios de casos u otros tipos de materiales que transmitan experiencias en las diferentes instancias sindicales y sectores donde actúa el dirigente sindical intermedio, particularmente en el privado;

Insertar en el proceso las experiencias de los dirigentes sindicales intermedios como parte de los conocimientos que serán objeto de estudio, socialización y sistematización; vincular los contenidos a tratar con los problemas que se presentan en el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano; ejercitar mediante la aplicación práctica los conocimientos a situaciones reales o simuladas que se presentan en este sector.

Realizar una retroalimentación sistemática, que posibilite verificar la asimilación de los contenidos y las inconsistencias que puedan haberse presentado en su aplicación práctica experimental, por lo que la resolución de las tareas docentes no solo se limitarán a las condiciones del aula, sino que como parte del cumplimiento de las funciones según cargos que ocupan para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, los dirigentes sindicales intermedios aplicarán en diferentes contextos y situaciones los conocimientos adquiridos.

Para una mayor efectividad de este proceso, pueden designarse a agentes formadores de ambos escenarios de formación para que orienten, dirijan y controlen las diferentes tareas. Las acciones de aplicación de los conocimientos aprendidos al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, serán tenidas en cuenta para la elaboración de planes de superación y autosuperación.

- Desarrollo de conferencias especializadas relacionadas con los principales problemas y violaciones de procedimientos e indisciplinas que afectan e implican a los trabajadores del sector privado cubano.

Estas serán planificadas como parte de las actividades curriculares diseñadas en los programas. Serán impartidas por especialistas de los organismos de relación en el territorio. Se prepararán, tanto los dirigentes sindicales intermedios, como los agentes formadores que participan en el proceso desde los diferentes escenarios.

- Conformación de equipos de trabajo con dirigentes sindicales intermedios de los diferentes sindicatos que atienden a trabajadores del sector privado cubano para que participen en los procesos de vinculación.

Los procesos de vinculación sindicales constituyen un método de trabajo que se da por la relación, intercambios, atención y consultas intencionadas, diferenciadas y sistematizadas que los dirigentes sindicales, en este caso los intermedios, sostienen con los trabajadores que integran las diferentes organizaciones de base; de manera particular se realizarán con los del sector privado cubano.

En los procesos de vinculación que realice cada dirigente sindical intermedio participarán otros similares, ya sea del mismo sindicato u otro y al menos un agente formador de cada uno de los escenarios de formación, para que de manera colectiva y consensuada puedan detectar y socializar problemas, situaciones, conflictos y demandas que afectan a los trabajadores del sector privado cubano y las violaciones en las que están incurriendo; así como las causales que las han originado, en lo fundamental las provocadas o incentivadas por ineficacia del ejercicio de la actividad sindical.

Deberán, además, proponer acciones para revertir las situaciones detectadas. Estas vinculaciones se realizarán por diferentes vías: podrán ser dosificadas como parte de las actividades extracurriculares de los diferentes programas y en los organismos de dirección sindical se concebirán como parte del trabajo de la organización. Para las mismas se elaborará una guía de observación a partir de indicadores seleccionados.

- Realización de intercambios de experiencias a lo interno de cada sindicato y entre los más representativos del sector en la provincia, donde se socialicen y fertilicen ideas, criterios y opiniones de cuáles son las limitaciones que frenan el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, así como las acciones y conductas a seguir al respecto.

Es recomendable que estos intercambios de experiencias sean conducidos por agentes formadores de los diferentes escenarios de formación.

Un **segundo momento** está dirigido al mejoramiento continuo de la calidad del diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Acción 1. Sistematizar de manera permanente las acciones desarrolladas, como parte de la concreción del diseño de implementación.

Acción 2. Realizar seguimiento al trabajo metodológico, al componente curricular y extracurricular de los programas implementados y a las restantes acciones concebidas.

Acción 3. Analizar de modo sistemático los resultados cognitivos, prácticos, valorativos y comunicativos que van alcanzando los dirigentes sindicales intermedios y su impacto en la efectividad del cumplimiento de las funciones de dirección en el sector privado cubano.

Acción 4. Actualizar y/o contextualizar de manera permanente el diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

En la quinta etapa se evaluará la efectividad de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Etapa V. Evaluación de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano

Objetivo específico: valorar de manera sistemática la pertinencia y efectividad de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Se considerará la evaluación desde sus dos aristas: como proceso y como resultado, este último valorado a partir de su impacto en el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, derivado de la preparación recibida a partir de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.

En el primer caso, se procederá a desarrollar la evaluación sistemática a partir de indicadores elaborados, para ello se tendrá en cuenta la participación individual y colectiva; es decir se priorizarán los procedimientos metodológicos de la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación.

La autoevaluación se concreta a través de la valoración que los agentes formadores, otros sujetos participantes y dirigentes sindicales intermedios realizan de su propia participación en el desarrollo del proceso; se estructura como una evaluación polivalente al recoger la información relacionada con la existencia de una adecuada correspondencia entre las acciones diseñadas, su ejecución e implicación de los participantes en su perfeccionamiento, mediante técnicas diferentes.

La coevaluación es un procedimiento valorativo de carácter cruzado que propicia el conocimiento y la discusión colectiva de las valoraciones entre agentes formadores y dirigentes sindicales intermedios respecto a las acciones desarrolladas y su incidencia en el DHDS.

La heteroevaluación como evaluación externa se manifiesta en la apreciación que realizan sujetos que no tienen implicación directa en el proceso de implementación. Para lograr un mayor sustento del procedimiento son entregados a los evaluadores los indicadores a tener en cuenta para que valoren la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS propuesto. En ello participan dirigentes de ambos escenarios de formación y otros especialistas conocedores del tema.

En las diversas formas empleadas para la evaluación de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico, se deberá analizar la transformación lograda en la conducción del DHDS en el

proceso de formación de dirigentes sindicales y su correspondencia con la satisfacción de las demandas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

La triangulación resulta un procedimiento válido para confrontar, contrastar e integrar las opiniones de los sujetos participantes en la implementación de la metodología (dirigentes sindicales intermedios, agentes formadores, otros especialistas y expertos), al valorar los puntos de articulación entre los criterios que emergen durante las etapas de diagnóstico, diseño, intervención y evaluación de la misma. Estos aspectos permiten certificar la credibilidad de la información proveniente de disímiles fuentes, tales como la observación, la autovaloración, así como la crítica de especialistas y el criterio de expertos.

Las acciones que comprende esta etapa son las que se relacionan a continuación:

Acción 1. Registrar las incidencias que acontecen durante la aplicación de las acciones en los diferentes momentos.

Acción 2. Recoger los criterios, propuestas y recomendaciones que se plantean por los participantes durante las acciones de socialización.

Acción 3. Procesar y clasificar los criterios, propuestas y recomendaciones, emitidas por los participantes en las acciones de socialización.

Acción 4. Valorar la pertinencia de las propuestas y recomendaciones que en ambos casos se realizan.

Acción 5. Determinar las modificaciones necesarias y pertinentes a realizar, en correspondencia con las propuestas y recomendaciones, derivadas de la socialización de los resultados.

Acción 6. Rediseñar los momentos y las acciones a partir de los resultados que se van obteniendo.

Acción 7. Estudiar de modo comparativo la situación de DHDS de dirigentes sindicales intermedios antes y después de la implementación.

Acción 8. Medición de impactos de aplicación.

Para el mejor entendimiento de la estructura de la metodología se presenta la siguiente gráfica:

Figura 2.3 Representación gráfica de la metodología para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano

2.4 Habilidades directivas sindicales para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, como parte del perfil ocupacional de dirigentes sindicales intermedios

Las habilidades directivas sindicales propuestas y su componente ejecutor, se derivan de la descripción del perfil ocupacional de dirigentes sindicales intermedios de zona, municipio y provincia que se encuentra en el Anexo 10, las que constituyen aporte de la presente investigación.

Habilidades directivas sindicales:

- 1- Organizar a los trabajadores del sector privado cubano mediante organizaciones sindicales de base.
 - Comprobar la situación de la afiliación en los colectivos laborales y áreas sindicales integrados por trabajadores del sector privado cubano.
 - Comparar si el informe de altas y bajas de afiliados se corresponde con la cantidad de trabajadores del sector privado que reporta la oficina tributaria.
 - Constituir organizaciones sindicales de base afines con las actividades de los trabajadores del sector privado, en lugares favorables y facilitadores del despliegue del ejercicio de la actividad sindical.
 - Definir las secciones sindicales o burós sindicales donde serán organizados los trabajadores del sector privado, no afiliados.
 - Empezar acciones al respecto.
 - Evaluar de manera sistemática, las posibilidades objetivas y subjetivas, de la participación de los afiliados en las actividades sindicales convocadas por la organización de base a la que pertenecen.
 - Controlar que cada afiliado cumpla con su deber de abonar y mantener actualizada su cuota sindical según sus ingresos y mes vencido, así como el aporte a la patria dado el compromiso contraído con su organización.

2- Identificar necesidades y carencias cognitivas de trabajadores propietarios privados respecto a la organización del trabajo, los calificadores de puestos de trabajo a partir del perfil de los mismos, la concepción y distribución de salarios de manera diferenciada, la elaboración de contratos de trabajo y el manejo del capital de trabajo.

- Elaborar los instrumentos para el diagnóstico según métodos seleccionados.
- Aplicar el o los instrumentos elaborados a la muestra escogida.
- Discriminar según la carencia cognitiva en aspectos de tipo de organización del trabajo, de calificadores de puestos de trabajo, de concepción y distribución de los salarios, de relaciones contractuales y del manejo del capital de trabajo.

3- Atender y representar de manera sistemática, diferenciada y con celeridad los derechos y deberes de los trabajadores del sector privado cubano.

- Asistir a las reuniones mensuales de secretarios generales, del secretariado y a las del comité municipal de la CTC y/o Sindicatos, de los cuales forma parte.
- Trasladar al miembro del secretariado municipal o provincial designado para atender organizaciones sindicales de base y centros o áreas de trabajo del sector privado cubano, según el caso, las necesidades y carencias cognitivas de los trabajadores del sector privado.
- Identificar las características, disposición y posibilidades de los medios de comunicación de masas: prensa, revistas, folletos, boletines (medios escritos), radio, televisión, y el internet (medios verbales), para atender y representar de manera sistemática, diferenciada y con celeridad los derechos, deberes y problemáticas de los trabajadores del sector privado cubano.
- Establecer relaciones con los diferentes medios de comunicación de masas para conocer los criterios, opiniones, planteamientos, reclamaciones y demandas de los trabajadores del sector privado cubano y trasladar alternativas de solución.

- Analizar y sintetizar desde todas sus aristas los criterios, opiniones, planteamientos, reclamaciones y demandas de los trabajadores del sector privado cubano, emitidos por los diferentes medios de comunicación de masas.
- Diseñar alternativas de solución mediante mensajes públicos noticiosos, de información o de opinión, para transmitirlos a través de los diferentes medios de comunicación masiva (medios impresos y audiovisuales).
- Trabajar con estrategias comunicacionales que le permitan influir en los criterios, opiniones, planteamientos, reclamaciones y demandas de los trabajadores del sector privado cubano y aceptación masiva de las ideas que generan.

4- Atender las necesidades cognitivas de dirigentes sindicales de base del sector privado cubano.

- Identificar carencias cognitivas político-ideológicas, jurídico-laborales, psicopedagógicas, sociológicas y sindicales de dirigentes sindicales de base del sector privado cubano.
- Buscar alternativas de solución docentes-educativas para enfrentar las necesidades de aprendizaje diagnosticadas.
- Establecer relaciones con las Escuelas Municipales y Distritales del Partido y con el Departamento de Capacitación de la CTC en el territorio para trasladar las carencias cognitivas diagnosticadas.
- Cooperar en el diseño de estrategias de capacitación o entrenamientos que contribuyan a atender las necesidades cognitivas diagnosticadas.
- Conducir la observación, comprensión e interpretación de los contenidos que integran el diseño pedagógico en función de la formación de dirigentes sindicales de base.
- Utilizar adecuadamente la lengua materna y el lenguaje técnico del trabajo sindical para la comunicación efectiva con dirigentes sindicales de base.

- Trabajar con las nuevas tecnologías de la informática, el vídeo, la televisión y otros programas, con normas políticas y jurídicas de cumplimiento obligatorio general para el sector privado, con los documentos rectores de la CTC y sus Sindicatos y demás organizaciones políticas y de masas.
- 5- Gestionar con los organismos de relación y control correspondientes las necesidades y carencias cognitivas de los trabajadores propietarios privados respecto a la organización del trabajo, los calificadores de puestos de trabajo, la concepción y distribución de salarios de manera diferenciada, la elaboración de contratos de trabajo y el manejo del capital de trabajo, así como las respuestas y propuestas de soluciones que se le den.
- Establecer mecanismos que permitan conocer las necesidades y carencias cognitivas de trabajadores propietarios privados por parte de dirigentes sindicales intermedios de zonas.
 - Establecer coordinaciones con los siguientes organismos de relación: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina Nacional de Atención Tributaria, la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, el Consejo de la Administración Municipal y los diferentes ministerios: del Turismo, de las Telecomunicaciones, del Transporte, de Cultura, de la Agricultura, de la Industria, de la Construcción, del Comercio, entre otros, para tramitar dichas carencias.
 - Trasladar a los organismos de relación, según el caso, las necesidades y carencias cognitivas de trabajadores propietarios privados.
 - Promover acciones de capacitación sobre las carencias cognitivas diagnosticadas con los organismos de relación correspondientes.
- 6- Coordinar con los grupos temporales constituidos para darle seguimiento a la labor de los trabajadores del sector privado, también con los Consejos de Administración, de manera que se

comuniquen y transformen las inquietudes y problemas que presenten los trabajadores del referido sector.

- Convenir con los grupos temporales constituidos para viabilizar soluciones ante las inquietudes y problemas que presenten trabajadores del sector privado cubano.
- Trasladar con toda claridad y precisión a los grupos temporales y a los Consejos de la Administración las inquietudes y problemas que presenten los trabajadores del sector privado cubano.
- Accionar con los grupos temporales y los Consejos de la Administración las respuestas y soluciones a las inquietudes y problemas que presenten los trabajadores del sector privado cubano.
- Realizar las valoraciones políticas pertinentes y remitirlas al comité o buró provincial del sindicato correspondiente.

7- Establecer un estricto control del plan de trabajo individual de dirigentes sindicales intermedios de zonas que se les subordinan y atienden a trabajadores del sector privado cubano.

- Coordinar con dirigentes sindicales intermedios de zonas, la derivación de las tareas que vienen indicadas en el sistema de planificación del nivel superior.
- Aprobar y exigir que en el plan de trabajo mensual se prioricen actividades de vinculación con los colectivos laborales y áreas sindicales no estatales, de modo particular, las que se integran por trabajadores del sector privado cubano.
- Evaluar la efectividad del cumplimiento de las actividades que integran el plan de trabajo individual de dirigentes sindicales intermedios de zonas, de manera particular las de vinculación y atención a trabajadores del sector privado cubano.

8- Diseñar la política más adecuada para la atención efectiva a los trabajadores del sector privado cubano.

- Derivar la política definida para la atención a los trabajadores del sector privado cubano y la rectoría estatal o administrativa que tendrán estos trabajadores (los objetivos de trabajo aprobados en los congresos de la CTC, de modo particular, los dirigidos a la representación y atención a trabajadores del sector privado cubano a partir del diseño de las estrategias para alcanzarlos y los planes de acción donde se concreten: el qué, quiénes, cuándo y cómo de las tareas que deben hacerse (Estatutos: art 7, inc a), b), h); art 8, inc b), g), h), ; art 16, inc a), b),c d), f),; art 17, inc.a), b), c), d), e); art 18, 19, 24, 25,36, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 74, 84 y 85. Objetivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28).
- Contextualizar la política definida a las características de los trabajadores del sector privado cubano y a las actividades que se desarrollan en cada zona y territorio.
- Diseñar las estrategias de implementación.
- Organizar el proceso de dirección sindical de modo que garantice el cumplimiento de las estrategias de implementación de la política definida (ubicar en el sistema de planes el tratamiento y control de las acciones a desarrollar con los trabajadores del sector privado cubano).
- Controlar y evaluar los resultados.

9- Dirigir la atención de las necesidades cognitivas de trabajadores del sector privado cubano en la zona, sector, municipio, y/o provincia.

- Delegar funciones para la atención a las necesidades cognitivas de trabajadores del sector privado cubano.

- Controlar y evaluar la ejecución de las orientaciones para la atención a las necesidades cognitivas de trabajadores del sector privado cubano.
- Gestionar estrategias comunicacionales que permitan atender y representar de manera sistemática, diferenciada y con celeridad los derechos y deberes de trabajadores del sector privado cubano.

10- Dirigir la atención de las necesidades cognitivas de dirigentes sindicales de base del sector privado cubano en cada uno de los escenarios de formación.

- Delegar funciones en los agentes formadores de los organismos de dirección sindical para que dirijan, evalúen y controlen la atención a las necesidades cognitivas de dirigentes sindicales de base del sector privado.
- Controlar y evaluar la ejecución del proceso pedagógico atendiendo a la diversidad de dirigentes sindicales de base.

El desarrollo de las habilidades directivas sindicales que se proponen, contentivas del contenido de la metodología favorecerá el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Conclusiones del Capítulo II

El sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, se sustenta desde lo sistémico-estructural, donde se revelan las premisas de tipo didáctico-metodológicas-organizativas, así como conceptos básicos y complementarios, los cuales, desde una visión integradora, se sintetizan en los conceptos motrices: PDHDS y FDHDS.

Las relaciones dialécticas que de forma esencial y adecuada se dan entre los conceptos PDHDS y FDHDS permiten interpretar y explicar la dinámica de DHDS. Los mismos expresan la contradicción entre los componentes internos y externos relativos a este proceso. Ambos conforman un sistema integral, que se entrelazan de manera dinámica, cuyos niveles de significación de correlaciones fueron comprobados a través de la prueba no paramétrica binomial y correlacional de Pearsons.

El constructo teórico que se propone encuentra su concreción práctica, mediante la metodología concebida con este fin, estructurada por un objetivo general, cinco específicos, etapas, momentos y acciones con ordenamiento lógico y como parte del contenido de la misma, una propuesta de habilidades directivas sindicales para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano; lo que posibilita enfrentar la solución de las limitaciones enunciadas en el epígrafe 1.3.

CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN PARCIAL DE LA METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DE DHDS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS

En el capítulo se exponen las valoraciones derivadas de los talleres de reflexión crítica y el criterio de expertos (método Delphy) que se realizaron con el objetivo de proporcionar una valoración anticipada, acerca de la pertinencia y posibilidad de aplicación de la propuesta. Además se ofrecen los resultados de la aplicación parcial en la práctica de la metodología que implementa el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en la Escuela Provincial del Partido y en los organismos de dirección sindicales, durante el periodo enero 2019-diciembre 2020.

3. 1 Valoración del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS y la metodología para su implementación por los talleres de reflexión crítica y el criterio de expertos

La valoración de la metodología para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, se concretó primero mediante la aplicación de talleres de reflexión crítica y después se sometió al criterio de expertos, con un grupo de especialistas seleccionados con experiencias en la formación de dirigentes sindicales intermedios en diferentes contextos formativos (extinto Sistema de Escuelas Sindicales y el Sistema de Escuelas del Partido, con el propósito de corregir los elementos señalados y perfeccionar los aportes antes de proceder a la introducción parcial de los resultados en el proceso docente-educativo y en la práctica de la actividad sindical.

- Resultados de la realización de los talleres de reflexión crítica:

Para la realización de los talleres de reflexión crítica se seleccionaron a docentes del Sistema de Escuelas del Partido (agentes formadores) y funcionarios del Departamento de Capacitación de la CTC Provincial de Santiago de Cuba, provenientes del extinto Sistema de Escuelas Sindicales, además de dirigentes sindicales del nivel intermedio y superior que actúan como agentes formadores (Anexo 11)

Se realizaron tres talleres de reflexión crítica. En el primero se sometió a consideración el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, con docentes del Sistema de Escuelas del Partido. En el segundo se les presentó a funcionarios del Departamento de Capacitación de la CTC Provincial de Santiago de Cuba y a dirigentes sindicales del nivel intermedio y superior.

El tercero se realizó con la participación de todos los que estuvieron involucrados en el primero y segundo taller (docentes, funcionarios y dirigentes). En el mismo se sometió a valoración la propuesta del aporte teórico perfeccionado (sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS) sobre la base de las recomendaciones y sugerencias dadas en los talleres uno y dos, además se mostró la metodología para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico. (Anexo 12).

En los talleres se les presentó a los especialistas un resumen, acompañado de una exposición y una socialización que permitió responder a las inquietudes que emergieron y recoger las valoraciones de los participantes, las cuales fueron consideradas en la evaluación y enriquecimiento de la metodología para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, a partir de la perspectiva interpretativa de los especialistas.

Las principales valoraciones y recomendaciones en los talleres realizados, se relacionan con:

- Estimación de la novedad, científicidad, pertinencia y necesidad del sistema conceptual teórico-metodológico, se consideró además que su estructura garantiza la dinámica de sus componentes y resaltaron la lógica de la presentación de los resultados a partir de las relaciones entre los conceptos básicos, complementarios y motrices.

- Consideraron de muy adecuado los conceptos básicos, complementarios y motrices que componen el sistema conceptual teórico-metodológico, no obstante, es válido reconocer que a partir de las sugerencias de los especialistas, aun cuando por consenso recibieron la categoría referida, se le incluyeron elementos a las definiciones de los conceptos: DHDS, interacciones formativas pedagógicas y movilidad sindical, con el objetivo de alcanzar mayor singularidad en los conceptos definidos.
- Manifestaron que la metodología es de gran significación práctica, en tanto expresa coherencia con el sistema conceptual teórico-metodológico y permite la implementación del mismo.

La información recopilada de la valoración crítica realizada en los talleres, permitió el perfeccionamiento de la propuesta. Al concluir el tercer taller, los especialistas consideraron que la metodología para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS contribuye a la solución del problema científico declarado.

- Resultados de la aplicación del método criterio de expertos:

Para seguir perfeccionando los aportes propuestos en la presente investigación antes de proceder a la introducción parcial de los mismos, se utilizó el criterio de expertos, procesado mediante el método Delphy propio de la Estadística no paramétrica.

En la fase de selección de los expertos, fue aplicado un test de autovaloración a 27 personas (Anexo 13), se seleccionaron por esta vía 25 de ellas (docentes del Sistema de Escuelas del Partido y funcionarios del Departamento de Capacitación de la CTC Nacional), estos últimos se desempeñaron como docente en la extinta Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña González”, institución que alcanza la condición de Centro de Enseñanza Superior, a partir del 2003.

Los indicadores de competencia para la selección de los expertos fueron los siguientes:

- Escenario del desempeño.

- Años de experiencia profesional en la formación de dirigentes sindicales o como dirigente sindical intermedio y/o superior.
- Categoría docente.
- Categoría científica o académica.
- Categoría ocupacional.
- Conocimientos que posee sobre el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.
- Conocimientos que posee sobre las particularidades del ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

En relación con los indicadores se determinó que:

- Ocho de los expertos tienen entre siete y 30 años de experiencia profesional en la docencia, en su mayoría en la educación superior y el resto, entre cuatro y nueve años como dirigente sindical del nivel intermedio o superior (desde el 2011 han mantenido un trabajo sostenible con los trabajadores del sector no estatal), tiempo considerado significativo como para ser tenido en cuenta.
- En la categoría docente principal predomina la de profesor Auxiliar en los expertos seleccionados para un 40% de representación, seguido de la categoría de Asistente en un 28% y Titular (12%), significando entre todos: el 80% de los encuestados.
- El 64 % son doctores en Ciencias Pedagógicas o master en Ciencias de la Educación, es decir, profesionales que han realizado una profundización en el orden teórico y práctico en las Ciencias Pedagógicas o de la Educación.

- En la categoría ocupacional, el 72 % de los expertos son docentes que ocupan alguna responsabilidad directiva en una institución docente, por lo que están vinculados directamente al proceso docente-educativo.

La búsqueda de la información con el criterio de los expertos se realizó entregando la propuesta de manera impresa, junto a un instrumento que debían responder para realizar su caracterización y determinar su competencia según opinión de los propios encuestados sobre su nivel de conocimiento en la temática y las fuentes que les permiten argumentar su criterio.

Para obtener el coeficiente de conocimiento (Kc) los expertos debieron marcar con una equis (X) la información que poseían sobre el tema, expresada en una escala de 1 a 10. Para obtener el coeficiente de argumentación (Ka), se les presentó una tabla con seis fuentes posibles de conocimiento acerca del tema objeto de investigación, con la escala valorativa de alto (A), medio (M) y bajo (B), lo cual fue tabulado en las tablas 7 y 8 que aparecen en el Anexo 13; Ka-alto, cuando oscila entre valores de 1 y 0,8; medio al moverse entre valores menores de 0,8 pero mayores o iguales a 0,5 y bajo si es menor que esta última cifra), Kc-alto, cuando se enmarca en cotas entre 1 y 0,9; medio entre 0,8 y 0,6 y bajo si su registro es igual o menor a 5.

En su selección se tuvo en cuenta el (Kc) y el (ka), a partir de los cuales se determinó el coeficiente de competencia, $K=1-2(Kc + Ka)$.

En el instrumento presentado a los expertos (Anexo 14) se recogieron 10 preguntas que se reflejan en seis indicadores para que fueran valorados sobre la propuesta realizada por la autora, donde se incluyeron elementos del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS y la metodología propuesta para su implementación. Los indicadores a valorar por medio de las preguntas son:

- Solidez del basamento científico que respalda la fundamentación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.
- Pertinencia de los conceptos básicos, complementarios y motrices que se aportan.

- Pertinencia de los conceptos motrices para explicar la dinámica del DHDS.
- Adecuación de la metodología para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.
- Estructuración lógica de las etapas, momentos y acciones de la metodología.
 - Sobre las acciones de la I. Etapa.
 - Sobre las acciones y momentos de la II. Etapa.
 - Sobre las acciones y momentos de la III. Etapa.
 - Sobre las acciones y momentos de la IV. Etapa.
 - Sobre las acciones de la V. Etapa.
 - Grado de significación de las habilidades directivas sindicales que se derivan de la descripción del perfil ocupacional de dirigentes sindicales intermedios de zona, municipio y provincia, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

La evaluación de los expertos sobre estos indicadores se realizó según una escala de cinco categorías: Muy adecuada (1), Bastante adecuada (2), Adecuada (3), Poco adecuada (4), Inadecuada (5); cuyos resultados fueron tabulados y procesados estadísticamente por el método de Green (Anexo 14), el cual permitió construir una escala de intervalo y determinar la categoría en que fue evaluado cada uno de los indicadores puestos a consideración.

El análisis de los resultados obtenidos con la aplicación del método de expertos muestra que de los indicadores puestos a consideración, cuatro fueron estimados de muy adecuados y dos fueron evaluados de adecuados, lo cual da la medida que se reconoce la viabilidad y validez de los resultados de la investigación.

Sobre el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano:

- Existe solidez del basamento científico que respalda su fundamentación.
- Las definiciones dadas a los conceptos básicos y complementarios que se aportan son acertados para la comprensión y explicación del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano y la esencia pedagógica que los caracteriza.
- Los conceptos motrices que se utilizan para explicar la dinámica del DHDS son pertinentes, así como la aplicación de la prueba binomial no paramétrica de Pearsons a partir de la cual se comprobó la correlación existente entre el PDHDS y el FDHDS.
- La coherencia de las interrelaciones entre los diferentes componentes del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.
- La correspondencia con las particularidades que distinguen el proceso de formación de dirigentes sindicales en los marcos de la sociedad cubana y de manera especial con el nivel intermedio y el privado.
- Novedad, valor teórico-metodológico, actualidad y utilidad de su contenido.

Sobre la metodología para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano:

- Concreción del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en la metodología.
- En sentido general, las etapas, momentos y acciones de la metodología tienen una estructuración lógica, por los que son consideradas de muy adecuadas.
- Minuciosidad y precisión de los momentos y acciones que hacen parte de sus diferentes etapas.

- Importancia y valor práctico instrumental del mismo para la aplicación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en los marcos del sector privado cubano.
- Doce habilidades directivas, fueron sometida al criterio de expertos, los que las consideraron de muy adecuadas, para un 100% de aceptación; no obstante, es válido reconocer que hubo igualdad de concordancia en que: “Tramitar de manera planificada las necesidades y carencias cognitivas de los trabajadores propietarios privados” y “Trabajar con estrategias comunicacionales que permitan la atención a trabajadores propietarios y contratados en el sector privado cubano ” no deben constituirse en habilidades en sí mismas, sino, que pudieran formar parte del componente operacional de la habilidad directiva sindical: “Atender y representar de manera sistemática, diferenciada y con mayor celeridad los derechos y deberes de los trabajadores del sector privado (propietarios y contratados)“.

En correspondencia, el perfil ocupacional de dirigentes sindicales intermedios queda conformado por 10 habilidades directivas sindicales, las que por el nivel de aceptación de la propuesta y las sugerencias de los expertos, se considera que el mismo es pertinente, y se asume como referente para la identificación de las referidas habilidades y la conducción de su posterior desarrollo.

La determinación de los puntos de corte, permitió determinar la evaluación que por categoría valorativa el grupo de expertos asignó a cada elemento del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS y la metodología para su implementación. En este otro caso, el punto de corte que limita las categorías valorativas de muy adecuado con bastante adecuado es de 0.1233, el punto de corte que limita las categorías de bastante adecuado y adecuado es de 1.2933, y el punto de corte que limita las categorías de adecuado y poco adecuado es de 3,9.

En resumen, por el alto grado de coincidencia en las opiniones de los expertos, se comprobó, que los componentes del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para ejercicio de la actividad sindical

en el sector privado cubano y la metodología para su implementación, tuvieron una buena aceptación; lo cual se refleja en la categorización de sus elementos como muy adecuados y bastante adecuados.

Se debe señalar que a partir de los criterios aportados por los expertos, se pudo precisar, esclarecer y concretar carencias en relación a que no se estiman de manera suficiente en el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, las particularidades concernientes al sector privado cubano; además se consideró que aunque la metodología y sus componentes fueron evaluados de adecuado, era necesario reevaluar la lógica de los momentos y acciones de la segunda etapa, aspecto que le da mayor organización y lógica para su comprensión e implementación. Estos aspectos fueron considerados en las adecuaciones que se realizaron.

3.2 Métodos, instrumentos y acciones realizadas para la aplicación parcial en la práctica de la metodología que implementa el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS

Para valorar los resultados de la aplicación parcial en la práctica de la metodología que implementa el sistema conceptual teórico metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, resulta importante delimitar el período en que comenzó su implementación (enero 2019-diciembre 2020). El estudio valorativo se realiza a partir de las dimensiones, indicadores y parámetros expuestos en el epígrafe 1.3 del Capítulo I y su descripción se presenta en el Anexo 1.

Los instrumentos que se emplearon para el análisis de las dimensiones (Curricular organizativa, Teórico-didáctico-metodológica y Especializada) relativa a la variable en estudio fueron, la observación participativa a las actividades descritas en este informe como parte de los momentos y acciones que conforman la metodología, además una guía de autovaloración aplicado al mismo grupo de agentes formadores y dirigentes sindicales intermedios antes y después de la aplicación parcial de la propuesta (Anexo 15), para conocer el nivel de satisfacción y de transformación de éstos en el desarrollo del proceso.

La aplicación parcial de las acciones propuestas, comenzaron con la familiarización, sensibilización y preparación de las condiciones para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. En tal sentido se identificaron, seleccionaron, sensibilizaron y legalizaron a los sujetos involucrados en la implementación (14), a los que se les aplicó un instrumento diagnóstico de autovaloración (Anexo 15).

Los resultados obtenidos mediante la autovaloración se resumen en el Anexo 16 y en el Gráfico 1. Los mismos evidenciaron dificultades en dos dimensiones de la variable declarada en esta investigación: la Curricular organizativa y la Teórico-didáctico-metodológica, de manera que se corroboran las insuficiencias que se revelaron en el diagnóstico inicial en relación a que los agentes formadores y otros sujetos que participan en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, poseen limitado nivel de preparación en la conducción del proceso de DHDS de manera general y en lo particular para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Los resultados de los instrumentos, derivados de la autovaloración y del diagnóstico del estado actual del problema de investigación, se presentaron en el colectivo pedagógico integrado por agentes formadores de la Escuela Provincial del Partido “Hermandos Marañón” y de los organismos de dirección sindicales y su análisis colectivo favoreció la determinación de las acciones de superación necesarias a implementar en la etapa de ejecución, para preparar a dicho sujetos en relación a cómo conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Por consiguiente, se procedió a la preparación de los sujetos involucrados en la implementación a través de talleres, reuniones de departamentos, sesiones metodológicas y científicas y espacios de preparación de los organismos de dirección, acerca de:

- Los pares categoriales de la Pedagogía: enseñanza-aprendizaje, formación-desarrollo, instrucción-educación; así como de los aspectos didácticos de carácter socio-psicológicos que inciden en el

desarrollo de las habilidades y que guardan relación con la Teoría de L. S. Vygotsky, el papel de la Actividad y las Funciones de la psiquis (fundamentos).

- Estudio y análisis del significado de cada uno de los componentes conformantes del sistema conceptual teórico metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- Sistematización de las interrelaciones existentes entre los componentes conformantes del sistema conceptual teórico metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- Las particularidades que distinguen el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

La preparación de los sujetos involucrados se realizó en medio de un clima favorable, con la utilización de técnicas de carácter participativo-reflexivo, que garantizaron el intercambio científico-profesional entre agentes formadores de la Escuela Provincial del Partido de Santiago de Cuba con los que se encuentran en los organismos de dirección sindical seleccionados para esta tarea en la provincia y a lo interno de cada uno de estos escenarios.

Los talleres resultaron ser de interés en el grupo de agentes formadores, estimularon la motivación a la búsqueda de alternativas para inducir a los dirigentes sindicales intermedios a la solución creativa de los problemas que se dan en el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, propiciaron el debate, permitieron que se reconocieran los errores, las dificultades y vías de solución, emitiendo criterios y juicios de valor. Se expusieron, además, experiencias que sirvieron para enriquecer la actividad y la propuesta presentada, así como las soluciones a los problemas expuestos.

Terminado este momento, conforme a lo previsto en la etapa de familiarización-sensibilización-preparación, se realizó el diseño de implementación, que permitió concretar 16 de las unidades de acciones concebidas y explicadas; 12 del primer momento de la etapa de diagnóstico contextual y cuatro integrativas del tercer momento de la etapa de intervención transformadora. De este modo:

- Se parte también del diagnóstico que revela el estado actual del problema científico de la investigación, cuyos resultados fueron expuestos en el epígrafe 1.3; además se elaboró, aplicó y procesó una guía de autovaloración (Anexo 15), que permitió conocer las dificultades presente en la dimensión Especializada, relativas al dominio de las habilidades y a la preparación que poseen los dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, pues el mayor % de ellos se ubicaron en la escala valorativa de poco adecuado. En el Gráfico 1 se representan los resultados.

Como se aprecia:

- En nueve (64,2) de los agentes formadores, se evalúa con dificultad su nivel de preparación teórica, didáctica y metodológica para conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.
- En 12 (85,7%) de los agentes formadores, se evalúa con dificultad el dominio que poseen de las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano para la conducción efectiva del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.
- En 23 (71,8 %) de los dirigentes sindicales intermedios, se evalúa con dificultad sus conocimientos

sobre las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano.

- En 24 (75,00 %) de los dirigentes sindicales intermedios, se evalúan con dificultad sus conocimientos sobre las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejercen su labor.
- En 22 (68,75 %) de los dirigentes sindicales intermedios, se evalúan con dificultad el nivel de conocimientos que poseen de las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el contexto del sector privado cubano.
- En 19 (59,3%) de los dirigentes sindicales intermedios, se evalúan con dificultad el dominio que poseen de los conocimientos y de la base operativo instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el marco del sector privado cubano.
- Se desarrollaron situaciones, casos programados y estructurados sobre los problemas de la dirección sindical que se presentan en el sector privado cubano, a partir del contenido de un programa de postgrado “Las habilidades directivas sindicales para la atención a los trabajadores del sector privado cubano” y un curso propio con el título “La capacitación política, ideológica y sindical de los dirigentes sindicales intermedios para la atención a los trabajadores del sector privado cubano. Exigencias actuales”, ambos elaborados por la autora de la presente investigación, los que le fueron impartidos a dirigentes sindicales intermedios. Estas modalidades constituyeron espacios para la socialización de las propuestas, en su versión más acabada.
- Se realizaron dos intercambios de experiencias con dirigentes sindicales intermedios. Los mismos estuvieron dirigidos por agentes formadores de la Escuela Provincial del Partido y de los organismos de dirección sindicales. La socialización de ideas, criterios y opiniones estuvieron dirigidas a indagar sobre las limitaciones que frenan el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano y a proponer posibles soluciones para atender los problemas expuestos.

- Como parte de los procesos de vinculación de dirigentes sindicales intermedios, se realizaron tres visitas a establecimientos donde se desarrollan actividades propias del sector privado. Cada una de ellas fue ejecutada por un equipo mixto conformado por dirigentes sindicales intermedios de diferentes sindicatos. Se incorporaron a los equipos, además de la autora, un agente formador de la Escuela Provincial del Partido y uno perteneciente al organismo de dirección sindical (integrantes del claustro de agentes formadores que impartieron el postgrado y el curso propio).

Al concluir todas las visitas se desarrolló un taller de socialización con todos los involucrados, donde se expuso el objetivo de cada una de ellas, los problemas y carencias cognitivas diagnosticadas durante el intercambio con los afiliados (propietarios y contratados), el nivel de solución o respuesta que se les dio a cada uno; así como los modos de actuación observados que limitaron el trabajo en equipo y los que lo favorecieron.

- Se participó en dos reuniones de los grupos temporales constituidos para darle seguimiento al trabajo en el sector no estatal, en la que se observó la precisión, fluidez y dominio con que los dirigentes sindicales intermedios transmitían las carencias cognitivas y necesidades de los trabajadores del sector privado cubano.

Los dirigentes sindicales intermedios protagonizaron un papel activo durante la realización de las actividades a favor del DHDS, aumentaron su preparación al respecto, los debates y reflexiones a medida que se desarrollaban las acciones eran más argumentados y se ejecutaban con mayor calidad y dominio del contenido que era objeto de análisis.

Logros obtenidos:

Las acciones efectuadas revelan un incremento en la preparación teórico-didáctico-metodológica de los sujetos encargados del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, así como en la dimensión Especializada, relativa a la preparación y dominio por parte de los referidos dirigentes de las habilidades para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano; transformación que ha sido

comprobada en las observaciones directas al proceso formativo en general y al docente-educativo en particular, así como a partir de los resultados manifiestos en el cumplimiento de las funciones sindicales asignadas en este contexto y en la solución a los problemas de la dirección que se presentan en esta instancia sindical, evidenciado en:

- Más preparación de los sujetos encargados del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para conducir el DHDS y de manera particular aquellas que se necesitan para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- Notable estimación y dominio por parte de los diferentes sujetos responsabilizados con la materialización efectiva del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios de las exigencias y demandas derivadas de las particularidades que distinguen el ejercicio de la actividad sindical en el contexto del sector privado cubano:
 - La contradicción trabajador propietario-trabajador contratado.
 - La heterogeneidad de la fuerza de trabajo que lo compone dada la diversidad de sus fuentes de procedencia.
 - El nivel de preparación técnico-profesional de los trabajadores del sector privado.
 - La variedad y multiplicidad de actividades que pueden desarrollarse en las esferas de la producción y los servicios.
 - La cantidad, nivel de dispersión y atomización que desde el punto de vista geográfico-territorial y de inserción en las diferentes ramas de la economía, suelen tener los espacios laborales y entidades donde ejercen los trabajadores del referido sector.
- Mayor entendimiento de la importancia de las interacciones pedagógicas en sus diferentes variantes (internas y externas) y del papel que estas desempeñan, en la materialización efectiva del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.

- El aumento de la efectividad de las interacciones pedagógicas entre los agentes formadores a lo interno de cada escenario de formación, a lo externo (Escuela Provincial del Partido-organismos de dirección sindical) y entre estos y los dirigentes sindicales intermedios, de manera que complementan las funciones que debe caracterizar el accionar de cada uno de los implicados y la incidencia del mismo en el desarrollo de las habilidades directivas sindicales.
- La incentivación al interés y a la motivación de dirigentes sindicales intermedios por profundizar en los aspectos relativos a las particularidades del ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- La puesta en práctica del perfil ocupacional de dirigentes sindicales intermedios, documento descriptivo y orientador que expresa el referente ideado de los modos de actuación, en el que se establecen las habilidades directivas sindicales; así como el orden operacional de las acciones que conllevan a la conducción del desarrollo de las mismas, que se exigen para el cumplimiento de las funciones relativas al cargo que ostenta, en correspondencia con los requerimientos y exigencias devenidos del sector privado cubano.
- La ejecución de programas docentes en el proceso de formación de dirigentes sindicales, por parte de agentes formadores de los escenarios de formación institucionalizados, no institucionalizados y otros sujetos involucrados en la aplicación parcial, en los que como parte de sus contenidos, se determinó y dio tratamiento a un sistema de conocimientos que reflejó las particularidades del ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano y a las habilidades directivas sindicales que se exigen para el cumplimiento de las funciones relativas al cargo en el referido contexto; también se emplearon métodos, técnicas y tareas docentes que favorecieron de manera adecuada la conducción del DHDS.

- Los cambios observados en el proceder especializado del dirigente sindical intermedio para atender y representar a los trabajadores del sector privado, en situaciones disímiles donde las condiciones varían de modo significativo, revelados en:
 - Mayor dominio de los conocimientos y de la base operativo instrumental relativa a las habilidades directivas para ejercer su labor en el contexto del sector privado cubano.
 - Mayor dominio de las particularidades que distinguen el desenvolvimiento del sector privado cubano y de las especificidades que signan el desempeño de sus funciones en el referido contexto y de manera particular en el territorio donde ejerce la dirección sindical.
 - Se evidenciaron logros en la identificación de las demandas cognitivas de los propietarios privados respecto a la organización del trabajo, los calificadores de puestos de trabajo, la concepción y distribución de los salarios de manera diferenciada, la elaboración de los contratos de trabajo y el manejo del capital de trabajo, fundamentalmente a partir del intercambio directo y personalizado, en el que se reveló aumento de la capacidad de escucha a los problemas, inquietudes y reclamaciones realizadas por los trabajadores propietarios y tendencia a darles seguimientos a los mismos hasta que el asunto haya sido resuelto.
 - Significativo avance en la gestión de las demandas cognitivas de los propietarios privados con los organismos de relación y de control, así como mayor efectividad en el seguimiento, control y evaluación de las mismas.
 - Mayor atención a las necesidades cognitivas de dirigentes sindicales de base del sector privado cubano, identificando sus carencias de tipo político-ideológicas, jurídico-laborales, psicopedagógicas, sociológicas y sindicales y en correspondencia, la búsqueda de alternativas de solución docentes-educativas para enfrentar las necesidades de aprendizaje diagnosticadas.
 - Incremento en la efectividad de la atención y representación de manera sistemática, diferenciada y con mayor celeridad de los derechos y deberes de los trabajadores del sector privado,

(propietarios y contratados), evidenciado en logros en el traslado al miembro del secretariado municipal o provincial designado para atender a organizaciones sindicales de base y centros o áreas de trabajo del sector privado cubano, según el caso, las necesidades y carencias cognitivas presentes en estos trabajadores; así como en el trabajo con estrategias comunicacionales.

- Se pudo constatar que el ejercicio de la actividad sindical de dirigentes sindicales intermedios en el sector privado cubano ha ganado en calidad, manifiesto en la manera en que estos dirigentes combinan los conocimientos adquiridos con las acciones manifiestas para cumplir con una misma función inherente al cargo que ocupan; así como en las alternativas de solución que se utiliza para dar respuesta a los problemas de la dirección sindical que se presentan en el sector privado cubano.

Los logros expuestos, comprobados mediante las observaciones directas al proceso formativo en general y al docente-educativo en particular durante la aplicación parcial de las propuestas, corroboraron que existieron avances, expresado en el dominio de los indicadores determinados para las dimensiones: Curricular organizativa, Teórico-didáctico-metodológica y Especializada respectivamente; tanto en los agentes formadores y en otros sujetos responsabilizado al respecto, como en dirigentes sindicales intermedios.

Concluida la aplicación parcial de las propuestas que se presentan en esta investigación, se empleó nuevamente el instrumento para la autovaloración de agentes formadores y dirigentes sindicales intermedios para constatar el nivel de satisfacción y la transformación alcanzada en cuanto al DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano y su concreción en la práctica sindical cotidiana, evidenciándose al respecto resultados superiores. (Anexo 16) y (Gráfico 2).

Como se aprecia:

- En 12 (85,7%) de los agentes formadores, se evalúan de manera muy adecuada y adecuada el nivel de preparación teórica, didáctica y metodológica que poseen para conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.
- En 13 (92,8%) de los agentes formadores, se evalúan de manera muy adecuada y adecuada el dominio que poseen de las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- En 29 (90,6%) de los dirigentes sindicales intermedios, se evalúa de manera muy adecuada y adecuada sus conocimientos sobre las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano y las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el referido contexto.
- En 30 (93,75 %) de los dirigentes sindicales intermedios, se evalúa de manera muy adecuada y adecuada sus conocimientos sobre las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejercen su labor.
- En 31 (96,8 %) de los dirigentes sindicales intermedios, se evalúa de manera muy adecuada y adecuada el dominio de sus conocimientos y de la base operativo instrumental relativa a las

habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el marco del sector privado cubano.

Si se comparan los resultados obtenidos en el inicio de aplicación y los alcanzados en la conclusión de aplicación, se evidencia una transformación favorable en el estado de los indicadores y dimensiones de la variable en estudio. De manera general la tendencia de evaluación del DHDS en dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, en la autovaloración de entrada es de poco adecuado---PA, en tanto en la de salida es de adecuado---A, los mismos se representan en el Anexo 16 y en el Gráfico 3 que se muestra a continuación:

- En la Dimensión I, los indicadores: Habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y Grado en que las habilidades declaradas reflejan las particularidades del ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, transitaron de la categoría de poco adecuado a adecuado, aunque se constituyen en indicadores menos logrados dado la propia concepción del diseño curricular organizativo de los diferentes subsistemas de educación político-ideológica del Sistema de Escuelas del Partido, pues se intencionan más las necesidades educativas colectivas de los dirigentes políticos en general, en detrimento de las individuales y sectoriales (Anexo 16 y Gráfico 4).

- La Dimensión II, en los indicadores: Nivel de preparación teórica, didáctica y metodológica de los sujetos encargados de conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y Dominio de las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano por parte de estos sujetos, se incrementó el porcentaje de agentes formadores que transitó a una categoría superior, de una escala de medición de poco adecuado a adecuado, el 85,7 % de los agentes formadores lograron mejorar su preparación en el orden teórico-didáctico-metodológico por lo que se considera adecuada la evaluación de la dimensión (Anexo 16 y Gráfico 5).

- De igual modo la Dimensión III, en los indicadores: Nivel de conocimientos de las

particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano, Nivel de conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejerce su labor y Nivel de conocimientos de las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el contexto del sector privado cubano, se incrementó el porcentaje de estos dirigentes el que transita de una escala de medición de poco adecuado a muy adecuado; mientras que el relacionado con Dominio de los conocimientos y de la base operativo-instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el marco del sector privado cubano, pasa de inadecuado a una categoría de adecuado.

De los 32 dirigentes sindicales intermedios evaluados, 29 de ellos lograron mejorar sus conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano y la base operativo instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de la actividad sindical en el referido contexto, lo que representa el 90,6 %, por lo tanto se considera adecuada la evaluación de la Dimensión Especializada (Anexo 16 y Gráfico 6).

La evaluación de adecuado alcanzado por las tres dimensiones, permitió afirmar que la variable de DHDS en dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, ha evidenciado una transformación favorable en su estado. Es por ello, que se puede constatar que ha

existido evolución, cambio, progreso, entre los resultados antes y después de la aplicación parcial en la práctica de la metodología que implementa el sistema conceptual teórico metodológico de DHDS.

En la aplicación final de la autovaloración, resultó generalizada la coincidencia de los participantes en relación a:

- La valoración de la viabilidad de la metodología para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico, pues permitió la conducción del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado.
- La necesidad de perfeccionar las interacciones pedagógicas entre los agentes formadores a lo interno de cada escenario de formación, entre los que participan en cada uno de los escenarios de formación y entre estos y los dirigentes sindicales intermedios, de manera permanente y sistemática.
- La concientización por parte de dirigentes sindicales intermedios de la necesidad de contribuir con la organización, atención, educación, movilización y representación de los trabajadores que laboran en el sector privado cubano a partir de la vinculación sistemática.
- La satisfacción de las expectativas esperadas por dirigentes sindicales intermedios, referidas a la solución de situaciones problemáticas del ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, planteadas por los agentes formadores, durante el proceso de formación de estos dirigentes y en otras actividades que realizan como parte del cumplimiento de sus funciones.
- La satisfacción de las expectativas esperadas por los trabajadores del sector privado cubano, en relación al nivel de atención que se le brindó a sus necesidades cognitivas.

La triangulación de los resultados obtenidos con los métodos aplicados (talleres de reflexión crítica, criterio de expertos, la observación devenida de la aplicación parcial y la autovaloración) arrojan coincidencias evidentes que reafirman esta valoración. Los criterios demuestran la validez de la propuesta para ser

aplicada en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios que se lleva a cabo en los diferentes escenarios de formación.

Los principales resultados obtenidos con la triangulación realizada fueron:

- La satisfacción de las expectativas esperadas por los trabajadores del sector privado (propietarios y contratados), en relación al nivel de atención que se le brindó a sus necesidades cognitivas.
- El enfoque totalizador e integrador del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios expresado en sus cualidades: activación, intencionalidad, integración, diferenciación y sistematización.
- Una explicación a la dinámica de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios a partir de las relaciones dialécticas entre los conceptos motrices PDHDS y FDHDS, sintetizadores de los conceptos básicos y complementarios.
- La determinación de un criterio metodológico para la identificación de las habilidades directivas sindicales necesarias para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- La tipificación de las habilidades directivas con sus sistemas operacionales para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
- El fortalecimiento del proyecto de investigación al cual tributa la tesis al incluir en el mismo los resultados aportados.
- La consolidación de los vínculos entre los escenarios de formación de dirigentes sindicales intermedios (Sistema de Escuelas del Partido y los organismos de dirección sindicales), para favorecer el DHDS en el proceso de formación de estos sujetos.
- El mejoramiento de la calidad educativa y los niveles de satisfacción mostrados por la comunidad educativa, así como en destinatarios, usuarios y beneficiarios.

Los resultados alcanzados después de la aplicación parcial en la práctica de la propuesta, reflejan avances positivos en los dirigentes sindicales intermedios y sus posibilidades de mejora, lo que expresa la pertinencia de la metodología para la implementación de un sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, los que no niegan la persistencia de problemas en el estado de la variable en estudio.

Conclusiones del Capítulo III

La aplicación paulatina y sistemática, que se realiza desde el año 2019 de los diferentes resultados investigativos que sirvieron de génesis a la propuesta que se presenta, arrojó las evidencias preliminares en cuanto a su viabilidad y pertinencia; las que se corroboran con la valoración favorable que en cuanto a ello se ofrecen a partir de los talleres de reflexión crítica y el criterio de expertos, quienes de manera generalizada, coinciden en ponderar la novedad y utilidad del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS y la metodología para su implementación.

La aplicación parcial de la metodología que implementa el sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, evidencia la existencia de cambios positivos y diversos en destinatarios, usuarios y beneficiarios; todos vinculados al DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano; logros mediante los cuales se brinda una solución científica al problema propuesto en esta investigación, así como la posibilidad objetiva de generalización de los aportes, en otros niveles de formación y de dirección sindical.

CONCLUSIONES GENERALES

El desarrollo de la presente investigación puso en evidencia las carencias teórico-metodológicas y prácticas manifiestas en las cuestiones relativas a la consecuente contextualización del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, lo que limita el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, así como la necesidad de disponer de elaboraciones capaces de resolver tal problemática.

Las consideraciones sobre el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios a partir del estudio de esta temática por diferentes autores y asumir o adecuar al objeto de investigación, permitió realizar una periodización, desde el triunfo de la Revolución hasta la actualidad, reveladora de las tendencias históricas que se manifiestan en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios y en el DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

La búsqueda de alternativas para la solución de la problemática planteada, conllevó a la estructuración de un sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, capaz de sustentar a una metodología para su implementación, que favorece el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, en el cual se distinguen relaciones entre conceptos básicos y complementarios que son sintetizados a partir de la contradicción dialéctica planteada entre los conceptos motrices PDHDS y FDHDS, encaminadas a la pertinente explicación que se le ofrece a la dinámica de DHDS en el proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios.

Los resultados obtenidos en la aplicación de la propuesta, cuestión por demás avalada por el criterio que al respecto emitieron los especialistas y expertos consultados; así como la transformación positiva de las dimensiones e indicadores de la variable estudiada, confirman su pertinencia y ofrecen una respuesta científica al problema que promovió la investigación. En consecuencia, el sistema conceptual teórico-metodológico y la metodología para su implementación contribuyen al DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

RECOMENDACIONES

Dada la importancia demostrada que tiene el tema investigado, se recomienda:

- Continuar sistematizando, profundizando y perfeccionando los aspectos teórico-metodológicos concernientes al DHDS en el proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano y en particular, en el contenido de las propuestas que se presentan como resultado de la presente investigación, a partir del desarrollo de otros proyectos o modalidades investigativas relativos al tema en cuestión.
- Continuar profundizando en la dimensión curricular organizativa, para favorecer el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, desde el diseño curricular concebido para los diferentes subsistemas de educación política e ideológica del Sistema de Escuelas del Partido.
- Socializar los resultados de la presente investigación con directivos del Sistema de Escuelas del Partido y de los organismos de dirección sindicales, en los diferentes niveles de su estructura, evaluando la posibilidad e importancia de su ajuste y perfeccionamiento, con vista a su posible generalización en estos contextos, así como en aquellos ámbitos de la vida social en los que se considere pertinente.

BIBLIOGRAFÍA

- Aburto, H. I. (2011). *Las habilidades directivas y su repercusión en el clima organizacional*. Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias con especialidad en Administración Pública. Escuela Superior de Comercio y Administración. México.
- Addine, F. (1996). *Alternativas para la Organización de la Práctica Laboral Investigativa en los Institutos Superiores Pedagógicos*. Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas, ISP “Enrique José Varona”. La Habana.
- Álvarez, C. M. (1989). *Fundamentos teóricos de la dirección del proceso docente en la educación superior*. La Habana: Empresa Nacional de Producción.
- Álvarez, C. M. (1992). *Didáctica: La escuela en la vida*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Álvarez, C. M. (1996). *Hacia una escuela de excelencia*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Álvarez, R. M. (1990). *El desarrollo de las habilidades en la enseñanza de la Historia*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Álvarez, A. (2001). *El método de investigación acción en la educación*. Universidad Pedagógica Nacional, México.
- Arias, M. (1999). Triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones. *Revista Enfermera*, Vol. XVIII. (16), 37-57.
- Armas, N. y Valle, A. (2011). *Resultados científicos en la investigación educativa*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Baptista, P., Fernández, C., Hernández, R. (2005). *Metodología de la investigación*. Habana. Editorial Pablo de la Torriente.
- Barrerio, M. J. (2014). *Sistema de acciones para la atención por el Partido a los trabajadores no estatales del sector de gastronomía del municipio de Bayamo*. Tesis en opción al título académico de máster en

Cultura Económica y Política. Escuela Superior del Partido "Nico López" sede universitaria "Desembarco del Granma".

Batista, J. (2016). *Desarrollo de habilidades para contribuir al pensamiento crítico de los estudiantes en la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), a través del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Brasil*. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana: Editorial Universitaria.

Báxter, E., Amador, A. y Bonet, M. (2002). *La escuela y el problema de la formación del hombre*. En: *Compendio de Pedagogía*. La Habana: Ministerio de Educación. (143- 192)

Betancourt, Y. (2015). *Superación político-ideológica de los cuadros del Partido Comunista de Cuba*. Tesis presenta en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Holguín.

Bonifaz, C. J. (2012). *Desarrollo de habilidades directivas*. México: Red Tercer Milenio.

Borges, R. (2015). *La naturaleza pedagógica-formativa de la dirección*. Revista Pedagógica Maestro y Sociedad. Vol. (2) abril-junio, Pp.55-61.

Borges, R. (2016). *Perfeccionamiento de la gestión, en los departamentos docentes universitarios de carreras pedagógicas*. Tesis presenta en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba, Cuba: Instituto Superior Pedagógico "Frank País García".

Borges, R. y Martínez, Y. (2019). *El mando como expresión de la esencia pedagógica de la dirección*. En Memorias de IV Congreso internacional "La educación en el siglo XXI". Pp.139-147. ISBN-13: 978-84-17583-44-6.

Borrego, O. (2009). *El trabajo de dirección en el Socialismo: Antecedentes y enfoques actuales*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Brito, C., Córdova, M., Martínez y Rebollar, M. (1987). *Psicología General para los Institutos Superiores Pedagógicos*. Tomo 2. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Brito, H. (2007). *Habilidades y hábitos: Consideraciones pedagógicas para su manejo pedagógico*. La Habana: Editorial Varona.

Calviño, M. (2014). *Cambiando la mentalidad: Empezando por los Jefes*. La Habana: Editorial Academia.

Castro, F. (2000, 5 de Febrero). *Discurso con motivo de la celebración del Día Internacional de los trabajadores*. *Periódico Granma*, p.p. 4-5.

Central de Trabajadores de Cuba. (1973). *Estatutos y Resoluciones del XIII Congreso de la CTC*. La Habana: Ediciones David.

Central de Trabajadores de Cuba. (1978). *Estatutos y Resoluciones del XIV Congreso de la CTC*. La Habana: Ediciones David.

Central de Trabajadores de Cuba. (1984). *Estatutos y Resoluciones del XV Congreso de la CTC*. La Habana: Ediciones David.

Central de Trabajadores de Cuba. (1990). *Estatutos y Resoluciones del XVI Congreso de la CTC*. La Habana: Ediciones David.

Central de Trabajadores de Cuba. (1996). *Estatutos y Resoluciones del XVII Congreso de la CTC*. La Habana: Ediciones David.

Central de Trabajadores de Cuba. (2001). *Estatutos y Resoluciones del XVIII Congreso de la CTC*. La Habana: Ediciones David.

Central de Trabajadores de Cuba. (2006). *Estatutos y Resoluciones del XIX Congreso de la CTC*. La Habana: Ediciones David.

Central de Trabajadores de Cuba. (2014). *Estatutos y Resoluciones del XX Congreso de la CTC*. La Habana: Ediciones David.

Central de Trabajadores de Cuba (2019). *Estatutos y Resoluciones del XXI Congreso de la CTC*. La Habana: Ediciones David.

- Central de Trabajadores de Cuba (2020). *Reglamento de Funciones de los organismos de dirección del movimiento sindical*. . La Habana: Ediciones David.
- Cepeda, J. M. (2013). *Metodología de la enseñanza basada en competencias*. *Revista Iberoamericana de Educación*. . Recuperado <http://www.whoopsia.es>. (Consultado: septiembre 2018).
- Cerro, S. (2010). *Dirigir con talento: Competencias personales para los dirigentes*. Pamplona: Editorial Eunsa.
- Chacón, N. (1999). *Formación de valores morales*. La Habana: Editorial Academia.
- Chacón, N. y Abreu, L. (2007). *Educación en valores en la formación permanente y en el trabajo sindical: experiencia pedagógica*. La Habana. Ministerio de Educación.
- Chávez, J. A (2002). *Aproximación a la Teoría Pedagógica*. La Habana: Editorial Academia.
- Codina, A. (2001). *10 Habilidades directivas. ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo?*. En: INFODIR. 2017; 24 (enero – junio): Pp.110 -137. Recuperado de: <http://www.sld.cu-galerias-doc-sitios-infodir->
- _____ (2014). *Habilidades directivas*. La Habana: Editorial Academia.
- _____ (2018). *Conocimientos y habilidades para la gerencia de empresas cubanas en el contexto actual. Una propuesta*. En: Folletos Gerenciales, Volumen XXII, (3) Pp.190-200.
- Cole, M. y Means, B. (1992). *El legado de Vygostky en la actualidad*. Recuperado de <http://educacion.jalisco.gob.mx-consulta-educar-08-.09-9entre.html>. (Consultado: abril 2018).
- Colectivo de autores (1999). *Fidel Castro: El Movimiento Sindical y los trabajadores*. Selección temática 1959-1999. La Habana: Editora Política.
- Cuba (2021). Decreto-ley 46-2021. *Sobre las MIPYMES*. La Habana: En gaceta oficial No 94 ordinaria de la República de Cuba. Recuperado de Sitio Web: <http://www.gacetaoficial.gob.cu-> (Consultado: octubre 2021).

Cuba (2021). Decreto-ley 48-2021. *Del régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, los socios de las cooperativas no agropecuarias y de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas*. La Habana: En gaceta oficial No 94 ordinaria de la República de Cuba. Recuperado de Sitio Web: <http://www.gacetaoficial.gob.cu>- (Consultado: octubre 2021).

Cuba (2021). Decreto 46-2021. *De las actividades a realizar por las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia*. La Habana: En gaceta oficial No 94 ordinaria de la República de Cuba. Recuperado de Sitio Web: <http://www.gacetaoficial.gob.cu>- (Consultado: octubre 2021).

Cuba (2021). Decreto-ley 44-2021. *Sobre el ejercicio del TCP*. La Habana: En gaceta oficial No 94 ordinaria de la República de Cuba. Recuperado de Sitio Web: <http://www.gacetaoficial.gob.cu>- (Consultado: octubre 2021).

Cuba (2021). Decreto-ley 45-2021. *De las contravenciones personales en el ejercicio del Trabajo por cuenta propia*. La Habana: En gaceta oficial No 94 ordinaria de la República de Cuba. Recuperado de Sitio Web: <http://www.gacetaoficial.gob.cu>- (Consultado: octubre 2021).

Cuba (2021). Resolución 345-2021 del MFP. *Normas para la tributación y el tratamiento de precios y tarifas para los trabajadores por cuenta propia*. La Habana: En gaceta oficial No 94 ordinaria de la República de Cuba. Recuperado de Sitio Web: <http://www.gacetaoficial.gob.cu>- (Consultado: octubre 2021).

Danilov, A. y Skatkin, N. (1980). *Didáctica de la escuela media*. La Habana: Editorial de Libros para la Educación.

Davidov, V. (1988). *Enseñanza Escolar y el Desarrollo Psíquico*. Moscú: Editorial Progreso.

Davidov, V. y Slobódchnikov, V. (1991). *La enseñanza que desarrolla en la escuela del desarrollo*. En Mudrik, A. (comp.) *La educación y la enseñanza: una mirada al futuro*, pp. 118-148. Moscú: Editorial Progreso.

De Armas, N.(2005). Algunas consideraciones acerca de la Metodología como resultado científico en las investigaciones de Ciencias Pedagógicas. Formato digital. UCP "Félix Varela". Villa Clara. Cuba.

Decreto Ley No 14 (julio de 1978). Sobre el Ejercicio del trabajo por Cuenta Propia. La Habana.

Decreto Ley 141 (septiembre de 1993). Sobre el ejercicio por Cuenta Propia. La Habana.

Diccionario empresarial. Recuperado de: <http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/>- (Consultado: febrero 2021).

Domínguez, L. (2013). *Perspectivas del enfoque histórico cultural para la Psicología del desarrollo*. En: Revista Amazônica, lapesam-gmpeppe-ufam-cnpq-edua. Año 6, Vol (XI), número 2, 169-259. Recuperado de <http://www.dialnet.uniroja.es/>. (Consultado: febrero 2020).

Dussú, R. (2004). *Estrategia didáctica para la formación científico-profesional del estudiante de Licenciatura en Psicología*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Enseñanza Superior "Manuel F Gran", Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

Engels, F. (1973). *Anti-Dühring*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Escuela Superior del Partido "Nico López". (2015). *Normas de funcionamiento general para las Escuelas provinciales del Partido*. La Habana. Editorial Páginas.

Escuela Superior del Partido "Nico López". (2015). *Reglamento Docente y Metodológico de la Escuela Superior del Partido "Nico López" y las escuelas provinciales del Partido*. La Habana. Editorial Páginas.

Escuela Superior del Partido "Nico López". (2016). *Programa de Formación Doctoral en Dirección Política de la Sociedad*. La Habana. Editorial Páginas.

Escuela Superior del Partido "Nico López". (2016). *Programa de disciplinas y asignaturas de la Carrera Licenciatura en Ciencias Sociales*. La Habana. Editorial Páginas.

Escuela Superior del Partido "Nico López". (2018). *Programa de entrenamiento a reservas de cuadros políticos*. La Habana. Editorial Páginas.

- Escuela Superior del Partido "Nico López". (2018). *Programa de entrenamiento a reservas miembros de las organizaciones políticas y de masas*. La Habana. Editorial Páginas.
- Escuela Superior del Partido "Nico López". (2018). *Programa de entrenamiento a cuadros centro*. La Habana. Editorial Páginas.
- Escuela Provincial del Partido "Hermanos Marañón" (2018). *Programa de postgrado Fundamentos teóricos y metodológicos de la Dirección Política de la Sociedad*. Santiago de Cuba. Soporte digital
- Escuela Sindical Fundación Friedrich Ebert Stiftung (2019). Convocatoria. Recuperado de <https://www.facebook.com-FESMEX-posts-804999876528744->.(Consultado: febrero 2020).
- Expósito, K. (2002). *Una concepción teórico–metodológica para conducir el desarrollo del relato creador en los niños y las niñas de cuatro a seis años de edad*. Tesis Presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero. Holguín.
- Fariñas, G. (2009). *El enfoque histórico cultural en el estudio del desarrollo humano: para una praxis humanista*. En: Revista Actualidades Investigativas en Educación Vol. (9), Número Especial, 1-23. Recuperado de <http://revista.inie.ucr.ac.cr>. (Consultado: febrero 2020).
- Fernández, O. (2018). *Modelo de Funcionamiento Económico en Cuba y sus transformaciones: Seis Ejes Articuladores para su análisis*. En Observatorio de la Economía y la Sociedad Latinoamericana. Recuperado de <http://www.eumed.net-cursecon-ecolat-cu>. (Consultado: abril 2018).
- Fiallo, J. (2001). *La interdisciplinariedad en la escuela: de la utopía a la realidad*. Curso pre- reunión. La Habana: Evento Internacional de Pedagogía.
- Figuroa, V. M. (2009). *Economía Política de la transición socialista*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

- Fuentes, H. (et-al). (2011). *La formación en la educación superior: Desde lo holístico, complejo y dialéctico de la construcción del conocimiento científico*. En Monografía. Santiago de Cuba, CEES "Manuel F. Gran".
- García, B., Jesús, P. (2012). *Cuba: propiedad social y construcción socialista*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- García, J. (2000). *La solución de problemas profesionales en las disciplinas básicas específicas para Ciencias Técnicas en el ejemplo de la Carrera de Ingeniería Mecánica*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Camagüey, Universidad de Camagüey.
- García, J.N., Barradas, M.E., Gutiérrez, L. (2007) Estudio de habilidades directivas en el desempeño de un corporativo aduanal. *Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración* (Vol. 5), No 10 Julio – Diciembre, 21-29.
- García, C. M. (2012). *La propiedad social en la actualización del modelo económico*. Ponencia presentada en Evento Científico del Sistema de Escuelas del Partido. Escuela Superior del Partido "Nico López". La Habana: En soporte Digital.
- García, C. M. (2017). La propiedad en la economía y en su modelo de funcionamiento. *Revista Cuba Socialista*, (5) mayo- agosto, 30-36.
- García, E. (2006). *La Capacitación Sindical*. Folleto. La Habana. Cuba.
- Guevara, E. (1985). *El cuadro: columna vertebral de la Revolución*. En: Escritos y Discursos, T-6. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Gómez, H. (1998). *Educación: la agenda del siglo XXI. Hacia un Desarrollo Humano*. Bogotá. Editorial PNUD- TM.
- González, S. y Reinoso, C. (2002). *Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

González, A. M., Recarey, S. y Addine, F. (2004). *La dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante sus componentes*. En: Addine, F. (compilación). *Didáctica: teoría y práctica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Goyal, M. (2013). *Importance of Interpersonal Skills at Workplace*. *International Indexed & Refereed Journal*, February (V).

Habilidades directivas. *Concepto*. Recuperado de: <http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es> (Consultado: noviembre 2019).

Habilidades directivas. *Concepto*. Recuperado de: <https://www.ecoemprende.com>-. (Consultado: noviembre 2019).

Habilidades directivas. *Concepto*. Recuperado de: <https://www.eoi.es/blogs-mtelcon-2013-05-08> (Consultado: noviembre 2019).

Habilidades directivas. *Concepto*. Recuperado de: <https://www.humanusconsulting.com-services-talent-management>-. (Consultado: noviembre 2019).

Habilidades directivas. *Concepto*. Recuperado de: <https://es.slideshare.net-IMFformacion> (Consultado: noviembre 2019).

Hernández, E. A. (2015). *Modelo didáctico para la formación y desarrollo de las habilidades profesionales básicas de la especialidad zootecnia-veterinaria en la educación técnica y profesional*. La Habana: Editorial Universitaria. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Camagüey, Universidad de Camagüey.

Hernández, R. (2008). *Sistema conceptual teórico-metodológico para el desarrollo de la Cultura Geográfica en los estudiantes de la Secundaria Básica*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz y Caballero" Facultad de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica. Holguín.

- Hernández, R. (2003). *Metodología de la investigación 2*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Horrutiner, P. (2007). *La universidad cubana: el modelo de formación*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Huamán, L. y Abregú, L. F. (2013). *Percepción de habilidades directivas desde la perspectiva de los graduados en administración vinculados a organizaciones de selva alta*. Revista Investigación y Amazonía. 3 (1), 44-50.
- Imbert, N. (2013). *Modelo pedagógico para el desarrollo de la habilidad en la dirección del grupo escolar en la formación inicial del profesor*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana, Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".
- Christer, J. O. (2016). *El desarrollo de capacidades y la gestión del conocimiento en los potenciales de cambio y competitividad universitaria*. Artículo publicado en la Universidad de Medellín, Colombia Recuperado de <https://doi.org/article-9c7167a7823e4b41b703d0b237c1acdf>.(Consultado: noviembre 2019).
- Kurczyn, P. (2016). *La gobernanza en las relaciones laborales y en el derecho del trabajo*. México: UNAM. Recuperado de <http://bibliojuridicas.unam.mx/>. (Consultado: enero 2020)
- Labarrere, G. y Valdivia, G. (1989). *Pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Laguna, J. A. (2005). *El desarrollo de habilidades pedagógico profesionales para emplear materiales cartográficos por el docente en formación de la educación primaria*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero. Holguín.
- Lenin, V. I. (1922). *Acercas del papel y de las tareas de los sindicatos en las condiciones de la nueva política económica*. En: Obras Escogidas en tres tomos. Moscú: Editorial Progreso. 1970.
- Lenin, V.I. (1908). *Materialismo y Empiriocriticismo*. Moscú: Editorial Progreso.1975.
- Leyva, D. (2015). *Cuba hacia un nuevo modelo de desarrollo socialista: El papel de los sindicatos*. En Soporte digital.

- Leyva, A., Mesa, M. y Acosta M. (2013). *La formación y desarrollo de la habilidad argumentar en el primer año de la carrera de Humanidades*. Recuperado en: <http://magisterio.cuij.edu.cu-secundarias-Ediciones-PDF/>: (Consultado: septiembre 2017).
- León, Z. M. (2010). *Estrategia Pedagógica para la formación permanente de los docentes en el proceso docente-educativo-productivo y de servicio de los institutos universitarios de tecnología*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
- Leontiev, A. N. (1979). *Actividad, conciencia y personalidad*. Colección Socialismo y libertad. Recuperado de <https://omegalfa.es>. (Consultado: diciembre 2018)
- Leontiev, A. N. (1979). *La actividad en la Psicología*. La Habana: Editorial de libros para la Educación.
- Llerena, O. (2019). *El proceso de formación profesional desde un punto de vista complejo e histórico-cultural*. Revista de Investigación de educación, Vol (3) Septiembre – Diciembre ,1-23. Costa Rica. Recuperado en <http://dx.doi.org-10.15517-aie.v15i3.21041>. (Consultado: agosto 2019)
- López, N., Alan, T. (2019). La hegemonía: una imposición ideológica-cultural. En Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales. Recuperado de <https://www.eumed.net-rev-ccss/>.(Consultado: febrero 2019)
- López, J., Esteva, M., Rosés, M. A., Chávez, J. Valera, O. y Ruíz, A. (2002). *Ciencia pedagógica: Categorías fundamentales*. En: Compendio de Pedagogía. La Habana: Ministerio de Educación.
- Lorenzo, R. (2008). *La evaluación institucional de las escuelas secundarias básicas*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero. Holguín.
- Machado, J. A. (2018). *Las habilidades en el proceso de formación y desarrollo de dirigentes en centros de investigación*. Revista Varela, Vol. (18), No. (49), (104-114), enero-abril. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
- Madrigal, B. E. (2009). *Habilidades directivas*. México. Editora MacGraw-Hill.

- Maluenda, F. (2016). *El sindicato en la microempresa y pequeña empresa*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Políticas. Universidad de Valencia. España.
- Márquez, J.L. (2015). *La comunicación pedagógica. Una alternativa metodológica para su caracterización*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ministerio de Educación. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Ciudad de La Habana.
- Marisela, L. (2008). *La formación de la competencia comunicativa profesional pedagógica de los estudiantes del primer año de la carrera de profesores generales integrales de secundaria básica*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en ciencias pedagógicas. Instituto superior pedagógico “José de la luz y caballero. Holguín.
- Martín, M. L. (2011). *Historia de la ENCSLP*. La Habana, Cuba: Sala memorial ENCSLP, Central de Trabajadores de Cuba. Documento en soporte digital.
- Martínez, Y. (2015). *La educación ambiental en los cuadros políticos, utilizando como vía el enfoque interdisciplinario*. CDROM 55 Aniversario del Sistema de Escuelas del Partido. Santiago de Cuba.
- Martínez, Y. (2016). *La estructura, objetivos, misiones y tareas propias de la CTC y sus sindicatos*. Material Docente. Fondo del ICT de la Escuela Provincial del Partido “Hermanos Marañón”.
- Martínez, Y. (2017). *El trabajo en equipo y su utilidad en la dirección política*. Material Docente. Fondo del ICT de la Escuela Provincial del Partido. “Hermanos Marañón”.
- Martínez, Y. (2017). *FIDEL: se enseña haciendo y se hace enseñando*. Material Docente. Fondo del ICT de la Escuela Provincial del Partido. “Hermanos Marañón”.
- Martínez, Y. (2017). *Las habilidades directivas de los cuadros sindicales como base para su desempeño profesional*. Las tunas, con ISBN: 978-959-16-3346-0.
- Martínez, Y. (2018). *El desarrollo de habilidades directivas, desde una perspectiva pedagógica*. CD.ROOM “Memorias del evento científico territorial. La Dirección Política de la Sociedad en el período histórico de Transición Socialista. Las Tuna .Abril.

- Martínez, Y. y Borges, R. (2018). Fidel Castro Ruz y la dimensión política de la dirección. En memoria XIII Congreso Iberoamericano de Pensamiento. Holguín, octubre.
- Martínez, Y. y Borges, R. (2018). La dirección sindical en el sector privado cubano. Su naturaleza pedagógica. Cuarto Congreso Internacional Virtual sobre la Educación en el siglo XXI. Las Actas Oficiales han sido publicadas con el ISBN-13: 978-84-17583-44-6. pp. 36-45.
- Martínez, Y. y Borges, R. (2019). Fidel Castro Ruz y la dimensión político-pedagógica de la dirección. En: Revista Maestro y Sociedad., Número Especial "Fidel Castro, Educación y Sociedad" ISSN 1815-4867
- Martínez, Y. y Borges, R. (2020). Gestión de la formación de dirigentes sindicales como ejercicio de gobernanza educativa. . En: Revista Científico Pedagógica "Horizonte Pedagógico" Vol. 9, No. 4 pp 64-75 ISSN-e: 2310-3637|RNPS-e: 2324-3647|RNSW: A-0872
- Martínez, Y., Borges, R. y Hernández, R. (2021). Desarrollo de habilidades directivas sindicales: su incidencia en el sector privado cubano. En: Revista EduSol, Vol. 21(especial), pp 277-290 ISSN: 1729-8091
- Maximiano, C. A. (2007). Introdução à administração. 7 ed. São Paulo. Brasil: Edición Atlas.
- Medina, T. (2015). *La formación profesional de gestores sociales: Caso de los dirigentes sindicales intermedios*. Tesis presentada en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
- Molina, B. V. (2012). *Un modelo pedagógico para la superación político-ideológica*. Tesis presentada en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". La Habana.
- Molina, E. (2016). *Devenir del modelo económico socialista*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Moreno, A. M. (2014). Estrategia educativa orientada al desarrollo de competencias profesionales para el mejoramiento del desempeño político juvenil de los primeros secretarios de los comités municipales de la UJC. Tesis presentada en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Escuela Superior del Partido "Ñico López". La Habana.

- Morote, Guido E. (2020). *Habilidades directivas y desarrollo organizacional en la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanta, 2020*. Tesis de maestría. Universidad "César Vallejo" de Perú.
- Nieves, C. (2015). La participación como vía democrática de interacción entre dirigentes y dirigidos. Recuperado en: www.biblioteca.clacso.edu.srt. (Consultado: julio 2017.)
- Organización Internacional del Trabajo. (2009). *Cómo mejorar la educación obrera-sindical*. Colección de artículos sobre métodos y técnicas. Boletín Educación Obrera (Ginebra) 18. Ediciones: Oficina Internacional del Trabajo.
- Ortiz, E. (2009). *La utilización de las contradicciones dialécticas en las tesis doctorales en Ciencias Pedagógicas*. En Revista Pedagogía Universitaria. Vol. XIV. (1), 1-8.
- Ortiz, E. (2012). *El aporte de algunos investigadores cubanos a la concepción histórica cultural de L. S. Vigotsky*. En Revista Pedagogía universitaria. Vol. XVII. (2), 1-13. Recuperado de <http://www.cvi.edu.cu>. (Consultado: febrero 2020).
- Ortiz, M. I. (2016). *Vías para el tratamiento metodológico a las habilidades teóricas*. En Revista Dominio de las Ciencias Vol. 2, número especial dic., 138-148. Recuperado de <http://dominiodelasciencias.com-ojs-index.php-es-index>. (Consultado: febrero 2020).
- Pacheco, T. (1993). *La profesionalización de la universidad, su incidencia en la formación de profesionales y de científicos*. En T. Pacheco, y A. Díaz Barriga, El Concepto de Formación en la Educación Universitaria (Cuadernos del CESU), 11-26.
- Partido Comunista de Cuba. (1976). *Tesis y Resoluciones del I Congreso del Partido*. La Habana: Ediciones DOR.
- Partido Comunista de Cuba. (2011). *Resolución sobre los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*. Tabloide. La Habana: Editora Política.
- Partido Comunista. (2016). *Folleto Directrices y Resoluciones 7mo Congreso Partido*. La Habana: Editora Política.

- Partido Comunista de Cuba. (2017). *Acepción de algunos términos utilizados en la conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y en las bases del PSES hasta el 2030*. Tabloide. La Habana: Editora Política.
- Partido Comunista (2017). *Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista*. Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III Pleno del Comité Central del Partido el 18 de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017. La Habana: Editora Política.
- Partido Comunista de Cuba. (2017). *Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030*. Tabloide. La Habana.
- Parés, I. (2008). *Formación directiva para instituciones educativas privadas de educación básica y media superior en México*. Tesis presentada en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". La Habana.
- Pastrana, C., Susana, A., Matos, C., Zulema, C. (2019). *El desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes para realizar el servicio social universitario*. En revista EduSol. Vol. 19. Número especial. Recuperado de <http://edusol.cug.co.cu>. (Consultado: enero 2019).
- Peñaloza, M.G.F., (2014). *Habilidades gerenciales del director que fortalecen las relaciones interpersonales del docente en educación primaria*. Tesis de Grado para optar al Título de Magister Scientiarum en Educación. Mención Gerencia de Organizaciones Educativas. Universidad del Zulia. Facultad de Humanidades y Educación. Maracaibo.
- Pereda, F. J., Tomás, L., Guzmán, F. y González, S. C. (2014). *Las habilidades directivas como ventaja competitiva: El caso del sector público de la provincia de Córdoba*. España. Recuperado en: <http://dx.doi.org-10.3926-ic.511>. (Consultado: julio 2017).
- Pereda, F.J. (2016). *Análisis de las habilidades directivas: Estudio aplicado al sector público de la provincia de Córdoba*. Tesis en opción al título científico de Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad de

- Córdoba. España. Recuperado de: www.uco.es-publicaciones_publicaciones@uco.es (Consultado: julio 2017).
- Pérez, D. (2014). Antecedentes de la educación obrera sindical en Cuba. Revista Orbita, No.67. La Habana, Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".
- Petrovsky, A. V. (1988). *Psicología general*. Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- Piaget, J. (1964). *Seis estudios de psicología*. Rio de Janeiro. Forense-Universitaria.
- Puchol, L. (et-al) (2017). *El libro de las habilidades directivas*. 3ra ed. Documento PDF. Libro digital.
- Pupo, R. (1990). *La actividad como categoría filosófica*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Ramírez, J. I. (2018). *Las habilidades directivas una condición para una ejecución eficaz*. Revista. INV. & NEG. (11) N° 17, 23- 29. Recuperado en: <http://www.redem.org> (Consultado: julio 2017).
- Ramón, T. (2007). *La Educación de Avanzada: Una Alternativa para la Superación de los Cuadros Sindicales*. Tesis en opción al grado de Master. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. La Habana.
- Ramos, G. y López, A. (2015). *La formación de conceptos: una comparación entre los enfoques cognitivista e histórico-cultural*. En Revista Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41, (3) jul.-set), 615-628. Recuperado de <http://www.scielo.br-pdf-ep-v41n3-1517-9702-ep-41-3-0615.pdf>. (Consultado: noviembre 2018).
- Reh, F. J. (2009). *The Management Skills Pyramid*. Recuperado en: <http://management.about.com-od-managementskills-a-Pyramid.htm>. (Consultado: julio 2017).
- Ribot, A. (2015). *El desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas para la promoción de la cultura artística en la licenciatura en educación Instructor de arte*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas Instituto superior pedagógico "José Varona" Habana.
- Rivera, Yanetti y Morales, Tania (2019). *Caracterización de habilidades directivas en la empresa importadora exportadora Farmacuba. Comparación con el perfil óptimo del directivo cubano*. En: Folletos Gerenciales, Volumen XXIII, (3) 160-167
- Robbins, S. (1999). *Comportamiento organizacional, conceptos, controversias, aplicaciones*. México DF: Prentice Hall Hispanoamericana.

- Robbins, S. (2007). *Comportamiento Organizacional*. México. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana.
- Rodríguez, A. (2005). *Sistema conceptual teórico-metodológico para el diagnóstico-formación de las generalizaciones gramaticales en la carrera licenciatura en educación, especialidad de lengua inglesa*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas Instituto superior pedagógico "José de la luz y caballero" Holguín.
- Rodríguez, C. (2017). *Economía y Política: su dialéctica en el contexto cubano actual*. Revista Cuba Socialista (5), mayo-agosto, 13-14.
- Rodríguez, C. (et-al). (2019). *Nociones sobre algunos términos propios del área del conocimiento dirección política de la sociedad (en transición socialista)*. La Habana: Escuela Superior del Partido "Nico López". En Soporte digital.
- Rojas, R. (2006). "Estrategia Educativa para la formación integral de los Prestadores en Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa", México. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Enseñanza Superior "Manuel F Gran", Universidad de Oriente.
- Román, E. et. al. (2016). *Las ciencias de la educación en el proceso de formación del profesional*. Red de estudios sobre Educación. Lima: Editorial REDEM: Red Educativa Mundial Recuperado en: <http://www.redem.org>. (Consultado: noviembre 2019).
- Sánchez, A. y Sánchez, M. E. (2002). *Proceso de enseñanza-aprendizaje*: En Colectivo de Autores. *Compendio de Pedagogía*. La Habana: Ministerio de Educación. Libro Digital. pp. 36-44.
- Sánchez, M. (2009). *Acciones para la utilización del pensamiento de Fidel Castro en la preparación integral de los cuadros y dirigentes sindicales*. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, Las Tunas.
- Sánchez, M. y García, R. (2018). *La organización sindical en la gestión y gobernanza del cambio en las relaciones laborales*. Universidad Internacional de Andalucía.
- Santana, A. L. (2012). *Pensamiento crítico*. Recuperado en: www.infoescuela.com-filosofia. (Consultado: enero 2018).

- Santamaría, I. (2007). *El léxico de la ciencia y de la técnica*. Disponible en <https://rua.ua.es-dspace-bitstream-10045-12767-8>. (Consultado: enero 2018).
- Silvestre, M. y Zilberstein, J. (1999). *Una didáctica para una enseñanza y un aprendizaje desarrollador*. En: Pedagogía 99. La Habana: Ministerio de Educación.
- Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2000). *Hacia una didáctica desarrolladora*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2000). *Enseñanza y aprendizaje desarrollador*. La Habana: Ediciones CEIDE.
- Sixto F., Sahely y Márquez M., Juan L. (2017). Tendencias teóricas en la conceptualización de las habilidades: Aplicación en la didáctica de la Oftalmología. En: Revista Ciencias Médicas de Pinar del Río. Mayo-junio, vol 21(3) 438-447.
- Soria, Y. (2017). *Habilidades directivas y gestión del conocimiento en el nivel de comunicación interna desde la percepción docente*. Tesis presenta en opción al grado científico de Doctor en Educación. Perú. Universidad de César Vallejo.
- Stoliarenko, A.M. (1972). *Psicología y Pedagogía*. Recuperado en: <http://books-pdf.org-av-stolyarenkoam-38481-psikhologiyapedagogika>. (Consultado: octubre 2018)
- Talshman, S., Andrade, A. (2006). *Disposiciones de pensamiento: una revisión de teorías, prácticas y temas de actualidad*. Disponible en: <http://learnweb.harvard.edu-andes-thinking-docs-Dispositions.htm>. (Consultado: marzo 2018).
- Talízina, N. (1988). *Psicología de la enseñanza*. Moscú, Editorial Progreso.
- Tejada, A. (2007). *Desarrollo y formación de competencias: un acercamiento desde la complejidad. Acción pedagógica*. (16) enero- diciembre, 40-47. Recuperado en: [whhttps://dianet.uniriosa.es](https://dianet.uniriosa.es) (Consultado: febrero 2019).
- Unión del Personal Civil de la Nación (2018). *Programa de Capacitación Sindical*. Recuperado de https://www.upcndigital.org-files-publicaciones-CDN-capacitacion_sindical.pdf. (Consultado: mayo 2018).
- Valdés, H. (1995). *La Capacitación Sindical Actual: Gran Reto*. La Habana. Soporte Digital.

- Van-der, R. C. y Gómez, J. M. (2005). *Competencias y habilidades profesionales para universitarios*. Madrid: Buenos Aires.
- Valle, A. D. (2007). *Metamodelos de la investigación pedagógica*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana. Libro en soporte digital.
- Vargas, J. G. y Torres, B. A. (2017). The directive skills and their impact on the labor productivity of mexican SMES. En: *International Journal of Scientific Management and Tourism* (3-4) 1-36
- Velázquez, E. E. (2004). *Las habilidades profesionales para la dirección del proceso docente educativo en la secundaria básica a partir de las ciencias naturales*. Tesis presenta en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba, Cuba: Instituto Superior Pedagógico "Frank País García".
- Viciedo, C. (1996). *Metodología de la investigación educativa*. Curso Internacional de Maestría en Educación SUP @ RIOR. Potosí, Bolivia: Universidad Autónoma "Tomás Frías"; (Material digitalizado)
- Villarini, Á. R. (2013). *Teoría y pedagogía del pensamiento sistemático y crítico*. Disponible en: <http://generales.uprrpág.edu>. (Consultado: mayo 2018).
- Vygotsky, S. L. (1987). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores*. La Habana: Editorial Científico Técnica.
- Vygotsky, S. L. (2001). *Psicología Pedagógica: Un curso breve*. Buenos Aires, Argentina: Grupo Aique S. A.
- Whetten, D. y Camerón, K. S. (2011). *Desarrollo de habilidades directivas*. 8va ed. México: Pearson Educación. Libro Digital.
- Zilberstein, J. y Silvestre, M. (2002). *Diagnóstico y transformación de la institución docente*. México: Ediciones Ceide.

ANEXOS

Anexo 1.-

Tabla 1. Operacionalización de la variable en estudio

Dimensión I: Curricular-organizativa

Indicador 1.1 Habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.	
Muy adecuado	Cuando en el diseño de los programas se declaren las habilidades directivas sindicales como parte del contenido de los mismos, se brinden los criterios de identificación y en sus orientaciones se ofrezcan los fundamentos y referentes didácticos y metodológicos que expliquen cómo desarrollarlas.
Adecuado	Cuando en el diseño de los programas se identifiquen las habilidades directivas sindicales como parte del contenido de los mismos, se brinden los criterios de identificación, pero en sus orientaciones no se ofrezcan los fundamentos y referentes didácticos y metodológicos que expliquen cómo desarrollarlas.
Poco adecuado	Cuando en el diseño de los programas se identifiquen las habilidades directivas sindicales como parte del contenido de los mismos, pero no se brinden los criterios de identificación, ni en sus orientaciones se ofrezcan los fundamentos y referentes didácticos y metodológicos que expliquen cómo desarrollarlas.
Inadecuado	Cuando en el diseño de los programas no se identifiquen las habilidades directivas sindicales como parte del contenido de los mismos, no se brinden los criterios de identificación, ni en sus orientaciones se ofrezcan los fundamentos y referentes didácticos y metodológicos que expliquen cómo desarrollarlas.
Indicador 1.2 Grado en que las habilidades declaradas reflejan las particularidades del ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.	
Muy adecuado	Cuando las habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para el proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios reflejan las particularidades del ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.
Adecuado	Cuando las habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para el proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios reflejan algunas de las particularidades del ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.
Poco adecuado	Cuando las habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para el proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios casi nunca reflejan las particularidades del ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.
Inadecuado	Cuando las habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para el proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios nunca reflejan las particularidades del ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.

Dimensión II: Teórico-didáctico-metodológica

Indicador 2.1 - Nivel de preparación teórica, didáctica y metodológica de los sujetos encargados de conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.	
Muy adecuado	Cuando los sujetos encargados del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios evidencian un alto nivel de preparación teórica , didáctica y metodológica en relación a los pares categoriales de la Pedagogía: enseñanza-aprendizaje, formación-desarrollo, instrucción-educación; así como de los aspectos didácticos de carácter socio-sicológicos que inciden en el desarrollo de las habilidades y que guardan relación con la Teoría de Vygotsky, el papel de la Actividad y las Funciones de la psiquis.
Adecuado	Cuando los sujetos encargados del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios evidencian nivel de preparación teórica , didáctica y metodológica en relación a los pares categoriales de la Pedagogía: enseñanza-aprendizaje, formación-desarrollo, instrucción-educación; así como de los aspectos didácticos de carácter socio-sicológicos que inciden en el desarrollo de las habilidades y que guardan relación con la Teoría de Vygotsky, el papel de la Actividad y las Funciones de la psiquis.
Poco adecuado	Cuando los sujetos encargados del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios resultan imprecisos en el nivel de preparación teórica , didáctica y metodológica que poseen sobre los pares categoriales de la Pedagogía: enseñanza-aprendizaje, formación-desarrollo, instrucción-educación; así como en los aspectos didácticos de carácter socio-sicológicos que inciden en el desarrollo de las habilidades y que guardan relación con la Teoría de Vygotsky, el papel de la Actividad y las Funciones de la psiquis.
Inadecuado	Cuando no logran precisión nivel de preparación teórica, didáctica y metodológica que poseen sobre los pares categoriales de la Pedagogía: enseñanza-aprendizaje, formación-desarrollo, instrucción-educación; así como de los aspectos didácticos de carácter socio-sicológicos que inciden en el desarrollo de las habilidades y que guardan relación con la Teoría de Vygotsky, el papel de la Actividad y las Funciones de la psiquis.
Indicador 2.2 Dominio de las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano por parte de estos sujetos.	
Muy adecuado	Cuando los sujetos responsabilizados con la conducción efectiva del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, evidencian un alto dominio de los conocimientos que particularizan las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano.
Adecuado	Cuando los sujetos responsabilizados con la conducción efectiva del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, evidencian dominio de los conocimientos que particularizan las relaciones de dirección sindical en el

	sector privado cubano.
Poco adecuado	Cuando los sujetos responsabilizados con la conducción efectiva del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, evidencian poco dominio de los conocimientos que particularizan las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano.
Inadecuado	Cuando los sujetos responsabilizados con la conducción efectiva del DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, no conocen las particularidades que rigen las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano.

Dimensión III: Especializada.

Indicador 3.1 - Nivel de conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano.	
Muy adecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, evidencian un alto dominio de los conocimientos que particularizan las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano.
Adecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, evidencian dominio de los conocimientos que particularizan las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano
Poco adecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, evidencian poco dominio de los conocimientos que particularizan las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano.
Inadecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, no conocen las particularidades que rigen las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano.
Indicador 3.2 Nivel de conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejerce su labor.	
Muy adecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, evidencian un alto nivel de conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejerce su labor.
Adecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, evidencian conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejerce su labor.
Poco adecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, evidencian poco conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejerce su labor..
Inadecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, no conocen las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejerce

	su labor.
Indicador 3.3 Nivel de conocimientos de las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el contexto del sector privado cubano.	
Muy adecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, evidencian un alto nivel de conocimientos de las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el contexto del sector privado cubano.
Adecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, evidencian conocimientos de las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el contexto del sector privado cubano.
Poco adecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, evidencian poco conocimientos de las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el contexto del sector privado cubano.
Inadecuado	Cuando los dirigentes sindicales intermedios, no conocen las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el contexto del sector privado cubano.
Indicador 3.4 Dominio de los conocimientos y de la base operativo-instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el marco del sector privado cubano.	
Muy adecuado	Cuando evidencia un alto grado de facilidad y soltura cognitiva, y de la base operativo instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, en situaciones disímiles donde las condiciones varían significativamente.
Adecuado	Cuando evidencia facilidad y soltura cognitiva, y de la base operativo instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, en situaciones disímiles donde las condiciones varían significativamente.
Poco adecuado	Cuando evidencia varias dificultades cognitivas y de la base operativo instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, en situaciones disímiles donde las condiciones varían significativamente.
Inadecuado	Cuando desde el punto de vista cognitivo y de la base operativo instrumental relativo a las habilidades específicas no le he posible el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano, en situaciones disímiles donde las condiciones varían significativamente.

Evaluación por escalas ordinales de la variable en estudio.

Dimensión I: Curricular organizativa y Dimensión II: Teórico-didáctico-metodológica.	
Muy adecuado	Si los dos indicadores son evaluados de Muy adecuados y ninguno de Poco adecuado e Inadecuado.
Adecuado	Si los dos indicadores son evaluados de Adecuados.
Poco adecuado	Si los dos indicadores son evaluados de Poco adecuados, o al menos uno de ellos de Poco adecuado o Inadecuado.
Inadecuado	Si los dos indicadores son evaluados de Inadecuados, o al menos uno de ellos de Poco adecuado.
Dimensión III: Especializada	
Muy adecuado	Si los cuatro indicadores son evaluados de Muy adecuados, o al menos tres de ellos y ninguno de Poco adecuado e Inadecuado.
Adecuado	Si los cuatro indicadores son evaluados de Adecuados, o al menos tres de ellos y ninguno de Poco adecuado e Inadecuado.
Poco adecuado	Si los cuatro indicadores son evaluados de Poco Adecuados, o al menos dos de ellos de Inadecuado.
Inadecuado	Si los cuatro indicadores son evaluados de Inadecuados, o al menos tres de ellos.
Variable de DHDS en dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.	
Muy adecuado	Si las tres dimensiones son evaluadas de Muy adecuadas.
Adecuado	Si una de las dimensiones es Muy adecuada y dos Adecuadas, si las tres dimensiones son Adecuadas y si dos son Muy adecuadas o Adecuadas y la otra Poco Adecuada.
Poco adecuado	Si una de las dimensiones es Adecuada y dos Poco adecuadas, si una es Inadecuada y dos Poco adecuadas o las tres son Poco adecuadas.
Inadecuado	Si una de las tres dimensiones es Poco adecuada y dos Inadecuadas, o las tres son Inadecuadas.

Anexo 2.-

GUÍA PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS, COMO PARTE DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo: Diagnosticar el estado actual de desarrollo de habilidades directivas sindicales, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado.

1- Revisar los programas docentes concebidos para la formación de dirigentes sindicales intermedios, para diagnosticar en ellos las habilidades directivas declaradas como parte de sus contenidos, la concepción de su desarrollo y su correspondencia con las exigencias y requerimientos que plantea el ejercicio de la actividad sindical en los marcos de la actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.

Programa: -----Fecha de Revisión: -----

Indicadores: Habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios; Grado en que las habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para el proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios refleja las particularidades del ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.

2- Revisar los informes finales correspondientes a los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, donde se valoran los resultados de la docencia impartida, así como el trabajo docente y científico metodológico realizado, para evaluar las acciones formativas destinadas de manera directa a los dirigentes sindicales intermedios y de ellas las que se corresponden con las exigencias y requerimientos que demanda el ejercicio de la actividad sindical en el contexto del sector privado cubano.

3- Revisar los informes de balance del trabajo anual de la CTC en la provincia Santiago de Cuba, para evaluar cómo ha sido analizada y proyectada la organización, representación y atención a los trabajadores del sector privado en la provincia Santiago de Cuba, así como la concepción del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para dar pertinente respuesta a las demandas y exigencias planteadas por el ejercicio de la actividad sindical en el referido contexto de actuación.

Anexo 3.-

HABILIDADES DECLARADAS EN LOS PROGRAMAS DOCENTES CONCEBIDOS EN FUNCIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS.

1- Programa de entrenamiento a reservas de cuadros políticos. Denominativo "Habilidades para la dirección política".

- Asociadas al desarrollo del pensamiento lógico y capacidad de reflexión: interpretar, definir, determinar lo esencial, identificar, razonar, explicar, argumentar, analizar, sintetizar y debatir.
- Utilización de fuentes de información y documentos rectores o normativos: búsqueda, procesamiento y organización de la información; utilización de los documentos rectores de la organización como medio para la dirección política.
- Para la expresión oral y escrita: resumir, fichar, elaborar conclusiones.
- Asociadas a la comunicación: capacidad para escuchar, atender, responder, explicar, argumentar y dialogar.
- Caracterizar el objeto de influencia (municipio, organización, área de atención).
- Relacionadas con la solución de problemas: Identificar, evaluar, diferenciar, discernir y proponer soluciones.

2- Programa de entrenamiento a la reserva de miembros de los Organismos de Direcciones Municipales del Partido, la UJC y las organizaciones de masas. Denominativo "Habilidades para la dirección política".

- Analizar información y redactar informes.
- Utilizar los documentos rectores y normativos de sus organizaciones como instrumento para su trabajo.
- Asociadas a la comunicación: capacidad para escuchar, atender, responder, explicar, argumentar y dialogar.
- Identificar prioridades del trabajo político.

- Identificar debilidades en el trabajo de dirección.
- Determinar y proponer variantes en la solución de problemas desde la dirección política.

3- Programa de entrenamiento a cuadros centros. Denominativo “Habilidades para la dirección política”.

- Capacidad para enjuiciar, inferir, discernir, analizar y valorar los asuntos que se plantean.
- Identificar prioridades para el perfeccionamiento de la práctica de dirección del cuadro centro.
- Trabajo con fuentes de información, documentos rectores y normativos.
- Identificar variantes de solución a problemas en la concepción y ejecución de la práctica de dirección del cuadro centro.
- Potenciar la cooperación, coordinación y complementación en las relaciones entre los componentes del sistema político en el territorio.

4- Programa de la asignatura “Habilidades directivas”.

- Dirección o enfoque estratégico.
- Comunicaciones interpersonales.
- Estrategias y técnicas de negociación.
- Manejo de conflictos.
- Trabajo en equipos.
- Liderazgo y motivación.
- Diagnóstico de problemas y toma de decisiones.
- Administración del tiempo y delegación.
- Reuniones productivas y gerencias del cambio.

Anexo 4.-

ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA PROVINCIAL DEL PARTIDO, COMO PARTE DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo: Constatar la preparación teórico-didáctico-metodológica de los docentes encargados de conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, en correspondencia con las particularidades del sector privado cubano.

Estimado profesor, por la importancia que tiene la presente investigación sobre el desarrollo de habilidades directivas sindicales en dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, es que se necesita de su colaboración para que responda las siguientes preguntas.

1. Identifique con una x los años de experiencia en la docencia. 5 -- 6 --10 -- 15 -----más de 15 ---
2. ¿Cuáles categorías de la Pedagogía le sirven de referente para conducir el desarrollo de habilidades?
3. ¿Cuáles son los aspectos didácticos de carácter socio-psicológico que inciden en el desarrollo de habilidades?
4. ¿Qué es una habilidad directiva sindical?
5. ¿Qué criterios metodológicos se sigue para identificar una habilidad directiva sindical?
6. ¿Conoces usted cuáles son las particularidades que rigen las relaciones de dirección sindical en el sector privado? Sí----- ¿Cuáles? No -----
7. ¿Se encuentra usted preparado para conducir el DHDS en los dirigentes sindicales para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano? Sí----- No: ----- ¿Por qué?
8. ¿El sistema de contenidos de los programas brinda la posibilidad para conducir el DHDS para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano? Sí----- No: ----- ¿Cuáles?

Anexo 5.-

GUÍAS DE OBSERVACIÓN, COMO PARTE DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN

1- PARA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO DOCENTE-METODOLÓGICO Y CIENTÍFICO-METODOLÓGICO

Datos generales

Datos generales

Marque con una equis (x) la forma del trabajo metodológico que se está observando:

Trabajo docente-metodológico_____ Trabajo científico-metodológico_____

Marque con una equis (x) el nivel donde se observa la forma del trabajo metodológico escogido:

Colectivo de carrera__ Colectivo de disciplina__ Colectivo de asignatura__ Colectivo de curso__

Colectivo de departamento docente__ Colectivo de equipo multi e interdisciplinario____ Colectivo de año__ Colectivo de profesores a nivel de centro_____

Instrucciones:

A continuación se precisan las observaciones que deben ser objeto de revisión en los diferentes niveles organizativos del trabajo metodológico. Cada una de ellas debe ser analizada independientemente y registrarse de la manera más directa y fiel posible lo que de ellas revelen. Le agradecemos su importante colaboración.

1. En cada aspecto debe llenar una tabla donde debe marcar con una sola X.
2. Debajo de cada aspecto se da un espacio para que usted describa lo observado.

Desarrollo

1. Se realizan análisis teóricos-conceptuales y metodológicos acerca de la categoría pedagógica habilidad. (2.1)

MA	A	PA	I

Descripción de lo observado---

2. Se realizan análisis sistemáticos y oportunos de las habilidades directivas sindicales (2.1).

Descripción de lo observado-----

MA	A	PA	I

3. Se utilizan las formas del trabajo metodológico para preparar a los docentes en la determinación de los procedimientos y el orden operacional del sistema de habilidades directivas sindicales (2.1)

Descripción de lo observado-----

MA	A	PA	I

4. Los profesores más preparados realizan demostraciones sobre las exigencias didáctico-metodológicas que indican cómo desarrollar una habilidad directiva sindical en función de preparar a los docentes que presentan mayores dificultades y a los sujetos responsabilizados con el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, desde los organismos de dirección sindical. (2.1)

Descripción de lo observado---

MA	A	PA	I

- 4 Existe correspondencia entre las habilidades directivas sindicales objeto de demostración con las exigencias y requerimientos que plantea el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano (2.2).

Descripción de lo observado----

MA	A	PA	I

- 5 Se prepara a los sujetos responsabilizados con el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios en los conocimientos que particularizan las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano.(2.2)

Descripción de lo observado.----

MA	A	PA	I

- 6 Se preparan a los sujetos responsabilizados con el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios en el seguimiento del ejercicio de dirección sindical de los referidos sujetos de formación en el sector privado cubano (2.2)

Descripción de lo observado

MA	A	PA	I

8. Se prepara a los sujetos responsabilizados con el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, para emitir una evaluación más acertada e integral del estado en que se encuentra el nivel de desarrollo de las habilidades directivas sindicales. (2.1 y 2.2)

Descripción de lo observado:

MA	A	PA	I

2- PARA LA OBSERVACIÓN DE CLASES

Con el objetivo de comprobar el estado actual del desarrollo de habilidades directivas sindicales en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, así como la participación de estos dirigentes en el proceso, se utiliza el método empírico de la observación. Contenido considerado:

- 1- Nivel de conocimiento teórico de los docentes en cuanto a las habilidades directivas sindicales y su desarrollo.
- 2- Habilidades directivas sindicales a desarrollar como parte del contenido de la clase.
- 3- Preparación didáctica que poseen los docentes para conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.
- 4- Proceder metodológico en cuanto al DHDS.
- 5- Nivel de conocimientos de los docentes y dirigentes sindicales intermedios en relación a las particularidades que rigen las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano.

Tabla 2 Tabulación de las clases observadas.

Clases Observadas.		Contenido- 1.				Contenido - 2.				Contenido - 3				Contenido - 4.				Contenido - 5			
Lic.	Entrenamiento	MA	A	PA	I	MA	A	PA	I	MA	A	PA	I	MA	A	PA	I	MA	A	PA	I
1				X					X			X				X					X
2				X					X			X				X					X
3					X				X			X				X					X
4				X				X				X				X					X
	1			X								X				X					X
	2			X					X			X				X					X
	3			X					X			X				X					X
	4			X					X			X				X					X
	5				X			X				X				X					X
	6			X					X			X				X					X
Total 10				7	2			2	7			1				1					1
Evaluación		PA				I				PA				PA				I			

3- PARA PREPARACIONES POLÍTICAS DESARROLLADAS POR LOS COMITÉS MUNICIPALES Y PROVINCIALES DE LOS SINDICATOS CON DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS

Con el objetivo de comprobar el estado actual del desarrollo de habilidades directivas sindicales en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, así como la participación de estos dirigentes en el proceso, se utiliza el método empírico de la observación. Contenido considerado:

1. Nivel de conocimiento teórico de los dirigentes sindicales que conducen las preparaciones políticas desarrolladas en los comités municipales y provinciales de los sindicatos en cuanto a las habilidades directivas sindicales y su desarrollo.
2. Habilidades directivas sindicales a desarrollar como parte del contenido de las conferencias.
3. Preparación didáctica que poseen los dirigentes sindicales que imparten las preparaciones políticas desarrolladas en los comités municipales y provinciales de los sindicatos para conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.
4. Nivel de conocimientos de los dirigentes sindicales intermedios en relación a las particularidades que rigen las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano.

Anexo 6.-

ENTREVISTAS A DIRIGENTES SINDICALES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CTC Y SUS SINDICATOS DE SANTIAGO DE CUBA, COMO PARTE DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN

Compañero (a): Para conocer criterios de cómo usted ejerce la actividad sindical en el sector privado cubano, el nivel de preparación que posee al respecto y su satisfacción con la pertinencia de la preparación que le brindan los sujetos responsabilizados con su formación para que atienda a los trabajadores del sector privado cubano, es que se está haciendo la presente entrevista. No es necesario que exponga su nombre, sólo le pedimos su más sincera respuesta. Muchas gracias.

- 1- ¿Cuántos años de experiencia usted tiene atendiendo a trabajadores no estatales?
- 2- ¿Cuáles son las principales problemáticas que presentan los trabajadores que laboran en el sector privado cubano? a) ¿Qué vías utilizó para diagnosticar esas problemáticas? (3.1, 3.2 y 3.3)
- 3- ¿Cómo usted promueve el tema de la participación con los trabajadores del sector privado cubano? (3.1 y 3.2)
- 4- A su juicio, ¿Cuáles son las principales necesidades formativas presentes en usted, que deben ser atendidas, para que pueda desempeñarse en el sector privado cubano? (3.2)
- 5- ¿Qué habilidades se deben desarrollar intencionadamente en usted para que pueda representar y atender eficientemente a los trabajadores y dirigentes sindicales de base que laboran en el sector privado cubano? (3.1)
- 6- ¿Los programas vigentes y las acciones formativas que le están proporcionando, posibilita en usted el desarrollo de habilidades directivas sindicales, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano? Argumente su respuesta. (1.1, 1.2)

Anexo 7.-

ENCUESTA A TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO EN SANTIAGO DE CUBA, COMO PARTE DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN

Compañero (a): Para conocer criterios de cómo usted se siente atendido y representado por los dirigentes sindicales intermedios, es que se está haciendo la presente encuesta. No es necesario que ponga su nombre, sólo le pedimos su más sincera respuesta. Lea detenidamente cada una de las preguntas.

Muchas gracias.

1. Edad:

a). () De 18 a 30 años

b). () De 31 a 40 años

c). () De 41 a 50 años

d). () De 51 a 60 años

e). () De 61 años o más

2. Nivel escolar:

a). () Primaria

b). () Secundaria

c). () Preuniversitario

d). () Técnico Medio

e). () Universitario

3. Sexo

a). () Femenino

b). () Masculino

4. Condición del trabajador privado.

a) () Propietario

b) () Contratado

5. ¿Cuáles son los problemas laborales, económicos y jurídicos que les están afectando a usted como trabajador del sector privado? (Puede marcar más de una respuesta) (3.1, 3.2, 3.3 y 3.4)

a) () Problemas de contratación. Refiera cuáles: _____.

b) () Problemas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Refiera cuáles:

_____.

c) () Problemas en materia de Seguridad Social. Refiera cuáles: _____.

d) () Problemas de organización de trabajo. Refiera cuáles: _____.

e) () Problemas con la forma de pago. Refiera cuáles: _____

f) () Problemas con el capital del trabajo. Refiera cuáles: _____.

g) () Otros: _____

6 - ¿Cómo evalúa la preparación que tienen los dirigentes sindicales intermedios, para intervenir desde el punto de vista sindical antes las inquietudes y los problemas laborales, económicos y jurídicos que le afectan? (Marque con una cruz (X) (3.1, 3.2, 3.3 y 3.4)

a) () Muy adecuado; b) () Adecuado; c) () Poco adecuado; d) () Inadecuado

7- ¿Cómo usted evalúa el accionar del dirigente sindical intermedio que lo representa, con los organismos de relación correspondientes para tramitar y solucionar los problemas que le afectan? (Marque con una cruz (X) (3.1, 3.2, 3.3 y 3.4)

a) () Muy adecuado; b) () Adecuado; c) () Poco adecuado; d) () Inadecuado

8- ¿Qué cualidades y habilidades usted visualiza en el dirigente sindical intermedio que lo representa durante el ejercicio de la actividad sindical? (Puede marcar más de una respuesta). (3.1, 3.2, 3.3 y 3.4)

a) () Ejemplaridad; b) () Responsabilidad; c) () Liderazgo; d) () Sensibilidad política y humana; e) () Escucha activamente los criterios y opiniones que se expresan; f) () Fluidez, coherencia, dominio del contenido de lo que está expresando; g) () Promueve la participación; h) () Resuelve conflictos laborales y económicos; i) () Diagnostica los problemas existentes y se preocupa por darle solución.

9- ¿Cómo le gustaría que fuera la atención que le brinda el dirigente sindical de este nivel que lo representa? (3.1, 3.2, 3.3 y 3.4)

Anexo 7 (Continuación)

Tabla 3 Tabulación de encuestas aplicadas a trabajadores que laboran en el sector privado cubano

Preguntas	Indicadores								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	15 21,4 %	37 52,9 %	12 17,1 %	6 8,6 %					
2	-	9 12,9 %	21 30,0 %	15 21,4 %	25 35,7 %	-	-	-	
3	24 34,3%	46 65,7%	-	-	-	-	-	-	
4	45 64,3 %	25 35,7%							
5	30 42,9%	35 68,6	10 14,3	26 37,1	19 27,1	70 100	51 72.8		
6	8 11,4 %	10 14,3%	28 40,0 %	24 34,3 %					
7	8 11,4 %	5 7,1	12 17,1 %	43 61,4					
8	24 34,3 %	33 47,1 %	6 8,6 %	27 38,6 %	30 42,9 %	21 30,0 %	12 17,1%	18 25,7 %	18 25,7%
Resultados de preguntas por indicadores y parámetros									
	Preg. 1	Preg. 2	Preg. 3	Preg. 4	Preg. 5	Preg. 6	Preg. 7	Preg. 8	Evaluación
3.1	-	-	-	-	P.A	P.A	I	PA	PA
3.2	-	-	-	-	P.A	P.A	I	PA	PA
3.3					P.A	P.A	P.A	P.A	PA
3.4					P.A	P.A	P.A	P.A	PA

Anexo 8.-

Tabla 4 Conceptos, dimensiones e indicadores que permiten explicar la dinámica del desarrollo de habilidades directivas sindicales a partir de su correlación.

Conceptos	Dimensiones	Indicadores
PDHDS	Físico-biológica.	<ul style="list-style-type: none"> - Edad. - Sexo.
	Intelectual-cultural	<ul style="list-style-type: none"> - Nivel de escolaridad - Cultura general integral.
	Sicológica.	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad para autorregular su conducta. - Motivación por el ejercicio de la actividad sindical. - Motivación por su formación permanente como dirigente sindical. - Responsabilidad con que se asumen las acciones formativas. - Satisfacción con la pertinencia de los escenarios de formación. - Satisfacción con la pertinencia de la preparación que le brindan los agentes formadores.
	Social.	<ul style="list-style-type: none"> - Efectividad de la comunicación. - Pertinencia de las relaciones interpersonales. - Disposición a la ayuda y la colaboración. - Reconocimiento social de su desempeño como dirigente sindical.
	Político-moral-ética.	<ul style="list-style-type: none"> - Compromiso demostrado con el sistema socio-político cubano. - Preparación político-ideológica. - Sensibilidad política y humana. - Responsabilidad y respeto por el funcionamiento sindical.
	Pedagógico-formativa	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia como dirigente sindical de nivel de base. - Experiencia como dirigente sindical intermedio. - Efectividad en el manejo de los métodos de dirección durante el ejercicio de dirección sindical.
FDHDS	Condiciones existentes en los escenarios de formación.	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos didácticos. - Recursos tecnológicos. - Cuestiones de carácter organizativo que inciden en el proceso de formación.

Conceptos	Dimensiones	Indicadores
FDHDS	Preparación de los agentes formadores.	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidad y cuantía de los agentes formadores. - Experiencia de los agentes formadores como dirigentes sindicales. - Experiencia de los agentes formadores en el ejercicio de la actividad sindical. - Dominio de los aspectos de carácter técnico-metodológico concernientes al proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios. - Conocimiento de métodos de dirección del dirigente sindical intermedio durante el ejercicio de su actividad. - Conocimientos por los agentes formadores del marco normativo que rige el funcionamiento sindical en el sector privado cubano. - Compromiso de los agentes formadores con el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios. <p>Pertinencia de las concepciones pedagógicas utilizadas por los agentes formadores.</p>
	Interacciones pedagógicas.	<ul style="list-style-type: none"> - Efectividad de las interacciones pedagógicas se dan entre los agentes formadores a lo interno de cada escenario de formación. - Efectividad de las interacciones pedagógicas se dan entre los agentes formadores que participan en cada uno de los escenarios de formación. - Responsabilidad de los agentes formadores en la atención con los dirigentes sindicales intermedios. - Frecuencia de contacto de los dirigentes sindicales intermedios con los agentes formadores desde las instituciones docentes responsabilizadas y los organismos de dirección de la CTC y sus sindicatos. - Intercambio de experiencias de aprendizaje en torno a las situaciones problemáticas que emergen del sector privado cubano. - Identificación y diagnóstico de las necesidades y potencialidades formativas de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado. - Interés de dirigentes sindicales intermedios hacia las acciones formativas que son conciliadas y proyectadas. - Contribución a la efectividad del dirigente sindical intermedio con el seguimiento del ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano.

Anexo 9-

ENCUESTAS APLICADAS, COMO PARTE DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA NO PARAMÉTRICA BINOMIAL Y CORRELACIONAL DE PEARSONS (C)

1- ENCUESTA A DIRIGENTES SINDICALES INTERMEDIOS QUE SON OBJETO DE FORMACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA.

Estamos estudiando y aportando los conceptos que a nuestra consideración resultan significativas para explicar la dinámica del desarrollo de sus habilidades directivas en el proceso de formación para que usted pueda desempeñarse en el sector privado cubano. Es por ello que necesitamos de sus valiosos criterios. Les pedimos que sean muy sinceros en sus respuestas, pues las mismas serán mantenidas en absoluta reserva y solo se emplearán en el marco de esta investigación. De antemano le agradecemos su colaboración.

Dé a conocer:

- Edad-----; Sexo-----; Nivel escolar-----;Responsabilidad sindical-----
- Tiempo de experiencia como dirigente sindical intermedio-----.

Cuestionario:

- 1- ¿Tiene claridad respecto a cuáles son sus necesidades y potencialidades formativas?: Sí---; No—
- 2- ¿Está motivado(a) con el modo en que lo están formando para desempeñarse como dirigente sindical intermedio? Sí---; No—
- 3- Está motivado(a) con el modo en que realiza su labor en el sector privado cubano?
Sí---; No—
- 4- ¿Está satisfecho(a) con las diferentes acciones formativas que las instituciones docentes responsabilizadas diseñan e implementan para formarlo(a) como dirigente sindical intermedio?
Sí---; No-----; No del Todo-----
- 5- ¿Está satisfecho(a) con las diferentes acciones formativas que los organismos de dirección diseñan e implementan para formarlo(a) como dirigente sindical intermedio.

Sí---; No—; No del Todo-----

6- ¿Está satisfecho (a) con las diferentes acciones formativas que los organismos de dirección de la CTC y sus sindicatos diseñan e implementan para conducir en usted el desarrollo de las habilidades directivas sindicales que le permiten el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano Sí---; No—; No del Todo-----

7- Asume con responsabilidad:

- Las acciones formativas que son diseñadas y ejecutadas por los agentes formadores; Siempre-----; Algunas veces-----; nunca -----

- El cumplimiento de sus funciones en la instancia de base y particularmente en el sector privado. Siempre-----; Algunas veces-----; nunca -----

8- ¿Usted conoce como está estructurado el movimiento sindical cubano?---Sí; No----. De ser positiva su respuesta, descríballo de manera concreta:-----

9- En los párrafos que se presentan a continuación se expresan la misión, funciones y tareas priorizadas del sindicato en la construcción del socialismo, los mismos están inconclusos, por lo que le pedimos que complete según corresponda.

Párrafo 1: Es el movimiento sindical cubano el que tiene la misión por una parte de -----
-----a los trabajadores en interés de la formación de valores y por la otra, -
-----.

Párrafo 2: La misión del sindicato en la construcción del socialismo se concreta en dos funciones: la primera -----y la segunda-----

Párrafo 3: La dirección sindical en el sector privado cubano se desarrolla sobre la base de -----
tareas priorizadas. Ellas son:-----
-----.

10. En cuáles de las siguientes normas jurídicas aparecen regulados los derechos y deberes laborales y sociales de los trabajadores que laboran en el sector privado cubano (marque con una x (equis) en la que usted considere).

----- Decreto-ley 45-2021. De las contravenciones personales en el ejercicio del Trabajo por cuenta propia.

----- Constitución de la República.

----- Código de Trabajo.

----- Decreto-Ley 176-97. Sobre el Sistema de Justicia Laboral de Base.

a) Mencione tres derechos laborales y tres deberes que usted como dirigente sindical defiende y exige en los trabajadores que laboran en el sector privado cubano.

Deberes: -----

Derechos: -----

11. Considera que los agentes formadores que participan en su formación desde el Sistema de Escuelas del Partido los dotan de los conocimientos necesarios para que usted pueda desempeñarse en el sector privado cubano: Sí -----, No-----; A veces-----.

12. Considera que los agentes formadores que participan en su formación desde los organismos de dirección de la CTC y sus sindicatos, contribuyen al DHDS para que pueda desempeñarse en el sector privado cubano: Sí -----, No-----; A veces-.

12. Se intenciona por los agentes formadores la discusión reflexiva en torno a los problemas de la actividad sindical que emergen de las instancias del desempeño sindical y del sector privado cubano?

- Agentes formadores que participan desde el Sistema de Escuelas del Partido Si--Algunas veces-No-
- Agentes formadores que participan desde los organismos de dirección Si---- Algunas veces-----No--

13.¿Las acciones formativas que son conciliadas y proyectadas entre los agentes formadores que actúan en los diferentes escenarios de formación despiertan en su interés?

Si---- Algunas veces----- No-----.

14.¿Los escenarios de formación intencionan el seguimiento de su actividad sindical en el sector privado cubano y en correspondencia diseñan acciones formativas para eliminar las debilidades detectadas?:

- Sistema de Escuelas del Partido: Siempre----; A veces-----; Casi nunca-----.
- Organismos de dirección de la CTC y sus sindicatos: Siempre----; A veces-----; Casi nunca--

15.Las interacciones que se dan entre los agentes formadores que forman desde la Escuela Provincial y las Escuelas Distritales del Partido y los que participan en este proceso desde los organismos de dirección de la CTC y sus sindicatos son: Muy efectivas-----; Efectivas; Poco efectivas-----.

16.¿Cómo usted califica el cumplimiento de sus funciones en el sector privado cubano?

----- Buena ----- Mala -----Regular

17.¿Las relaciones interpersonales con sus similares, dirigentes sindicales de base y trabajadores en la instancia de base del sector privado cubano y la intermedia son?:

- Relación con sus similares: Buenas-----, Regular-----; Mala-----; No sé----
- Relación con dirigentes sindicales del sector privado cubano: Buenas--, Regular---; Mala--; No sé--
- Relación con trabajadores del sector privado cubano: Buenas-----, Regular---; Mala-----; No sé----

18.¿La formación que usted ha recibido ha estado en correspondencia con la promoción percibida cuando transitó de dirigente sindical de base a dirigente sindical intermedio? Sí-----; No-----

19.¿Está satisfecho con la preparación que ha recibido en?:

- El nivel de formación elemental. Sí----, No-----; No del todo-----
- El nivel de formación intermedio Sí----, No----- Sí----, No del todo-----

2. ENCUESTA DIRIGIDA A AGENTES FORMADORES DE LA ESCUELA PROVINCIAL DEL PARTIDO “HERMANOS MARAÑÓN” Y DE LOS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN DE LA CTC Y SUS SINDICATOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA.

Estamos estudiando y aportando los conceptos que a nuestra consideración, desde lo interno y lo externo de los dirigentes sindicales intermedios, resultan significativas para explicar la dinámica del desarrollo de las habilidades directivas (DHDS) en el proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. Es por ello que necesitamos de sus valiosos criterios y experiencia. Les pedimos que sean muy sinceros en sus respuestas, pues las mismas serán mantenidas en absoluta reserva y solo se emplearán en el marco de esta investigación. De antemano le agradecemos su colaboración:

- Solo para agentes formadores de la Escuela Provincial del Partido “Hermanos Marañón”. Dé a conocer:

Edad: -----; Categoría docente y académica: -----Años de experiencias en el Sistema de Escuelas del Partido: -----

- Solo para agentes formadores de los organismos de dirección de la CTC y sus sindicatos en la provincia Santiago de Cuba. Dé a conocer:

- CTC o Sindicato: -----; Edad: -----; Nivel escolar-----.

- Nivel académico y científico-----.Años de experiencias en el movimiento sindical cubano-----

- Responsabilidad sindical-----.

Cuestionario común:

- 1- ¿Cuántos postgrados u otras formas de superación usted ha recibido según las particularidades y exigencias que demanda el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano?

----- Postgrados

-----Otras formas de superación. Descríbelas.

2- Las superaciones recibidas han sido de tipo: Metodológicas-----; didácticas-----; teóricas-----

3- ¿A su juicio, quiénes usted considera que deban ser las personas encargadas de prepararlo (la) como agente formador?

----- Agentes formadores de las instituciones docentes responsabilizadas con la formación de dirigentes políticos.

----- Profesores de instituciones docentes del sector de educación.

----- Cuadros políticos de experiencias de las organizaciones políticas y de masas.

-----Personas de otras instituciones que sin ser docentes tienen la preparación y las experiencias.

----- Todos los citados con anterioridad.

4- ¿En los diferentes intercambios de experiencias de aprendizaje que sostiene con los dirigentes sindicales intermedios usted intenciona la discusión reflexiva en torno a las problemáticas que emergen de las instancias del desempeño sindical y del sector privado cubano. Siempre----, Casi siempre---, En ocasiones----, Casi nunca---, Nunca---.

De ser la respuesta negativa. ¿Por qué?

5- ¿Seleccione la frecuencia con que usted participa en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios en el curso escolar? Diario ---- Al menos una vez a la semana -----, Al menos una vez en la quincena-----, Al menos una vez al mes-----, Trimestralmente-----, Semestralmente----, --- Al menos una vez al año.

6- ¿Cuál es el grado de interés que tienen los dirigentes sindicales intermedios hacia las diferentes acciones formativas? Alto-----; Medio-----; Bajo-----.

7- ¿Ha identificado y diagnosticado las necesidades y potencialidades formativas de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano?

Sí-----; No-----; A veces-----. En caso de que su respuesta sea positiva mencione tres necesidades y tres potencialidades formativas.

8- ¿Las instituciones docentes responsabilizadas con la formación de los dirigentes sindicales intermedios dan seguimiento a su desempeño en el sector privado cubano? Sí---- No----A veces----

9- ¿Los organismos de dirección de la CTC y sus sindicatos dan seguimiento al ejercicio de la actividad de los dirigentes sindicales intermedios en el sector privado cubano? Sí-----; No-----; A veces---

10- ¿Cómo usted valora la efectividad del proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios a partir de los resultados obtenidos con el seguimiento al desempeño en el sector privado cubano que se le realiza a estos sujetos? (En una escala de 1 a 5, considere 1 equivalente a Insuficientes y 5 a Suficientes) 1____ 2____ 3____ 4____ 5____

11- Considera usted que los organismos de dirección sindical tienen las condiciones creadas para ser considerados como un escenario de formación de dirigentes sindicales intermedios? Sí-----; No-----

12- ¿Qué otros ámbitos físicos usted considera que pudieran contribuir con el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios?

----- Sistema de Escuelas del Partido.

----- Instituciones docentes del sector de educación.

13- ¿Cómo valora el nivel de compromiso de los escenarios de formación con el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios?

- Sistema de Escuelas del Partido: Adecuado -----; Adecuado-----; Inadecuado-----.

- Organismos de dirección: Adecuado -----; Adecuado-----; Inadecuado-----.

- Otras instituciones de la Educación Superior: Adecuado -----; Adecuado-----; Inadecuado--.

14- ¿Qué opinión usted tiene sobre los recursos tecnológicos disponibles que tienen los escenarios de formación para favorecer el aprendizaje que va a estimular el DHDS?

- Sistema de Escuelas del Partido: Buena -----; Regular-----; Mala-----; No sé----

- Organismos de dirección: Buena -----; Regular-----; Mala-----; No sé----
 - Otras instituciones de la Educación Superior: Buena ---; Regular--; Mala—; No sé----
- 15- ¿Las concepciones pedagógicas utilizadas proporcionan los conocimientos que sirven de soporte instrumental al DHDS? Sí-----; No----
- 16- ¿Cómo valora el nivel de efectividad de las interacciones pedagógicas se dan entre los agentes formadores a lo interno de cada escenario de formación?
- Sistema de Escuelas del Partido: Altamente efectivas-----; Efectivas----; Poco efectivas---; No sé—
 - Organismo de dirección sindical: Altamente efectivas-----; Efectivas----; Poco efectivas---; No sé—
- 17- ¿Cómo valora el nivel de efectividad de las interacciones pedagógicas se dan entre los agentes formadores que participan en cada uno de los escenarios de formación?
- Altamente efectivas-----; Efectivas-----; Poco efectivas---; No sé----
-
- 18- Según su criterio, evalúa el estado actual de la calidad del ejercicio de la actividad sindical de los dirigentes sindicales intermedios en el sector privado cubano?
- Muy satisfactorio----; Satisfactorio----; Medianamente satisfactorio---; Poco satisfactorio
- 19- ¿Cuál es el grado de relación que los dirigentes sindicales intermedios tienen con?:
- Sus similares: Buenas-----, Regular-----; Mala-----; No sé----
 - Dirigentes sindicales del sector privado: Buenas-----, Regular-----; Mala-----; No sé--
 - Trabajadores del sector privado cubano: Buenas-----, Regular-----; Mala-----; No sé--
- 20- ¿Considera que la formación que se le facilita a los dirigentes sindicales intermedios es proporcional a su promoción a responsabilidades y/o tareas más complejas dentro de una misma instancia del desempeño sindical y en el tránsito de una instancia a otra. Sí-----, No-----; No sé-----
- 21- ¿Cómo valora el grado de satisfacción que el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios brinda al DHDS? Alto-----; Medio-----; Bajo-----

Anexo 10.-

Tabla 5. Adecuación del perfil ocupacional de dirigentes sindicales intermedios, para el ejercicio de su actividad sindical en el contexto del sector privado cubano.

<p>1- Encargo social de la CTC y sus sindicatos en la sociedad cubana: ejercer la correspondiente acción organizativa, representativa, movilizativa, de atención y defensa de los derechos de los trabajadores del sector privado y la exigencia de sus deberes tomando en cuenta las particularidades inherentes al desenvolvimiento territorial del mismo.</p>	
<p>3. Características del objeto de dirección en el sector privado cubano, derivadas del encargo social de la organización en la sociedad: es un sector heterogéneo manifiesto por la diversidad existente en cuanto a la composición de edad, fuente de procedencia, nivel de preparación técnico-profesional de sus trabajadores, variedad y multiplicidad de actividades que como parte del mismo pueden desarrollarse en las esferas de la producción y los servicios, la cantidad, nivel de dispersión y atomización que desde el punto de vista geográfico-territorial y de inserción en las diferentes ramas de la economía, suelen tener los espacios laborales y se refleja de modo singular en los intereses, motivaciones y manera de actuación de los trabajadores que componen esta población.</p> <p>Es un sector, al cual se le debe prestar especial atención a determinadas demandas y necesidades propias de sus trabajadores, relativas a la organización científica del trabajo, las de índole técnico y económico financiera, las de carácter jurídico-legal. Todas las cuales deberán ser estimadas como parte de la concepción y materialización efectiva del proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedios.</p>	
<p>4. Funciones de dirección: las funciones de dirección de los dirigentes sindicales intermedios que se encuentran en el Reglamento para el funcionamiento de los organismos de dirección sindicales son resignificadas teniendo en cuenta los sectores de actuación de los referidos sujetos-objeto de formación y la aplicación de la política de atención a los trabajadores no estatales; las mismas se han dividido en correspondencia con los cargos de dirección que hay en el nivel intermedio -zona, municipio y provincia-, asimismo, las habilidades directivas sindicales para su cumplimiento.</p>	
<p>Funciones de dirección y habilidades directivas sindicales de dirigentes sindicales intermedios de zona, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.</p>	
<p>Función: Planificar, controlar y asegurar actividades que permitan afiliar y organizar de manera sistemática y diferenciada a los trabajadores del sector privado cubano.</p>	
<p>Habilidades directivas sindicales para el cumplimiento de la función.</p>	<p>Sistemas operacionales</p>
<p>1- Organizar a los trabajadores del sector privado mediante organizaciones sindicales de base.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comprobar la situación de la afiliación en los colectivos laborales y áreas sindicales integrados por trabajadores del sector privado cubano. ○ Comparar si el informe de altas y bajas de afiliados se corresponde con la cantidad de trabajadores del sector privado que reporta la oficina tributaria. ○ Constituir organizaciones sindicales de base afines con las actividades de los trabajadores del sector privado, en lugares favorables y facilitadores del despliegue del ejercicio de la actividad sindical. ○ Definir las secciones sindicales o burós sindicales donde serán organizados los trabajadores del

	<p>sector privado, no afiliados.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Empezar acciones al respecto. ○ Evaluar de manera sistemática, las posibilidades objetivas y subjetivas, de la participación de los afiliados en las actividades sindicales convocadas por la organización de base a la que pertenecen. ○ Controlar que cada afiliado cumpla con su deber de abonar y mantener actualizada su cuota sindical según sus ingresos y mes vencido, así como el aporte a la patria dado el compromiso contraído con su organización.
<p>Función: Planificar, controlar y asegurar actividades que permitan representar a los propietarios privados y trabajadores contratados en el ejercicio de sus derechos, protección de sus intereses individuales y colectivos, así como en las instancias correspondientes, ante la solución de los conflictos laborales, económicos u otros que puedan surgir.</p>	
<p>Habilidades directivas sindicales para el cumplimiento de la función.</p>	<p>Sistemas operacionales</p>
<p>2- Identificar necesidades y carencias cognitivas de los trabajadores propietarios privados respecto a la organización del trabajo, los calificadores de puestos de trabajo a partir del perfil de los mismos, la concepción y distribución de los salarios de manera diferenciada, la elaboración de los contratos de trabajo y el manejo del capital de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Elaborar los instrumentos para el diagnóstico según métodos seleccionados (guía de observación, entrevista, encuesta). ○ Aplicar el o los instrumentos elaborados a la muestra escogida. ○ Discriminar según la carencia cognitiva en aspectos de tipo de organización del trabajo, de calificadores de puestos de trabajo a partir del perfil de los mismos, de concepción y distribución de los salarios de manera diferenciada, de relaciones contractuales y del manejo del capital de trabajo.
<p>3- Atender y representar de manera sistemática, diferenciada y con mayor celeridad los derechos y deberes de los trabajadores del sector privado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Asistir a las reuniones mensuales de secretarios generales, del secretariado y a las del comité municipal de la CTC y-o sindicatos, de los cuales forma parte. ○ Trasladar al miembro del secretariado municipal o provincial designado para atender a organizaciones sindicales de base y centros o áreas de trabajo del sector privado cubano, según el caso, las necesidades y carencias cognitivas de los trabajadores del sector privado -propietarios y contratados-. ○ Identificar las características, disposición y posibilidades de los medios de comunicación de masas: prensa, revistas, folletos, boletines (medios escritos), radio, televisión, y el internet (medios verbales), para atender y representar de manera sistemática, diferenciada y con mayor celeridad los derechos, deberes y problemáticas de los trabajadores del sector privado cubano.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Establecer relaciones con los diferentes medios de comunicación de masas para conocer los criterios, opiniones, planteamientos, reclamaciones y demandas de los trabajadores del sector privado cubano y trasladar alternativas de solución. ○ Analizar y sintetizar desde todas sus aristas los criterios, opiniones, planteamientos, reclamaciones y demandas de los trabajadores del sector privado cubano, emitidos por los diferentes medios de comunicación de masas. ○ Diseñar alternativas de solución mediante mensajes públicos noticiosos, de información o de opinión, para transmitirlos a través de los diferentes medios de comunicación masiva (medios impresos y audiovisuales). ○ Trabajar con estrategias comunicacionales que le permitan influir en los criterios, opiniones, planteamientos, reclamaciones y demandas de los trabajadores del sector privado cubano y aceptación masiva de las ideas que generan.
<p>Función: Planificar, controlar y asegurar actividades diferenciadas e integradoras que permitan la formación de dirigentes sindicales de base del sector privado cubano.</p>	
<p>Habilidades directivas sindicales para el cumplimiento de la función.</p>	<p>Sistemas operacionales</p>
<p>4- Atender las necesidades cognitivas de dirigentes sindicales de base del sector privado cubano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Identificar carencias cognitivas político-ideológicas, jurídico-laborales, psicopedagógicas, sociológicas y sindicales de dirigentes sindicales de base del sector privado cubano. ○ Buscar alternativas de solución docentes-educativas para enfrentar las necesidades de aprendizaje diagnosticadas. ○ Establecer relaciones con las Escuelas Municipales y Distritales del Partido y con el Departamento de Capacitación de la CTC en el territorio para trasladar las carencias cognitivas diagnosticadas. ○ Participar en el diseño de estrategias de capacitación o entrenamientos que contribuyan a atender las necesidades cognitivas diagnosticadas. ○ Conducir la observación, comprensión e interpretación de los contenidos que integran el diseño pedagógico en función de la formación de los dirigentes sindicales de base. ○ Utilizar adecuadamente la lengua materna y el lenguaje técnico del trabajo sindical para la comunicación efectiva con los dirigentes sindicales de base. ○ Trabajar con las nuevas tecnologías de la informática, el vídeo, la televisión y otros programas, con normas

	políticas y jurídicas de cumplimiento obligatorio general para el sector privado, con los documentos rectores de la CTC y sus Sindicatos y demás organizaciones políticas y de masas.
Funciones de dirección y habilidades directivas sindicales de dirigentes sindicales intermedios de municipio, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.	
Función: Organizar y controlar el trabajo que garantice el cumplimiento de la ejecución de las indicaciones para desarrollar el trabajo sindical con los trabajadores del sector privado, a partir del vínculo permanente con los organismos de relación y control, promoviendo la participación de estos en los espacios necesarios.	
Habilidades directivas sindicales para el cumplimiento de la función.	Sistemas operacionales
<p>5- Gestionar con los organismos de relación y control correspondientes las necesidades y carencias cognitivas de los trabajadores propietarios privados respecto a la organización del trabajo, los calificadoros de puestos de trabajo a partir del perfil de los mismos, la concepción y distribución de los salarios de manera diferenciada, la elaboración de los contratos de trabajo y el manejo del capital de trabajo, así como las respuestas y propuestas de soluciones que se le den.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Establecer mecanismos que permitan conocer las necesidades y carencias cognitivas de trabajadores propietarios privados por parte de dirigentes sindicales intermedios de zonas. ○ Establecer coordinaciones con los siguientes organismos de relación: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina Nacional de Atención Tributaria, la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, el Consejo de la Administración Municipal y los diferentes ministerios: del Turismo, de las Telecomunicaciones, del Transporte, de Cultura, de la Agricultura, de la Industria, de la Construcción, del Comercio, entre otros, para tramitar dichas carencias. ○ Trasladar a los organismos de relación, según el caso, las necesidades y carencias cognitivas de trabajadores propietarios privados. ○ Promover acciones de capacitación sobre las carencias cognitivas diagnosticadas con los organismos de relación correspondientes.
<p>6- Coordinar con los grupos temporales constituidos para darle seguimiento a la labor de los trabajadores del sector privado, también con los Consejos de Administración, de manera que se comuniquen y transformen las inquietudes y problemas que presenten los trabajadores del referido sector.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Coordinar con los grupos temporales constituidos para viabilizar soluciones antes las inquietudes y problemas que presenten los trabajadores del sector privado cubano. ○ Trasladar con toda claridad y precisión a los grupos temporales y a los Consejos de la Administración las inquietudes y problemas que presenten los trabajadores del sector privado cubano. ○ Accionar con los grupos temporales y los Consejos de la Administración las respuestas y soluciones a las inquietudes y problemas que presenten los trabajadores

	<p>del sector privado cubano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Realizar las valoraciones políticas pertinentes y remitirla al Comité o buró provincial del sindicato correspondiente.
<p>Función: Controlar y evaluar el cumplimiento del plan de trabajo individual de los dirigentes sindicales de zonas que se le subordinan y atienden a los trabajadores del sector privado cubano.</p>	
<p>Habilidades directivas sindicales para el cumplimiento de la función.</p>	<p>Sistemas operacionales</p>
<p>7- Establecer un estricto control del plan de trabajo individual de los dirigentes sindicales intermedios de zonas que se les subordinan y atienden a los trabajadores del sector privado cubano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Coordinar con los dirigentes sindicales intermedios de zonas la derivación de las tareas que vienen indicadas en el sistema de planificación del nivel superior. ○ Aprobar y exigir que en el plan de trabajo mensual se prioricen actividades de vinculación con los colectivos laborales y áreas sindicales no estatales, particularmente las que se integran por trabajadores del sector privado cubano. ○ Evaluar la efectividad del cumplimiento de las actividades que integran el plan de trabajo individual de los dirigentes sindicales intermedios de zonas, de manera particular, las de vinculación y atención a trabajadores del sector privado cubano.
<p>Funciones de dirección y habilidades directivas sindicales de dirigentes sindicales intermedios de provincia, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.</p>	
<p>Función: Organizar y controlar la preparación sobre la política a instrumentar como parte de la atención a los trabajadores del sector privado cubano.</p>	
<p>Habilidades directivas sindicales para el cumplimiento de la función.</p>	<p>Sistemas operacionales</p>
<p>8- Diseñar la política más adecuada para la atención efectiva a los trabajadores del sector privado cubano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Derivar la política definida para esta actividad laboral y la rectoría estatal o administrativa que tendrán estos trabajadores (los objetivos de trabajo aprobados en los congresos de la CTC, de modo particular, los que estén dirigidos a la representación y atención a los trabajadores del sector privado cubano a partir del diseño de las estrategias para alcanzarlos y los planes de acción donde se concreten: el qué, quiénes, cuándo y cómo, de las tareas que deben hacerse (Estatutos: art 7, inc a), b), h); art 8, inc b), g), h), ; art 16, inc a), b),c) d), f),; art 17, inc.a), b), c), d), e); art 18, 19, 24, 25,36, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 74, 84 y 85. Objetivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28). ○ Contextualizar la política definida a las características de los trabajadores del sector privado y a las actividades que desarrollan en cada zona y territorio.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diseñar las estrategias de implementación. ○ Organizar el proceso de dirección sindical de modo que garantice el cumplimiento de las estrategias de implementación de la política definida (ubicar en el sistema de planes el tratamiento y control de las acciones a desarrollar con los trabajadores del sector privado cubano). ○ Controlar y evaluar los resultados.
<p>9- Dirigir la atención de las necesidades cognitivas de los trabajadores del sector privado cubano en la zona, sector, municipio, y-o provincia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Delegar funciones para la atención a las necesidades cognitivas de los trabajadores del sector privado cubano. ○ Controlar y evaluar la ejecución de las orientaciones para la atención a las necesidades cognitivas de los trabajadores del sector privado cubano ○ Gestionar estrategias comunicacionales que permitan atender y representar de manera sistemática, diferenciada y con mayor celeridad los derechos y deberes de los trabajadores del sector privado cubano.
<p>10- Dirigir la atención de las necesidades cognitivas de los dirigentes sindicales de base del sector privado cubano en cada uno de los escenarios de formación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Delegar funciones en los agentes formadores de los organismos de dirección sindical para que dirijan, evalúen y controlen la atención a las necesidades cognitivas de los dirigentes sindicales de base del sector privado. ○ Controlar y evaluar la ejecución del proceso pedagógico atendiendo a la diversidad de los dirigentes sindicales de base.

Anexo 11.-

Tabla 6 Caracterización de los especialistas que participaron en los talleres de reflexión.

Total: 47 participantes; 31 docentes de la Escuela Provincial del Partido de Santiago, 4 funcionarios del departamento de Capacitación de la CTC Provincial de Santiago de Cuba y 16 dirigentes sindicales intermedios.

Procedencia de los participantes	Graduados del nivel Superior	Experiencia en la docencia en la Educación Superior	Experiencia en el proceso de formación de dirigentes sindicales (más de 3 años)	Provenientes del Sist. de Esc. CTC	Experiencia en la formación de otros cuadros de organizaciones políticas y de masas	Grado científico o Categoría académica		Categoría Docente				
						DrC	MSc.	TITULAR	AUXILIAR	ASISTENTE	INSTRUCTOR	SIN CATEG. DO
Docentes de la Escuela Provincial del Partido de Santiago	31	31	28	4	28	3	20	3	12	14	2	-
Funcionarios del departamento de Capacitación de la CTC Provincial de Santiago de	4	-	4	3	1	-	3	-	-	-	-	4
Dirigentes sindicales intermedios y superior.	12	2	12	3	3	-	5	-	-	2	-	10
Total	47	33	44	10	32	3	28	3	12	16	2	14

- Explicación dada a la dinámica del DHDS.
- ✚ Pertinencia de las Etapas de la Metodología
- I Etapa. Familiarización-sensibilización-preparación de las condiciones para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.
 - Primer momento:
 - Acción 1. Identificar en los escenarios de formación institucionalizados y no institucionalizados, a los agentes formadores que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano; así como a otros sujetos vinculados con el trabajo en el referido sector.
 - Acción 2. Seleccionar a los agentes formadores y a otros sujetos vinculados con el trabajo en el sector privado cubano que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano en el sector privado cubano.
 - Acción 3. Sensibilizar y comprometer a los agentes formadores y demás sujetos seleccionados en la necesidad e importancia de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
 - Acción 4. Legalizar previamente el proceso de identificación, selección, sensibilización y comprometimiento de los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
 - Segundo momento
 - Acción 1. Determinar las potencialidades psico-pedagógicas y didácticas de los sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico, para la conducción

del DHDS; el conocimiento y experiencia que poseen de las particularidades que rigen el trabajo sindical en el sector privado cubano; así como el dominio del Perfil Ocupacional de dirigentes sindicales intermedios.

- Acción 2. Determinar las condiciones tecnológicas y las cuestiones de carácter organizativo (acondicionamiento de locales, bibliografía, materiales, base material de estudio, aseguramiento de la asistencia y demás requerimientos), asociados a la materialización de la preparación de los sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.
- Acción 3. Determinar de manera diversificada, las vías mediante las cuales se orientarán y acometerán las actividades de preparación de los agentes formadores y demás sujetos seleccionados, sensibilizados y comprometidos (vías colectivas e individuales), entre ellas: la superación postgraduada, el trabajo docente-metodológico y el científico-metodológico.
- Acción 4. Conciliar a lo interno y externo de cada escenario de formación, las actividades concebidas como parte del diseño de la preparación diferenciada de los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, con el propósito de enriquecer las propuestas.
- Acción 5. Realizar las modificaciones y cambios pertinentes, en la concepción de la preparación de los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, sobre la base de las opiniones, recomendaciones y propuestas realizadas.
- Acción 6. Incorporar en el plan de trabajo anual y mensual de cada escenario de formación, las acciones diseñadas y coordinadas.
- Acción 7. Preparar a los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación, acerca de:

- Fundamentos que sustentan el sistema conceptual teórico-metodológico.
- Estudio y análisis del significado de cada uno de los componentes conformantes del sistema conceptual teórico metodológico del DHDS.
- Sistematización de las interrelaciones existentes entre los componentes conformantes del sistema conceptual teórico metodológico del DHDS.
- Etapa II. Diagnóstico contextual de la realidad para la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico del DHDS, para la actividad sindical en el sector privado cubano.
 - Primer momento
 - Acción 1. Definir las variables que se pretenden medir y observar en el diagnóstico.
 - Acción 2. Definir las dimensiones para el diagnóstico.
 - Acción 3. Definir los indicadores precisos para cada dimensión.
 - Acción 4. Elaborar los instrumentos para el diagnóstico según métodos seleccionados (guía de observación, entrevista, encuesta, guía para el análisis documental).
 - Acción 5. Indicar los niveles de medición de las preguntas a utilizar en cada instrumento.
 - Acción 6. Determinar la codificación de los datos en cada instrumento.
 - Acción 7. Consultar con especialistas los instrumentos elaborados, su nivel de medición y codificación.
 - Acción 8. Modificar y perfeccionar los instrumentos elaborados.
 - Acción 9. Entrenar a las personas que participarán en la aplicación de los instrumentos.
 - Acción 10. Aplicar los instrumentos elaborados a la muestra escogida.
 - Segundo momento

- Acción 1. Procesar los datos obtenidos por medio de los métodos estadísticos y el programa de análisis seleccionado.

- Acción 2. Analizar de manera cualitativa los resultados del procesamiento estadístico.

- Acción 3. Determinar las principales regularidades derivadas de la acción anterior:

a) Discriminación de las que corresponden a necesidades y potencialidades de aprendizaje individuales y colectivas de las de aspectos didácticos, metodológicos, organizativos y de recursos tecnológicos.

Respecto a las que corresponden a necesidades y potencialidades de aprendizaje individuales y colectivas:

b) Diferenciación de las regularidades de carácter político-ideológica de las que requieren un mayor nivel de especialización según requerimientos del ejercicio de dirección sindical en el sector privado cubano: dominio por los dirigentes sindicales intermedios de los conocimientos y de la base operativo instrumental relativa a las habilidades específicas para ejercer su labor en el contexto del sector privado cubano, dominio de las especificidades que signan el desempeño de sus funciones en el contexto del sector privado cubano.

Respecto a las que corresponden a condiciones didácticas, metodológicas, organizativas y de recursos tecnológicos de partida:

a) Análisis de la concepción legal del proceso de formación de los dirigentes sindicales intermedio.

b) Valoración de la concepción curricular-organizativa, relativa a la pertinencia de la concepción y diseño de la formación de los dirigentes sindicales intermedios (iidentificación de las habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para la formación de los dirigentes sindicales intermedios y la manera en que el contenido de los mismos refleja las particularidades de su ejercicio en los marcos del sector privado cubano)

-Acción 4. Socialización de los resultados del diagnóstico aplicado en el colectivo de agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.

- Etapa III. Diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico del DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

- Primer momento.

- Acción 1. Elaborar o adecuar el perfil ocupacional de los dirigentes sindicales intermedios -de zona, municipio y provincia- respectivamente para el ejercicio de la actividad sindical en el contexto del sector privado cubano.

- Segundo momento.

- Acción 1. Planificar actividades como parte del trabajo docente-metodológico y científico-metodológico en los que, según el perfil ocupacional determinado y los resultados del diagnóstico, se elaboren y contextualicen programas docentes, se establezcan la relación dialéctica entre los conocimientos inherentes a las particularidades del sector privado cubano con las habilidades directivas sindicales a desarrollar, se determinen los métodos, procedimientos y forma de organización que asegure la conducción del DHDS, se establezcan las tareas didácticas que debe orientar y controlar el agente formador u otro actor preparado por la vía curricular y extracurricular, que propicien la solución a los problemas de la actividad sindical que se presentan en el sector privado cubano.

- Acción 2. Incorporar actividades al plan de trabajo de los dirigentes sindicales intermedios y sus reservas que desarrollan la etapa práctica del Entrenamiento a reservas de cuadros políticos y de miembros de buró según el caso, que oriente de manera intencionada y diferenciada la vinculación en el sector privado cubano. De la acción se derivará un informe que será socializado

en los organismos de dirección sindical y en el taller final conclusivo que se realiza como parte de la etapa curricular.

- Acción 3. Diseñar acciones de seguimiento a dirigentes sindicales intermedios durante el ejercicio efectivo de la actividad sindical en el sector privado cubano.
 - Acción 4. Seleccionar los escenarios de formación, áreas, entidades experimentales del sector privado cubano y otros contextos donde se desarrollará el proceso de implementación.
 - Acción 5. Determinar las condiciones políticas, materiales, organizativas, tecnológicas de acondicionamiento de locales, bibliografía, base material de estudio y demás requerimientos asociados a la materialización de las diferentes acciones diseñadas.
 - Acción 6. Reflejar en el plan de trabajo anual y mensual de cada escenario de formación el diseño de implementación concebido, así como los aseguramientos requeridos.
- Etapa IV. Intervención transformadora de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico del DHDS para la actividad sindical en el sector privado cubano.
 - Primer momento.
 - Acción 1. Concretar el diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. Para ello se procederá como sigue:
 - a) Desarrollo de los programas docentes diseñados y contextualizados.
 - b) Desarrollo de conferencias especializadas relacionadas con los principales problemas y violaciones de procedimientos e indisciplinas que afectan e implican a los trabajadores del sector privado cubano.

- c) Conformación de equipos de trabajo con dirigentes sindicales intermedios de diferentes sindicatos que atienden a trabajadores del sector privado cubano para que participen en los procesos de vinculación.
 - d) Realización de intercambios de experiencias a lo interno de cada sindicato y entre los más representativos del sector en la provincia, donde se socialicen y fertilicen ideas, criterios y opiniones de cuáles son las limitaciones que frenan el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, así como las acciones y conductas a seguir al respecto.
- Segundo momento
 - Acción 1. Sistematizar de manera permanente las acciones desarrolladas, como parte de la concreción del diseño de implementación.
 - Acción 2. Realizar seguimiento al trabajo metodológico, al componente curricular y extracurricular de los programas implementados y a las restantes acciones concebidas.
 - Acción 3. Analizar de modo sistemático los resultados cognitivos, prácticos, valorativos y comunicativos que van alcanzando los dirigentes sindicales intermedios y su impacto en la efectividad del cumplimiento de las funciones de dirección en el sector privado cubano.
 - Acción 4. Actualizar y/o contextualizar permanentemente el diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
 - Etapa V. Evaluación de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.
 - Acción 1. Registrar las incidencias que acontecen durante la aplicación de las acciones en los diferentes momentos.

- Acción 2. Recoger los criterios, propuestas y recomendaciones que se plantean por los participantes durante las acciones de socialización.
- Acción 3. Procesar y clasificar los criterios, propuestas y recomendaciones, emitidas por los participantes en las acciones de socialización.
- Acción 4. Valorar la pertinencia de las propuestas y recomendaciones que en ambos casos se realizan.
- Acción 5. Determinar las modificaciones necesarias y pertinentes a realizar, en correspondencia con las propuestas y recomendaciones, derivadas de la socialización de los resultados.
- Acción 6. Rediseñar los momentos y las acciones a partir de los resultados que se van obteniendo.
- Acción 7. Estudiar comparativamente la situación del DHDS de dirigentes sindicales intermedios antes y después de la implementación.
- Acción 8. Medición de impactos de aplicación.

- ✚ Habilidades directivas sindicales identificadas como parte del perfil ocupacional de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano.
- ✚ Concreción del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en la metodología.
- ✚ Representación gráfica de la metodología.

Anexo 13.-

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE COMPETENCIA DEL EXPERTO.

Estimado (a) compañero (a), estamos realizando una investigación relacionada con el desarrollo de habilidades directivas (DHDS) en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano, en correspondencia, usted ha sido seleccionado como posible experto a consultar para que brinde sus criterios sobre nuestros resultados científicos.

Se necesita antes de realizar la consulta correspondiente, como parte del método empírico de investigación criterio a expertos, determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reafirmar la validez del resultado a partir de la consulta que se realice.

Les agradecemos su amable colaboración y les pedimos responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva posible.

Datos generales:

- Nombres y apellidos: _____
- Escenario donde se desempeña: ----- Sistema de Escuelas del Partido; ----- Educación superior; --- organismos de dirección sindical; ----- otra.
- Años de experiencia profesional y-o como dirigente sindical-----.
- Categoría docente: ___ Profesor Titular ___ Profesor Auxiliar ___ Asistente ___ Instructor
- Grado científico o título académico: ___ Dr. C. ___ M. Sc. ___ Lic.
- Función que desempeña:___ Profesor ___ Metodólogo ___ Jefe de Departamento___ Vicedirector ___ Director ___ cuadros sindicales ___ Otra (cuál) _____

Instrucciones:

1. Marque con una (x) en la tabla siguiente, el valor que se corresponda con el grado de conocimientos que usted posee sobre el desarrollo de habilidades directivas (DHDS) en dirigentes sindicales para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano. Considere que la escala que le proponemos

es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 1 hasta 10 que es el máximo.

Escala valorativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Experto										

2. Realice una autovaloración del grado de influencia, que cada una de las fuentes que se refieren a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre el tema mencionado. Para ello marque con una(x) según corresponda utilizando una escala valorativa de: Alto, Medio, Bajo.

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
1- Estudio teórico realizado por usted.			
2- Su experiencia obtenida en la práctica.			
3- Estudio de autores nacionales sobre el tema.			
4- Estudio de autores internacionales sobre el tema.			
5- Conocimiento del estado actual del problema en el país.			
6- Su intuición.			

Anexo 13.- (continuación)

Tabla 7. Grado de conocimiento sobre el tema y fuentes de argumentación de los especialistas según sus criterios para determinar los expertos.

Especialistas	Kc	1	2	3	4	5	6
1	0.9	A	A	A	M	A	A
2	0.8	M	A	M	M	M	A
3	0.8	M	M	M	M	M	M
4	0.8	A	A	A	M	M	M
5	0.3	B	B	M	B	B	B
6	0.9	A	A	A	M	A	M
7	0.9	A	A	A	M	A	A
8	0.8	A	A	A	M	M	A
9	0.9	A	A	A	A	A	A
10	0.9	A	A	M	M	A	A
11	0.8	M	A	M	M	M	A
12	0.9	A	A	A	M	A	A
13	0.8	A	A	A	A	A	M
14	0.9	A	A	A	M	M	A
15	0.8	A	A	M	M	A	A
16	0.8	M	A	A	M	A	A
17	0.9	A	A	A	A	A	A
18	0.9	A	A	A	A	A	A
19	0.8	M	A	M	M	A	A
20	0.9	A	A	A	A	A	A
21	0.3	B	B	B	M	B	B
22	0.9	A	A	M	M	A	A
23	0.7	A	A	M	M	M	A
24	0.9	M	M	A	M	A	A
25	0.9	A	M	M	M	M	M
26	0.7	M	M	A	M	A	A
27	0.8	M	A	A	M	A	M

Anexo 13.- (continuación)

Tabla 8. Coeficiente de competencia de los expertos a partir del coeficiente de conocimiento y el de argumentación.

Experto	Kc	Ka	Kc +Ka	$K= \frac{1}{2}(Kc+ Ka)$	Nivel
1	0.9	1	1.9	0.95	Alto
2	0.8	0.9	1.7	0.85	Alto
3	0.8	0,8	1.6	0.8	Alto
4	0.8	1	1.8	0.9	Alto
5	0.3	0.5	0.8	0.4	Bajo
6	0.9	1	1.9	0.95	Alto
7	0.9	1	1.9	0.95	Alto
8	0.8	1	1.8	0,9	Alto
9	0.9	1	1.9	0.95	Alto
10	0.9	1	1.9	0.95	Alto
11	0.8	0.9	1.7	0.85	Alto
12	0.9	1	1.9	0.95	Alto
13	0.8	1	1.8	0.9	Alto
14	0.9	1	1.9	0.95	Alto
15	0.8	1	1.8	0.9	Alto
16	0.8	0.9	1.7	0.85	Alto
17	0.9	1	1.9	0.95	Alto
18	0.9	1	1.9	0.95	Alto
19	.8	0.9	1.7	0.85	Alto
20	0.9	1	1.9	0.95	Alto
21	0.3	0.45	0.75	0.37	Bajo
22	0.9	1	1.9	0.95	Alto
23	0.7	1	1.7	0.85	Alto
24	0.9	0.8	1.7	0.85	Alto
25	0.9	0.9	1.8	0.9	Alto
25	0.7	0.8	1.5	0.75	Medio
25	0.8	0.9	1.7	0.85	Alto

Alto: 24

Medio: 1

Bajo: 2

Anexo 14.-

ENCUESTA APLICADA A LOS EXPERTOS SELECCIONADOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE PERTINENCIA DEL SISTEMA CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO Y LA METODOLOGÍA PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

Estimado(a) compañero(a), usted ha sido seleccionado como experto a consultar respecto a la pertinencia y relevancia del aporte teórico y práctico que se propone, consistente en un sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales para el ejercicio de su actividad sindical en el sector privado cubano y una metodología para su implementación.

Sus observaciones y opiniones, serán de gran valía para arribar a conclusiones certeras sobre el nivel de pertinencia y factibilidad de la propuesta. En caso de sus respuestas estar en las categorías, muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado o inadecuado, exprese su consideración al respecto. Anticipadamente, gracias por su colaboración.

Para el procesamiento de los datos es importante que se refiera a los siguientes aspectos:

- Ocupación actual _____ - Categoría científica _____

- Categoría docente _____ - Años de experiencia _____

Elementos a valorar

En el capítulo # 2, de la Tesis en opción al título de Dr. en Ciencias Pedagógicas, que tiene como título “Sistema conceptual teórico-metodológico de desarrollo de habilidades directivas sindicales para la actividad sindical en el sector privado cubano. Metodología para su concreción”, se hace referencia a los fundamentos teóricos de los aportes y se presentan las propuestas.

Analice la información que contiene el capítulo y responda las preguntas que se les presentan. Marque con una equis (x) la respuesta más acertada a su juicio en cada pregunta según la leyenda que se le presenta: MA: Muy adecuada, BA: Bastante adecuada, A: Adecuada, PA: Poco adecuada, I: Inadecuada.

I.- Sobre la solidez del basamento científico que respalda la fundamentación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.

Valore la solidez del basamento científico que respalda la fundamentación del sistema conceptual teórico-metodológico, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según la leyenda utilizada:

Solidez del basamento científico que respalda la fundamentación	MA	BA	A	PA	I

II- Sobre la pertinencia de los conceptos básicos, complementarios y motrices que se aportan.

Valore las definiciones de los conceptos básicos y complementarios que se aportan en la investigación, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según la leyenda utilizada:

Definiciones de conceptos básicos:	MA	BA	A	PA	I
Formación de dirigentes sindicales					
Habilidades directivas sindicales					
Desarrollo de habilidades directivas sindicales.					
Definiciones de conceptos complementarios:					
Escenarios de formación.					
Agentes formadores					
Interacciones formativas pedagógicas.					
Instancias del desempeño sindical.					
Movilidad sindical.					

Particularidades concernientes al sector privado cubano.					
Definiciones de conceptos motrice:					
Potencial de desarrollo de habilidades directivas sindicales (PDHDS).					
Factor de desarrollo de habilidades directivas sindicales (FDHDS).					

Detalle los elementos que considera deben ser suprimidos, modificados o añadidos en las definiciones anteriores.

III.- Sobre la pertinencia de los conceptos motrices que permiten explicar la dinámica de DHDS.

Sobre los conceptos motrices que se utilizan para explicar la dinámica del DHDS, que aparecen en la siguiente tabla, valore cada una de ellas, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde la leyenda utilizada.

Conceptos y elementos a considerar.	MA	BA	A	PA	I
Potencial de desarrollo de habilidades directivas sindicales (PDHDS)					
Factor de desarrollo de habilidades directivas sindicales (FDHDS)					
Relaciones que se establecen entre los dos conceptos.					
Pertinencia de la prueba Binomial y correlacional de Pearsons para demostrar la probabilidad de relación entre los indicadores de los conceptos objeto de análisis.					

Detalle cualquier elemento que considere necesario expresar sobre los conceptos propuestos.

IV.- Sobre el sistema conceptual teórico-metodológico y la metodología para su implementación:

Luego de analizar los componentes y elementos del sistema conceptual teórico-metodológico y la metodología para su implementación, valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente

tabla, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según la leyenda establecida:

Sobre el sistema conceptual teórico-metodológico.	MA	BA	A	PA	I
Premisas didáctico-metodológicas-organizativas del sistema conceptual teórico-metodológico.					
Pertinencia de los componentes del sistema conceptual teórico-metodológico.					
Relaciones que se establecen entre los componentes del sistema conceptual teórico-metodológico.					
Sobre la Metodología:					
Valore la lógica y la pertinencia de la estructuración de las etapas de la metodología.					
Valore la lógica y la pertinencia de la estructuración de los momentos que comprenden las etapas de la metodología.					
Valore la lógica y la pertinencia de la estructuración de las acciones que comprenden los momentos y etapas de la metodología.					
Concreción del sistema conceptual teórico metodológico en la metodología.					

Detalle cualquier opinión que considere sobre el sistema conceptual teórico-metodológico o la metodología para su implementación.

V.- Sobre las etapas, momentos y acciones de la metodología.

Sobre los momentos y acciones de la I Etapa, que aparecen en la siguiente tabla, valore cada uno de ellos, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según leyenda.

Momentos y acciones	MA	BA	A	PA	I
○ Primer momento.					
Acción 1. Identificar en los escenarios de formación institucionalizados y no institucionalizados, a los agentes formadores que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano; así como a otros sujetos vinculados con el trabajo en el					

referido sector.					
Acción 2. Seleccionar a los agentes formadores y a otros sujetos vinculados con el trabajo en el sector privado cubano que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.					
Acción 3. Sensibilizar y comprometer a los agentes formadores y demás sujetos seleccionados en la necesidad e importancia de la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.					
Acción 4. Legalizar previamente el proceso de identificación, selección, sensibilización y comprometimiento de los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.					
○ Segundo Momento					
Acción 1. Determinar las potencialidades psico-pedagógicas y didácticas de los sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico, para la conducción del DHDS; el conocimiento y experiencia que poseen de las particularidades que rigen el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano; así como el dominio del Perfil Ocupacional de los dirigentes sindicales intermedios.					
Acción 2. Determinar las condiciones tecnológicas y las cuestiones de carácter organizativo (acondicionamiento de locales, bibliografía, materiales, base material de estudio, aseguramiento de la asistencia y demás requerimientos), asociados a la materialización de la preparación de los sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.					
Acción 3. Determinar de manera diversificada, las vías mediante las cuales se orientarán y acometerán las actividades de preparación de los agentes formadores y demás sujetos seleccionados, sensibilizados y comprometidos (vías colectivas e individuales), entre ellas: la superación postgraduada, el trabajo docente-metodológico y el científico-metodológico.					
Acción 4. Conciliar a lo interno y externo de cada escenario de formación, las actividades concebidas como parte del diseño de la preparación diferenciada de los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS, con el propósito de enriquecer las propuestas.					
Acción 5. Realizar las modificaciones y cambios pertinentes, en la concepción de la preparación de los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual					

teórico-metodológico de DHDS, sobre la base de las opiniones, recomendaciones y propuestas realizadas.					
Acción 6. Incorporar en el plan de trabajo anual y mensual de cada escenario de formación, las acciones diseñadas y coordinadas.					
Acción 7. Preparar a los agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación.					

Detalle cualquier elemento que considere necesario expresar sobre los pasos propuestos.

Sobre los momentos y acciones de la Segunda Etapa, que aparecen en la siguiente tabla, valore cada uno de ellos, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según leyenda.

Momentos y acciones	MA	BA	A	PA	I
○ Primer momento.					
Acción 1. Definir las variables que se pretenden medir y observar en el diagnóstico.					
Acción 2. Definir las dimensiones para el diagnóstico.					
Acción 3. Definir los indicadores precisos para cada dimensión.					
Acción 4. Elaborar los instrumentos para el diagnóstico según métodos seleccionados					
Acción 5. Indicar los niveles de medición de las preguntas a utilizar en cada instrumento.					
Acción 6. Determinar la codificación de los datos en cada instrumento.					
Acción 7. Consultar con especialistas los instrumentos elaborados, su nivel de medición y codificación.					
Acción 8. Modificar y perfeccionar los instrumentos elaborados.					
Acción 9. Entrenar a las personas que participarán en la aplicación de los instrumentos.					
● Acción 10. Aplicar los instrumentos elaborados a la muestra escogida.					
○ Segundo momento.					

Acción 1. Procesar los datos obtenidos por medio de los métodos estadísticos y el programa de análisis seleccionado.					
Acción 2. Analizar de manera cualitativa los resultados del procesamiento estadístico.					
Acción 3. Determinar las principales regularidades derivadas de la acción anterior:					
Acción 4. Socialización de los resultados del diagnóstico aplicado en el colectivo de agentes formadores y demás sujetos que intervendrán en la implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS.					

Detalle cualquier elemento que considere necesario expresar sobre los pasos propuestos.

Sobre los momentos y acciones de la Tercera Etapa, que aparecen en la siguiente tabla, valore cada uno de ellos, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según la leyenda.

Momentos y acciones	MA	BA	A	PA	I
○ Primer momento.					
Acción 1. Elaborar o adecuar el perfil ocupacional de los dirigentes sindicales intermedios -de zona, municipio y provincia-respectivamente para el ejercicio de la actividad sindical en el contexto del sector privado cubano.					
○ Segundo momento.					
Acción 1. Planificar actividades como parte del trabajo docente-metodológico y científico-metodológico en los que, según el perfil ocupacional determinado y los resultados del diagnóstico, se elaboren y contextualicen programas docentes, se establezcan la relación dialéctica entre los conocimientos inherentes a las particularidades del sector privado cubano con las habilidades directivas sindicales a desarrollar, se determinen los métodos, procedimientos y forma de organización que asegure la conducción del DHDS, se establezcan las tareas didácticas que debe orientar y controlar el agente formador u otro actor preparado por la vía curricular y extracurricular, que propicien la solución a los problemas de la actividad sindical que se presentan en el sector privado cubano.					
Acción 2. Incorporar actividades al plan de trabajo de los dirigentes sindicales intermedios y sus reservas que desarrollan la etapa práctica del Entrenamiento a reservas de cuadros políticos y de miembros de buró según el caso, que oriente de manera intencionada y diferenciada la vinculación en el sector privado cubano. De la acción se derivará un					

informe que será socializado en los organismos de dirección sindical y en el taller final conclusivo que se realiza como parte de la etapa curricular.					
Acción 3. Diseñar acciones de seguimiento a los dirigentes sindicales intermedios durante el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.					
Acción 4. Seleccionar los escenarios de formación, áreas, entidades experimentales del sector privado cubano y otros contextos donde se desarrollará el proceso de implementación.					
Acción 5. Determinar las condiciones políticas, materiales, organizativas, tecnológicas de acondicionamiento de locales, bibliografía, base material de estudio y demás requerimientos asociados a la materialización de las diferentes acciones diseñadas.					
Acción 6. Reflejar en el plan de trabajo anual y mensual de cada escenario de formación el diseño de implementación concebido, así como los aseguramientos requeridos.					

Detalle cualquier elemento que considere necesario expresar sobre los pasos propuestos.

Sobre las acciones de la Cuarta Etapa, que aparecen en la siguiente tabla, valore cada uno de ellos, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según la leyenda utilizada.

Acciones	MA	BA	A	PA	I
○ Primer Momento					
Acción 1. Concretar el diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.					
○ Segundo Momento					
Acción 1. Sistematizar de manera permanente las acciones desarrolladas, como parte de la concreción del diseño de implementación.					
Acción 2. Realizar seguimiento al trabajo metodológico, al componente curricular y extracurricular de los programas implementados y a las restantes acciones concebidas.					
Acción 3. Analizar de modo sistemático los resultados cognitivos, prácticos, valorativos y comunicativos que van alcanzando los dirigentes sindicales intermedios y su impacto en la efectividad del cumplimiento de las funciones de dirección en el sector privado cubano.					

Acción 4. Actualizar y/o contextualizar permanentemente el diseño de implementación del sistema conceptual teórico-metodológico de DHDS para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.					
---	--	--	--	--	--

Detalle cualquier elemento que considere necesario expresar sobre los pasos propuestos.

Sobre las acciones de la Quinta Etapa, que aparecen en la siguiente tabla, valore cada uno de ellos, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según la leyenda utilizada.

Acciones	MA	BA	A	PA	I
Acción 1. Registrar las incidencias que acontecen durante la aplicación de las acciones en los diferentes momentos.					
Acción 2. Recoger los criterios, propuestas y recomendaciones que se plantean por los participantes durante las acciones de socialización.					
Acción 3. Procesar y clasificar los criterios, propuestas y recomendaciones, emitidas por los participantes en las acciones de socialización.					
Acción 4. Valorar la pertinencia de las propuestas y recomendaciones que en ambos casos se realizan.					
Acción 5. Determinar las modificaciones necesarias y pertinentes a realizar en la metodología, en correspondencia con las propuestas y recomendaciones, derivadas de la socialización de los resultados.					
Acción 6. Rediseñar los momentos y las acciones a partir de los resultados que se van obteniendo.					
Acción 7. Estudiar comparativamente la situación del DHDS de los dirigentes sindicales intermedios antes y después de la implementación.					
Acción 8. Medición de impactos de aplicación.					

Detalle cualquier elemento que considere necesario expresar sobre los pasos propuestos.

VI. Grado de significación de las habilidades directivas sindicales que se relacionan, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Sobre el Grado de significación de las habilidades directivas sindicales que se relacionan, para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano, valore cada uno de ella, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según la leyenda utilizada.

Habilidades directivas sindicales	MA	BA	A	PA	I
1- Organizar a los trabajadores del sector privado cubano mediante organizaciones sindicales de base.					
2- Identificar necesidades y carencias cognitivas de trabajadores propietarios privados respecto a la organización del trabajo, los calificadoros de puestos de trabajo a partir del perfil de los mismos, la concepción y distribución de salarios de manera diferenciada, la elaboración de contratos de trabajo y el manejo del capital de trabajo.					
3- Atender y representar de manera sistemática, diferenciada y con celeridad los derechos y deberes de los trabajadores del sector privado.					
4- Atender las necesidades cognitivas de dirigentes sindicales de base del sector privado cubano.					
5- Gestionar con los organismos de relación y control correspondientes las necesidades y carencias cognitivas de los trabajadores propietarios privados respecto a la organización del trabajo, los calificadoros de puestos de trabajo a partir del perfil de los mismos, la concepción y distribución de salarios de manera diferenciada, la elaboración de contratos de trabajo y el manejo del capital de trabajo, así como las respuestas y propuestas de soluciones que se le den.					
6- Tramitar de manera planificada las necesidades y carencias cognitivas de los trabajadores propietarios privados.					
7- Trabajar con estrategias comunicacionales que permitan la atención a trabajadores propietarios y contratados en el sector privado cubano.					
8- Participar en los grupos temporales constituidos para darle seguimiento al trabajo de trabajadores del sector privado, también en los Consejos de Administración, trasladando con toda claridad y precisión las inquietudes y problemas que presenten los trabajadores del referido sector.					

9- Establecer un estricto control del plan de trabajo individual de dirigentes sindicales de zonas que se les subordinan y atienden a trabajadores del sector privado cubano.					
10- Diseñar la política más adecuada para la atención efectiva a los trabajadores del sector privado cubano.					
11- Dirigir la atención de las necesidades cognitivas de trabajadores propietarios privados y contratados en la zona, sector, municipio, y-o provincia.					
12- Dirigir la atención de las necesidades cognitivas de dirigentes sindicales de base del sector privado cubano en cada uno de los escenarios de formación.					

En caso de considerar que se deben desarrollar otras habilidades directivas sindicales, omitir algunas de las presente o integrarlas, cuáles sugiere.

Anexo 14 (continuación)

Tabla 9. Resultados del criterio de expertos, con el empleo del método DELPHI

Indi-categ	1	2	3	4	5
1	14	8	3		
2	13	10	2		
3	13	8	4		
4	15	9	1		
5	16	7	2		
6	11	10	4		

1- Muy adecuado

2- Bastante adecuado

3- Adecuado

4- Poco adecuado

5- Inadecuado

Indi-categ	1	2	3	Suma	Promedio	N-P	Categoría
1	0.16	1.18	3.9	5.24	1.746	-0.41	1
2	0.06	1.41	3.9	5.37	1.79	-0.461	1
3	0.06	1	3.9	4.96	1.653	0.324	1
4	0.26	1.76	3.9	5.92	1.973	-0.644	1
5	0.36	1.41	3.9	5.67	1.89	-0.561	1
6	-0.16	1	3.9	4.74	1.58	-0.251	1
Puntos	0.1233	1.2933	3.9	31.9			

$$N = \frac{31.9}{24} = 1.329$$

24

Anexo 15.-

GUÍA PARA LA AUTOVALORACIÓN DEL AGENTE FORMADOR Y DEL DIRIGENTE SINDICAL INTERMEDIO.

1- GUÍA PARA LA AUTOVALORACIÓN DEL AGENTE FORMADOR.

Objetivo: Valorar la preparación que poseen los agentes formadores para conducir el desarrollo de habilidades directivas sindicales en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Estimado agente formador:

El presente instrumento tiene como objetivo recoger su criterio acerca de la preparación que usted posee, hasta el momento, para conducir el desarrollo de habilidades directivas sindicales en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. Solicitamos su colaboración en el llenado de este instrumento, el cual es anónimo y los resultados que se obtengan serán utilizados solo con fines científicos.

Anticipadamente, gracias por su colaboración.

Marque con una equis (x) en la casilla que corresponde a su criterio, según la leyenda que se le presenta:

MA: Muy adecuada, BA: Bastante adecuada, A: Adecuada, PA: Poco adecuada, I: Inadecuada.

Tabla 10. Guía para la autovaloración del agente formador.

CRITERIOS PARA LA AUTOVALORACIÓN	MA	A	PA	I
¿En los programas concebidos para el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios se declaran las habilidades directivas sindicales como parte del contenido de los mismos?				
¿En los programas concebidos para el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios, se brindan los criterios de identificación de las habilidades directivas sindicales como parte del contenido de los mismos y en sus orientaciones se ofrecen los fundamentos y referentes didácticos y metodológicos que explican cómo desarrollarlas?				
¿El contenido de los programas diseñados para el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios refleja las particularidades del ejercicio de la actividad sindical en los marcos del sector privado				

cubano?				
¿Has diseñado o impartido programas de cursos cortos o de formación postgraduada, en los que las habilidades declaradas a desarrollar responden a las exigencias y particularidades del sector privado cubano?				
¿Se siente preparado para conducir el desarrollo de habilidades directivas sindicales en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano? Refiérase a uno de los referentes que asumirías-----				
¿Los conocimientos que tiene sobre las particularidades que rigen las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano, les son suficientes para conducir el desarrollo de habilidades directivas sindicales en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios para que ejerzan su labor en ese contexto? Refiérase al menos a dos particularidades-----				
¿Cómo evalúa los conocimientos que poseen los dirigentes sindicales intermedios y el dominio de la base operativo instrumental relativo a las habilidades específicas para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano?				

Detalle cualquier elemento que considere necesario expresar al respecto

2- GUÍA PARA LA AUTOVALORACIÓN DEL DIRIGENTE SINDICAL INTERMEDIO.

Objetivo: Valorar el criterio de dirigentes sindicales intermedios en relación con el desarrollo de sus habilidades directivas para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.

Estimado dirigente sindical intermedio:

El presente instrumento tiene como objetivo recoger su criterio en relación con el desarrollo que ha alcanzado, hasta el momento, en cuanto a las habilidades directivas sindicales para el ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano. Solicitamos su colaboración en el llenado de este instrumento, el cual es anónimo y los resultados que se obtengan serán utilizados solo con fines científicos. Marque con una equis (x) en la casilla que corresponde a su criterio, según la leyenda que se le presenta: MA: Muy adecuada, BA: Bastante adecuada, A: Adecuada, PA: Poco adecuada, I: Inadecuada. Anticipadamente, gracias por su colaboración.

Tabla 11 Guía para la autovaloración del dirigente sindical intermedio.

CRITERIOS PARA LA AUTOVALORACIÓN	MA	A	PA	I
¿Conoce cuáles son las particularidades que rigen las relaciones de dirección sindical en el sector privado cubano? Refiérase al menos a dos particularidades-----				
¿Organiza a los trabajadores del sector privado cubano mediante organizaciones sindicales de base? Explique el procedimiento utilizado---				
¿Diagnostica los problemas y las necesidades cognitivas de los trabajadores propietarios privados? a)Explique el procedimiento utilizado----- b) Refiérase a dos necesidades-----				
¿Atiende y representa de manera sistemática, diferenciada y con celeridad los derechos y deberes de los trabajadores del sector privado? Refiérase a dos derechos y dos deberes-----				
¿Gestiona con los organismos de relación y control correspondientes las necesidades y carencias cognitivas de los trabajadores propietarios privados?)Explique el procedimiento utilizado-----				
¿Atiende las necesidades cognitivas de dirigentes sindicales de base del sector privado cubano?. Explique cómo lo hace-----				
¿Participa en los grupos temporales constituidos para darle seguimiento al trabajo de trabajadores del sector privado y en los Consejos de Administración para darle solución a las reclamaciones que realizan los trabajadores del sector privado cubano?				
¿Implementa la política de la CTC, el Partido y el Estado sobre la atención efectiva a los trabajadores del sector privado cubano como parte de su actividad sindical en este contexto?				
¿Las concepciones pedagógicas utilizadas por los agentes formadores en el proceso de formación de dirigentes sindicales, proporcionan los conocimientos y conducen a que usted desarrolle sus habilidades para el ejercicio de su actividad en el sector privado cubano?				

Detalle cualquier elemento que considere necesario expresar al respecto

Anexo 16.-

Tabla 12. Análisis comparativo de los resultados de la autovaloración de agentes formadores (indicadores 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2) y dirigentes sindicales intermedios (indicadores 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) antes y después de la aplicación parcial.

Dimensiones e indicadores	Inicio de la aplicación				Conclusión de la aplicación			
	MA	A	PA	I	MA	A	PA	I
Dimensión I: Curricular organizativa.								
1.1 Habilidades declaradas como parte del contenido de los programas concebidos para el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.		1 7,14 %	11 78,5 %	2 14,3 %		7 50% %	5 35,7 %	2 14,3 %
1.2 Grado en que las habilidades declaradas reflejan las particularidades del ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano.			12 50% %	2 14,3 %		8 57,1 %	4 28,8 %	2 14,3 %
Dimensión II: Teórico-didáctico-metodológica.								
2.1 Nivel de preparación teórica, didáctica y metodológica de los sujetos encargados de conducir el DHDS en el proceso de formación de dirigentes sindicales intermedios.		2 14,3 %	9 64,2 %	3 21,4 %	4 28,8 %	8 57,1 %	2 14,3 %	
2.2 Dominio de las particularidades distintivas inherentes al ejercicio de la actividad sindical en el sector privado cubano por parte de estos sujetos.		1 7,14 %	12 50,0 %	1 7,14 %	2 14,3 %	11 78,5 %	1 7,14 %	
Dimensión III: Especializada.								
3.1 Nivel de conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano.		9 28,1 %	10 31,2 %	13 40,6 %	16 50,0 %	13 40,6 %	3 9,3 %	
3.2 Nivel de conocimientos de las particularidades que signan el desenvolvimiento del sector privado cubano en el territorio donde ejerce su labor.		8 25,0 %	17 53,1 %	7 21,8 %	13 40,6 %	17 53,1 %	2 6,25 %	
3.3 Nivel de conocimientos de las especificidades relativas al cumplimiento de sus funciones en el contexto del sector privado cubano.		10 31,2 %	13 40,6 %	9 28,1 %	12 37,5 %	17 53,1 %	3 9,3 %	
3.4 Dominio de los conocimientos y de la base operativo-instrumental relativa a las habilidades específicas para el ejercicio de su actividad en el marco del sector privado cubano.		7 16,6 %	9 25,0 %	16 58,3 %	11 34,3 %	20 62,5 %	1 3,1 %	

